

**Philosophische Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**

Bachelor-Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades

„Bachelor of Arts (B.A.)“

Studiengang: Altamerikanistik und Ethnologie

**Inside Beatbox:
Aushandlungen von Wettbewerb und Geschlecht
in der deutschen Beatbox-Subkultur**

Vorgelegt von

Moritz Münstermann

Endenicher Allee 37
53121 Bonn

E-Mail: s5momuen@uni-bonn.de

Matrikel-Nr.: 3459463

Wintersemester 2024/25

Themensteller: Sascha Sistenisch

Zweitgutachter: Dr. Torsten Näser

Danke an die deutsche
Beatboxszene und Foxey, ohne die
diese Arbeit und ein Jahr voller
Erfahrungen nicht hätten
passieren können!

Danke auch an meine Betreuer,
durch deren Vertrauen ich viel
ausprobieren und lernen konnte!

Inhalt

1 Einleitung.....	1
2 Methodik	5
2.1 Interviews	5
2.2 Teilnehmende Beobachtung.....	6
2.3 Ethnographischer Film	7
2.3.1 Warum Film?	7
2.3.2 Einbettung in das Forschungsprojekt – Das Verhältnis zur Schrift.....	8
2.3.3 Filmen.....	9
2.3.4 Ton	9
2.3.5 Schnitt.....	10
3 Feldzugang, Positionierung und Reflexion.....	11
3.1 Motivation und Zugang	11
3.2 Macht und die Beziehung zu Foxey.....	12
3.3 Emotionale Aufladung und „going native“	13
3.4 Rolle als Mann.....	14
3.5 Bewegen mit Kamera und Wahrgenommen-werden als Filmender	14
3.6 Weitere Probleme während des Arbeitsprozesses	16
4 Was ist Beatbox und wo kommt es her?	16
4.1 Die Ursprünge	16
4.2 Mainstream und Underground.....	17
4.3 Die deutsche und die globale Szene	18
4.4 Internet und Popularität.....	18
5 Theorie.....	20
5.1 Subkultur	20
5.1.1 Der subkulturelle Diskurs und Beatbox als Subkultur.....	20
5.1.2 Subkulturelle Ideologie und subkulturelles Kapital.....	21
5.1.3 Die Substanz der Subkultur	22
5.2 Ritual.....	23
5.3 Geschlecht.....	23
6 Analyse	26
6.1 Die subkulturelle Ideologie Beatbox.....	26
6.1.1 „Hören ist Stören“	26
6.1.2 „Hardcore, ADHS, Energy“	27
6.1.3 Beatbox als „das therapierendste Instrument“	29
6.1.4 „We are Family“	30
6.2 Wie substantiell ist Beatbox?	31

6.2.1 Commitment	31
6.2.2 Identität.....	31
6.2.3 Konsequente Unterscheidbarkeit.....	32
6.2.4 Autonomie	33
6.2.5 Fazit Substanz	33
6.3 Subkulturelles Kapital und Differenzierungen	33
6.3.1 Überblick	33
6.3.2 Soziale und ökonomische Faktoren	34
6.3.3 Beatboxpraxis und Wertmaßstäbe.....	35
6.3.3.1 Einleitendes Beispiel.....	35
6.3.3.2 Bühnenpräsenz.....	35
6.3.3.3 Bass.....	36
6.3.3.4 Praktisches Commitment als Ressource.....	37
6.3.4 <i>Der</i> Beatboxer	38
6.3.5 Beatboxwissen.....	39
6.4 Beatbox-Rituale.....	40
6.4.1 Überblick	40
6.4.2 Spontanjam/Circlejam.....	40
6.4.3 Teaching.....	41
6.4.4 Fachsimpeln	42
6.4.5 Beatbox Battle.....	43
6.4.5.1 Battle als Ritual.....	43
6.4.5.2 Battle als Strukturübung hegemonialer Männlichkeit	45
6.4.5.3 Die illegitime Sprecherinnenrolle (bzw. Beatboxerinnenrolle) von Frauen im Ritual „Battle“	46
6.4.5.4 Subversive Männlichkeiten	48
7 Fazit.....	49
8 Ausblick.....	54
9 Verzeichnisse.....	56
9.1 Literaturverzeichnis	56
9.2 Verzeichnis von Filmen und weiteren Medien.....	61
9.3 Abbildungsverzeichnis.....	62
Anhang	A

Inside Beatbox:

Aushandlungen von Wettbewerb und Geschlecht in der deutschen Beatbox-Subkultur

In its plenty, film captures something of the lyricism of lived experience that probably attracts many anthropologists in the first place.

*Taylor, Lucien*¹ – *Anthropologe, Filmemacher*

Das filmische Bild ist also seinem Wesen nach Beobachtung von Lebensfakten, die in der Zeit angesiedelt sind, die entsprechend den Formen des Lebens selbst und dessen Zeitgesetzen organisiert werden. [...] Nicht selten sind scheinbar unbeabsichtigt aufgenommene Einstellungen nicht weniger ausgeklügelt und bedingt als die penibel erarbeiteten Einstellungen des „poetischen Films“ mit ihrer erbärmlichen Symbolik.

*Tarkowskij, Andrej*² – *Künstler, Filmemacher*

1 Einleitung

Das Phänomen Beatbox war in den 80ern im Trend, verschwand im Untergrund und erlebte die ein oder andere Renaissance. Click Tha Superlatin performte vor Tausenden mit Cypress Hill (vgl. A-Plus 2002), MB14 holte bei „Britain’s Got Talent“ den goldenen Buzzer (Britain’s Got Talent 2024), Youtube Videos werden millionenfach geklickt und das deutsche Meme-Gesicht „Beatboxlegende“ tritt auf Hochzeiten auf (Instagramm 2024). Gerade eine jüngere Generation findet einen Zugang über TikTiok oder Instagramm. Kurz gesagt: Beatbox war und ist, heute vor allem im Internet, ein bekanntes popkulturelles Phänomen.

Beatbox ist eine aus dem Imitieren von Drum-Computern entstandene Mundmusik, die anders als A cappella einen Fokus auf Perkussionen hat. Es ist zu unterscheiden zwischen zwei Formen von Beatbox. Die oben genannten Beispiele sind poppiger Beatbox, der ein überschaubares Maß an Komplexität besitzt und so für die Masse funktionieren. Eine kleine Szene³, die außerhalb des Mainstreams steht, sich auch aktiv

¹ Taylor 1996: 88

² Tarkowskij 2009: 101f

³ „Szene“ und „Community“ verwende ich hier in Abgrenzung zu Subkultur als theoretisches Konzept, als deskriptive Begriffe. „Szene“ ist dabei enger gefasst und bezieht sich auf die Menschen in Deutschland, die, in welcher Frequenz auch immer, auf Events vertreten sind und vor allem ein Bewusstsein über sich selbst als Teil der Szene haben. „Community“ ist für mich weiter gefasst, weshalb hier auch Menschen dazu zählen, die sich beispielsweise nur online mit Beatbox auseinandersetzen. Im Text ist mit „Szene“ und „Community“, wenn nicht explizit anders genannt, der deutsche Raum gemeint.

dort positioniert, gruppiert sich um die Kunstform und bringt Beatbox hervor, der nicht der Menge zugänglich ist. Dieser Beatbox folgt eigenen Wertmaßstäben, die durch die Wettkämpfe, die die Szene prägen, hervorgebracht werden.

Die Szeneakteur:innen haben eine sehr enge Verbindung untereinander und es herrscht ein offenes und warmherziges Klima. Man ist sich dessen bewusst, vielleicht sogar ein bisschen stolz, und so ist der selbstgewählte Name der Szene auch der der „Beatbox-Family“. Bewegt man sich in der Szene fällt aber schnell eins auf: Es fehlt an Frauen. Wollen Frauen nicht beatboxen? Trauen sie sich nicht auf die Bühnen?

In Deutschland besteht die Beatboxszene zu etwa 95% aus Männern. Es gibt global gesehen zwar einzelne gute Beatboxerinnen und auch frauenexklusive Battles, allerdings sehr selten. (Zudem ist es eine Diskussion in der Szene, ob eine Geschlechtertrennung wirklich der Problematik der Geschlechterungleichheit Abhilfe schafft.) Vor allem in Deutschland herrscht ein großes Geschlechterungleichgewicht. Die Frauenkategorie in der deutschen Meisterschaft kam seit längerem nicht zustande, da es zu wenig Bewerberinnen gab, teilweise nur zwei. Frauen-Battles sind auf den hohen Ebenen der nationalen und globalen Meisterschaften zu finden. Der Weg dahin führt immer über Standardbattles, also gemischtgeschlechtliche, und hier sind Frauen im Nachteil. Bis auf ein paar unangefochtenen Pionierinnen wie Kaila Mullady, Butterscotch, Bellatrix oder Pe4enkata wird Frauen guter Beatbox abgesprochen. Das Argument, dass Frauen biologisch keinen Nachteil hätten, ist zwar mittlerweile weit verbreitet, aber auch die Sicht, dass aktuell sehr wenig Frauen gut beatboxen würden – nicht nur unter Männern (vgl. Anhang xi: Luna 23:57:48)⁴. Das zeigt sich auch an Kommentaren unter auf Youtube hochgeladenen Frauenbattles. Beatbox ist männlich konnotiert und Frauen ist an vielen Ecken der Zugang erschwert. Das wirkt paradox, schaut man sich das Selbstbild der offenen und ebenbürtigen Familie an.

Obwohl die Beatboxpraxis und die Gemeinschaft in der Szene für die Mitglieder eine neue Familie schaffen können, zentrale Bestandteile ihres Alltags sind und über schwere Krisen hinweghelfen können, hat man sich der deutschen (und globalen) Beatboxszene bisher kaum bis gar nicht gewidmet. Auf kultur- und musikwissenschaftlicher Ebene sind Indra Tedjasukmana (2022) und Tok Thompson (2011) die einzigen, deren Arbeiten sich intensiv mit Beatbox befassen. In seiner Doktorarbeit zur Entwicklung populärer A

⁴ Im Anhang sind die zitierten Stellen nach Namen sortiert als Transkripte zu finden. Die Zitation des von mir erhobenen Videomaterials funktioniert über den sogenannten Sourcecode, den Timecode der Quelle. Es handelt sich dabei um die kamerainterne Zeitmarke der Aufnahme. Öffnet man die Videos über ein Standardprogramm, wird dieser nicht angezeigt. Stattdessen wird ab null gezählt. Um auf den Sourcecode zugreifen zu können, braucht es ein Videobearbeitungsprogramm. Ich habe Davinci benutzt, welches unter folgendem Link kostenfrei erhältlich ist: <https://www.blackmagicdesign.com/de/products/davinciresolve>

cappella-Musik bietet Tedjasukmana den umfassendsten Überblick zur sozio-kulturellen Entstehung von Beatbox. Allerdings bleiben grundlegende Fragen wie die nach der männlichen Dominanz in der Szene oder nach einer möglichen historischen Fokussierung auf Battles aufgrund des grundlegenden Charakters seiner Arbeit unbeantwortet. Darüber hinaus stellt Tedjasukmana in seiner „Beatbox-Library“ eine Sammlung zahlreicher Beatbox-Klänge und -Techniken zusammen.

Tok Thompson hingegen betrachtet Beatbox in seinem Aufsatz „Beatboxing, Mashups, and Cyborg Identity – Folk Music for the Twenty-First Century“ als eine neue globale – weil nichtsprachliche – Volksmusik, die auf eine Computerorientierung postmoderner Identitätssuche verweist. Anders ausgedrückt: „They perform this idea that we are the cyborg.“ (Thompson 2011: 189) Lernbücher thematisieren gelegentlich auch die sozio-kulturelle Dimension des Phänomens (vgl. Tedjasukmana/Kuch 2013), konzentrieren sich jedoch, ähnlich wie andere Werke, die Beatbox behandeln, meist eher auf A cappella-Musik im Allgemeinen (vgl. McDonald 2012).

Wo setzt man eine Analyse zu einer Subkultur an, zu der es quasi keine fachliche Vorarbeit gibt? Bei dieser Frage hat mir anfänglich vor allem das Buch „is this real?“ von Klein und Friedrich geholfen (2003). Es analysiert präzise anhand mehrerer Kategorien HipHop, den Ursprung von Beatbox. Beide Szenen ähneln sich durch diverse Strukturmerkmale und Wertüberschneidungen. Wie schon der Titel sagt, stellen Klein und Friedrich „Realness“ als zentrales Authentizitätskriterium in der HipHop-Szene dar. Wer HipHopper:in sein will, muss real sein. Was muss man erfüllen, um als Beatboxer:in in der Szene akzeptiert zu werden; um real zu sein? Erste Überlegungen zur Analyse gingen von dieser Frage aus. Authentizität spielt keine so hohe Rolle in der Beatboxszene wie in der HipHopszene – das Selbstbild ist wie gesagt das einer integrativen und ebenbürtigen Familie – und trotzdem existieren Logiken, nach denen sozialer Status bemessen wird. Die Szene ist stark männer- und wettkampfdominiert, was die Szene auch selbst diskutiert. Aus den Überlegungen und aktuellen, die Szene prägenden Thematiken komme ich zu folgenden Fragestellungen:

Inwiefern lässt sich die deutsche Beatboxszene als Subkultur verstehen und wie grenzt sie sich als Gruppe nach außen ab?

Wie differenziert und stratifiziert sich die Szene nach innen und wie werden die Logiken der Differenzierungs- und Stratifizierungsmechanismen reproduziert?

Wie ist die Männerdominanz der Szene zu erklären, vor allem in Anbetracht des expliziten Selbstbildes einer hyperintegrativen flachhierarchisierten Familie?

Die ethnographische Forschung findet in Form der Produktion eines ethnographischen Films statt. Die Szene ist vertraut mit Kameras, und durch die Körperlichkeit und Musikalität von Beatbox eignet sich die filmische Arbeit. Der Protagonist des Films und gleichzeitige Gatekeeper im Feld ist sich der Frauen-Wettkampf Problematik sehr bewusst, hat seine Probleme damit und will etwas in der Szene verändern, wodurch sich ein spannendes Narrativ ergibt, das sich an den Forschungsfragen orientiert. Der Prozess des Films, von der Planung bis zum Schnitt, dient zur Datenerhebung, Analyse und Vermittlung. Im Zuge dessen fanden Interviews und teilnehmende Beobachtung statt. Diese Arbeit stellt die schriftliche Ausarbeitung der Analyse, basierend auf durch den Filmprozess generierten Informationen, dar sowie die Reflexion des gesamten Prozesses. Die Beatbox-Literatur, die ich im Vorhinein benutzte, ist zu großen Teilen „graue Literatur“, weil es eben keine wissenschaftlichen Quellen zum Thema gibt. Darunter fallen Blogs, Internetseiten oder Youtube Accounts, die aus der Community heraus betrieben werden.

Auf meine Methodik werde ich in Kapitel zwei genauer eingehen und die Methodenwahl, vor allem was das Thema Film (Kap. 2.4) angeht, begründen. In Kapitel drei werde ich auf mein Feld, die deutsche Beatboxszene, eingehen, meine Position in ihr diskutieren und zentrale Aspekte des gesamten Prozesses reflektieren. Dabei geht es um die Auswahl des Feldes, den Zugang über meinen Mitbewohner, der auch im „echten“ Leben eine mir sehr nahestehende Person ist und um die Beziehung zu ihm sowie zur Szene generell. Als nächstes (Kap. 4) folgt eine Darstellung der Geschichte von Beatbox, der Genese der deutschen Szene, welche eng mit dem Aufkommen einer internationalen Szene verbunden ist sowie eine grobe Definition von Beatbox. Die von mir verwendete Theorie lege ich in Kapitel fünf dar und begründe sie. Dazu zählen vor allem Thorntons und Hodgkinsons Subkulturtheorien, Meusers Konzeption von Geschlecht, insbesondere von Männlichkeit, Bourdieus Begriff des Einsetzungsritus sowie Butlers Idee der Subversion. Die Analyse folgt in Kapitel sechs. Zuerst werde ich mit Thornton die subkulturelle Ideologie von Beatbox analysieren und so einen abstrakteren Blick auf die Szene werfen (Kap. 6.1). Mit Hodgkinson folgt die deskriptivere Analyse der Szenestruktur bzw. der „Substanz“ (Kap. 6.2). In meiner Analyse gehe ich gewissermaßen von außen nach innen vor. Die substantielle und ideologische Analyse schaut auf die vorherrschenden Selbstdarstellungen und Abgrenzungen sowie auf die Zusammensetzung der Szene, namentlich die Substanz. Als nächstes schaue ich allerdings – wiederum mit Thornton – auf die inneren Differenzmechanismen, auf die blinden Flecken der subkulturellen Ideologie (Kap. 6.3). Das Selbstbild ist das einer egalitären, hyperintegrativen Familie, dennoch gibt es soziale Ränge, und es dominieren Wettkampf und Männlichkeit die Szene. Das subkulturelle Kapital wird als einem

Geschlechterbias unterlegen herausgearbeitet. „Doing Gender“ und „Geschlechterhabitus“ sind hierfür geeignete Konzepte. Ich werde zudem darauf schauen, wie rituelle Praktiken die subkulturelle Ideologie reproduzieren, wie hauptsächlich Wissen als Ressource des subkulturellen Kapitals die Teilnahme an rituellen Praktiken ermöglicht und wie so eine soziale Hierarchie geschaffen wird (Kap. 6.4). Dabei gehe ich vor allem auf das Ritual „Battle“ ein, welches Wettkampf als Dreh- und Angelpunkt der Szene naturalisiert und somit auch hegemoniale Männlichkeit als Rahmen bedingt (Kap. 6.4.5). Es folgen Fazit (Kap. 7) und Ausblick (Kap. 8).

2 Methodik

2.1 Interviews

Es wurden vier leitfadengestützte, dennoch offen gehaltene Interviews in isoliertem Setting durchgeführt. Die interviewten Personen⁵ waren

- (1) Foxy: Mein Protagonist, Mitbewohner und Hauptinformant. Er ist in der Szene anerkannt und sein höchster Titel ist der des westdeutschen Vizemeisters.
- (2) Madox: Dreifacher deutscher Meister.
- (3) Beelow: Szenegründer und bekannter Organisator.
- (4) Luna: Eine von wenigen Frauen in der deutschen Szene, die öffentlich beatboxen wollen.

Feldforschung fand auf den NRW-Champs (der nordrhein-westfälischen Beatboxmeisterschaft), der deutschen Meisterschaft bzw. German Beatbox Championship (GBC), auf dem dazugehörigen Video- und Fotoshooting der Teilnehmer und auf Foxyes eigenem Event – Fuchsbau – statt. Während der Feldforschung führte ich offene Interviews im Feld.

Da die strukturierten Interviews außerhalb der Events, also in ruhiger Umgebung und halbwegs ungestört stattfanden, konnten die Protagonist:innen einen distanzierteren, weil außerhalb des Affekts stattfindenden Blick auf die Themen werfen. Diese Interviews beinhalteten häufig biographische Fragen. Dies ermöglichte einen „verstehenden und deutenden Zugang zu lebensgeschichtlichen Konstruktionen und Identitätsentwürfen von Menschen – unabhängig von Herkunft, Milieu, Geschlecht und Alter – und gibt damit Rückschlüsse auf unterschiedlichste Lebenswelten und Alltagskulturen.“ (Spiritova 2014: 120) Gerade, weil die Themen Gender, Subkultur und Identität eng mit den Biographien der Interviewten verknüpft sind, bietet es sich an, „ihre subjektive Deutung

⁵ Die Namen der Personen, bei denen keine klare Einwilligung zur Nutzung ihrer Namen in dieser Arbeit vorlag, wurden anonymisiert.

bestimmter Ereignisse oder Lebenszusammenhänge in den Mittelpunkt“ (ebd.: 121) zu stellen.

Mit den Interviews im Feld kommt man näher an das subjektive Erleben des Alltags, da es eben genau dort stattfindet (vgl. Keding/Weith 2014: 131). Sie fangen besser die direkte emotionale Reaktion ein. Auch vor der Kamera hat es einen deutlich anderen Effekt, wenn beispielsweise Foxey hoch emotionalisiert nach einem Auftritt von der Warmherzigkeit der Szene schwärmt, als wenn er das etwas kühler aus der Distanz von zuhause aus macht. So können solche emotionalen Empfindungen des Beatboxalltags besser vermittelt werden. Die Feldanbindung hat auch den praktischen Nutzen, dass sich schnell neue Interviewpartner:innen finden lassen (vgl. ebd.: 141f.). So war es mir möglich die CO-Chefin von Beatbox Germany zu interviewen.

Für die Beatboxszene macht gerade die Kombination beider Interviewarten Sinn, da hier sowohl die direkte Reaktion der Akteur:innen als auch deren biographische Verknüpfung zur Szene interessant ist.

2.2 Teilnehmende Beobachtung

Für einen ethnographischen Film kommt man nicht um den Schritt der Beobachtung herum. Man schaut nicht nur mit seinem eigenen Auge, man schaut auch durch die Linse der Kamera. Beobachtung ist immer auch Teilnahme, ob aktive Teilnahme oder passives Wahrgenommen-werden (vgl. Cohn 2014: 79). Beobachtung kann das erfassen, was bei Interviews oder Inhaltsanalysen vernachlässigt wird (vgl. Weischer/Gehrau 2017: 13): „das Selbstverständliche und deshalb nahezu unsichtbar Gewordene des alltäglichen Lebens“. (Hauser-Schäublin 2020: 39) Vor allem Handlungen (vgl. Cohn 2014: 75) können nicht immer reflektiert werden. Das kommt in meiner Forschung beispielsweise zum Tragen, wenn es um die Verkörperung von Habitus geht. Für meine Forschung ist die Beobachtung eine unumgängliche Praxis. Die Beobachtung wurde zum einen mit der Kamera festgehalten und zum anderen schriftlich in Beobachtungsprotokollen.

Die für die teilnehmende Beobachtung zentrale Auslotung von Nähe und Distanz (vgl. Hauser-Schäublin 2020: 39) passierte in meiner Arbeit viel über die Kamera als Abstandhalter. Ich hatte das Gefühl, von den Akteur:innen, vor allem von Foxey, wirklich nah herangelassen zu werden. Auch gab es Momente, in denen ich mich durchweg akzeptiert fühlte und mich schon fast selbst mit der Szene identifizierte (s. auch Kap. 3.3). Dadurch, dass ich aber aus ganz praktischer Sicht oft noch die Kamera bedienen musste und diese meistens unübersehbar war, schuf sich quasi organisch eine Distanz. Ich konnte nicht an allen Praktiken oder Interaktionen teilnehmen und die Akteur:innen waren sich häufig bewusst, dass ich filmte. Die Kamera erinnerte mich an meine Aufgabe

und meine Fragestellung. Diese Reflexion schuf durchweg Distanz, was wie gesagt zentral für die teilnehmende Beobachtung ist (vgl. ebd.).

2.3 Ethnographischer Film

2.3.1 Warum Film?

Wo genau der Ursprung des ethnographischen Films liegt, ist umstritten. Klar ist: ethnographischer Film als wissenschaftliches Vermittlungsformat blickt auf eine lange Geschichte zurück. Oft genanntes Pionier:innenbeispiel sind die Filme Meads und Batesons aus den 1930er Jahren, die sie auf Bali drehten – für Leimgruber et al. die erste ernsthafte Verwendung von Film als wissenschaftlich ethnographisches Mittel (vgl. 2013: 260). Bis in die 50er funktioniert Film aber häufig als selbstevidentes, theorieschwaches Mittel der Dokumentation und Präsentation von Kultur (vgl. Banks/Ruby 2011: 13f.). Nach dem zweiten Weltkrieg breitet sich dann der ethnographische Film weiter aus. Verschiedene Richtungen bildeten sich und es entstehen Organisationen, Festivals und Zeitschriften (vgl. Leimgruber et al. 2013: 260; Banks/Ruby 2011: 6). Die Bedeutung von ethnographischem Film sowie dazugehörigen Schriften nimmt zu und eine stärkere narrative Ausrichtung eröffnet neue Möglichkeiten, die sozial eingebettete menschliche Erfahrung zu betrachten. Zudem werden ab den 90ern bildbasierte Analyseverfahren im Zuge des „pictorial turns“ anerkannter und Repräsentationen durch Bilder werden stärker hinterfragt (vgl. ebd.:14f.).

Bis heute hat sich ethnographischer Film als ein wertvolles ethnographisch-wissenschaftliches Mittel etabliert. Es kann durch seine Audiovisualität starke multisensorische, körperliche Erfahrung hervorrufen (vgl. ebd.) und schafft so eine doppelte Erfahrung: „Acts of moving, hearing, and seeing are at once presented and represented as the originary structures of embodied existence and the mediating structures of discourse“ (Taylor 1996: 80). Ethnographischer Film deckt sonst unsichtbares Wissen auf und das Visuelle hat „the capacity of instantaneity“ (Banks/Ruby 2011: 16).

Film ist geeignetes ethnographisches Mittel wegen der „affinity of film with life itself“ (Taylor 1996: 87). Der Mensch drückt sich eben nicht nur durch Sprache aus, sondern er lebt in einer Welt der Bewegung. Gerade deswegen machen bewegte Bilder Sinn, ihn zu erforschen – was die Aufgabe der Anthropologie ist. Film kann dabei mehr als ethnographisches Wissen vermitteln. Er kann selbst als analytische Ethnographie fungieren (vgl. ebd.: 85f.) und ethnographisches Wissen erheben (vgl. Cekaite 2020: 93). Dabei hat die Kamera einen Einfluss auf das Feld und die Datenerhebung, der nicht zu verurteilen ist und sogar teilweise als wichtigstes Qualitätsmerkmal beschrieben wird (vgl. Leimgruber et al. 2013: 268). Ähnlich wie bei traditionellen ethnographischen

Ansätzen kann die Analyse der nicht-routinierten Handlungen der Teilnehmenden, die in ihrer Ausrichtung auf die Kamera sichtbar werden, tatsächlich ihre stillschweigenden Annahmen und common-sense-Prozeduren aufdecken. Zudem kann längerfristiges Filmen zu einer Minimierung der Effekte auf das Feld führen (vgl. Cekaite 2020: 88).

2.3.2 Einbettung in das Forschungsprojekt – Das Verhältnis zur Schrift

Den gesamten Forschungsstil hielt ich bewusst recht offen. Wie Amseln Strauss schreibt, sprechen „in der Sozialforschung etliche strukturelle Bedingungen gegen eine strikte Systematisierung von methodologischen Regeln“ (Strauss 1998: 32). Mein Vorgehen war zirkulär. Ich recherchierte, ich las, ich filmte, ich schrieb und ich schnitt in mehreren Phasen und sprang immer wieder hin und her. Gerade für die theoretischen Erkenntnisse aus dem Filmmaterial war das wertvoll. Ich sah im Schnitt Dinge, die ich beim Filmen übersehen hatte und fügte sie in die Analyse, und über eine weitere Literaturrecherche kamen mir auch Ideen zur Darstellung von Sachverhalten im Film oder zum Filmprozess insgesamt.

Die Idee einen Film zu machen, kam erst nach der Idee, eine Forschungsarbeit zur Beatboxszene zu machen. Das Thema (Wettbewerb und Gender) ergab sich schnell durch eine anfängliche Literaturrecherche sowie Foxeys Einfluss. Die Kritik an der Battle-Lastigkeit und Männerdominanz der Szene sind aktuelle Diskussionen und beschäftigen Foxey zudem persönlich sehr. Ich sah deshalb auch schnell das zentrale Narrativ des Films: Foxey zeigt uns seinen Weg durch die Szene, er stößt auf Konflikte und versucht diese zu lösen. Die Grundaussage dieses Satzes fungierte als meine Logline, also als Kernorientierung beim Dreh und beim Schnitt.

Der Film war von vornherein sehr persönlich gedacht, weil die szenerelevanten Themen auch für Foxey selbst relevant waren. Sie waren für ihn mit Emotionen verbunden, von denen ich mir erhoffte, sie würden den Film sowie seine Themen eindringlich und spannend machen. Der Film sollte am Ende mehr als eine Talking-Heads-Doku werden und so auch für die Szene selbst zugänglicher. Durch den Einfluss, den Foxey auf meine Fragestellung hatte, ließ sich der Film, der sich an dieser orientieren sollte, narrativ sehr schön auf die Person Foxey ausrichten.

Sind diese Themen der Beatboxszene ethnographisch verfilmbar? „Prinzipiell sollte alles, was für die Alltagskultur von Menschen Bedeutung besitzt, auch zum Thema eines Films werden können: soziale Ästhetiken und Praxen, Dinge, Räume, Menschen und ihre Empfindungen.“ (Eckhardt/Näser 2020: 274f.) Das gilt insbesondere für die Beatboxszene, folgt man Leimgruber et al.: „Kameras werden [...] oft in

Forschungsfeldern eingesetzt, in denen ästhetische und körperliche Ausdrucksweisen und rituelle und materielle Formen und Abläufe eine zentrale Rolle spielen“ (2013: 269).

2.3.3 Filmen

Vor dem Dreh sollte sich die filmende Person in der Regel ohne Kamera mit dem Feld vertraut machen. Das Projekt muss vorgestellt werden und Vertrauen muss aufgebaut werden. Zudem muss der Raum mit all seinen Konfliktbereichen verstanden werden. Im Endeffekt braucht es die Explorationsphase, um zu wissen, was wo mit wem gefilmt werden soll und kann. Im Optimalfall folgt das Erstellen eines Drehplans (vgl. Ballhaus 2009: 167f.; vgl. Pink 2020: 46).

Als Vorbereitung war eine Feldforschung auf dem Saarbrückener Beatboxbattle geplant, die ich allerdings spontan absagen musste. Dies beunruhigte mich sehr, da ich vorher noch nie in Präsenz auf einer solchen Veranstaltung war. Im Endeffekt spürte ich auf meinem ersten Dreh in Essen aber keinen großen Nachteil, da eine gewisse Spontaneität und Offenheit, auch mit der Kamera, angenehm war. Viel Vorbereitung lief auch über bereits existierende Dokus zur Szene. So war ich in der Lage, ohne Feldforschung Drehpläne zu schreiben (vgl. Anhang i: Drehplan Essen). Da ich nicht genau wusste, was mich erwarten würde, waren meine Drehpläne häufig etwas abstrakter. Zudem schrieb ich auf den Drehplan eine Packliste, die sich natürlich vor allem auf Technik bezog, eine Liste mit Kernaspekten, die ich erzählen will und eine Liste mit dem, was ich beim Filmen nicht vergessen darf. „Was ich erzählen will“ sollte mir helfen den Fokus auf meine Themenschwerpunkte zu halten und „Beim Dreh“ sollte dafür sorgen, dass das Material, was ich generierte auch brauchbar sein würde.

Beim Filmen achtete ich darauf, dass mein Material den chronologischen Ablauf der Events sowie meines Narrativs erkennen lassen würde, also auch wie die Events zueinanderstehen. Zudem hangelte ich mich entlang meiner Forschungsfrage; das vor allem bei Interviews, die ich immer wieder spontan begann. Längere als eigene Drehs geplante Interviews bereitete ich genauer vor. Ich suchte auch immer nach einem einordnenden O-Ton von Foxey, da ich aus der Idee heraus, die Akteur:innen für sich sprechen zu lassen, meine Stimme aus dem Film heraushalten wollte.

2.3.4 Ton

Ton ist für den ethnographischen Film sehr wichtig (vgl. Heider 2021: 51, vgl. Boudreault-Fournier 2020: 154) und hat in einer Musikszene wie Beatbox natürlich hohe Relevanz. Während der Arbeit war ich mit zwei Problemen konfrontiert. Erstens war es schwer, eine vernünftige Tonaufnahme bei einem Event mit extremer Lautstärke zu machen. In manchen Fällen war es mir glücklicherweise möglich eine direkte Tonspur von der Bühne

zu erhalten, was die Arbeit erleichterte. Das zweite Problem war, dass mein Film auch einem nicht Beatbox Publikum zugänglich sein sollte. Beatbox hört sich auf Dauer für das „normale“ Ohr anstrengend an (vor allem wenn die Qualität der Beatboxer:innen amateurhaft ist). Trotzdem wollte ich den Film musikalisch gestalten. Ich nutzte Audios von Loopern, also von Beatboxer:innenn, deren Beatbox durch das Bearbeiten einer Loopstation deutlich öffentlichkeitstauglicher ist, sowie Musik von Freund:innen. Bei der Musik achtete ich vor allem darauf, dass sie die Energie von Beatbox, oder anders ausgedrückt, das Gefühl von Beatbox transportieren konnte. Ich entschied mich für einen Techno lastigen Soundtrack, der mit ruhigen Liedern während Fahrten (z.B. beim Intro) kontrastierend ergänzt wurde.

Ton spielte für mich auch während der Forschung eine zentrale Rolle. In Anlehnung an das Konzept von Soundscapes bzw. Soundwalks (vgl. Schulte-Fortkamp/Jordan 2023: 49; vgl. Schulte-Fortkamp/Fiebig 2023: 12), konzentrierte ich mich bei Events stellenweise nur auf Hörbares. Mir fiel so beispielsweise auf, an wie vielen Stellen Beatbox praktiziert wurde, wie bei Begrüßungen, zum Beruhigen vor Battles oder oft auch ganz unbewusst. Die Wichtigkeit von Ton, die mir sowohl in Präsenz als auch beim Sichten auffiel, hatte einen Einfluss auf die Analyse, da sich so Sound als zentrale Analysekategorie herauskristallisierte.

Ton hat in der Szene einen enorm hohen Stellenwert (vgl. Kap. 6.1.1). Auf der einen Seite bestärkte mich das in der Entscheidung einen Film zu machen, weil Ton meiner Meinung nach nur sehr schwer schriftlich festzuhalten ist; auf der anderen Seite stellte sich mir aber auch die Frage, wie ich den Stellenwert von Ton filmisch akkurat vermitteln konnte.

2.3.5 Schnitt

Im ethnografischen Film macht sich der Filmschnitt das interpretierende und ordnende Potenzial der Narration zu Nutze. Dabei wird das Erzählen zur Methode, mit der kulturelle Phänomene erschlossen werden: Das ungeordnete Nebeneinander von persönlichen Eindrücken, Notizen und Filmaufzeichnungen, die die Kulturanthropologin oder der Kulturanthropologe vom Feld in die „Studierstube“ bringt, wird durch das Entwickeln einer filmischen Erzählung geordnet, strukturiert und dadurch verständlich und vermittelbar. (Vitt 2020: 291)

In meinem Schnittprozess hielt ich mich daran, die Events in chronologischer Reihenfolge zu erzählen und sie mit Interviews gegenzuschneiden. Aus meiner Sicht funktioniert diese Chronologie, da die Aspekte, die die Events einzeln erzählen, in der Reihenfolge, in der sie stattfanden, Sinn machen: Wir sehen in Essen, wie ein kleines Event stattfindet, was als Einstieg dient; bei der GBC sehen wir das größte Event im Kontrast dazu; und schließlich sieht man beim Fuchsbau ein alternatives Event, in der Foxeys Kritikpunkte von ihm an der Szene umgesetzt werden.

Ton kann im Schnitt dazu genutzt werden, eine Vielzahl von Eindrücken hervorzurufen und Bedeutung zu schaffen (vgl. Boudreault-Fournier 2020: 161). Ich baute beispielsweise Spannung durch die Isolierung von Ton auf. Man sieht die Massagepistole von Foxey erst nachdem man sie hört, genauso wie sein Metronom. So erhoffe ich, das Commitment (vgl. auch Kap. 6.2.1), welches Foxey zum Beatboxen hat, durch eine Herausstellung dieser Elemente zu unterstreichen.

3 Feldzugang, Positionierung und Reflexion

3.1 Motivation und Zugang

Mein erster Kontakt zu dem Feld „deutsche Beatboxszene“ kam über Foxey zustande. Er ist mein Mitbewohner und wir haben eine enge Verbindung. Er ist stark in die Szene integriert und hat sich zudem über die letzten Jahre ein großes Fachwissen angeeignet. Die Chance, über eine mir so nahestehende Person intensiven Zugang zu erhalten und der Fakt, dass die Beatboxszene quasi unerforscht ist, waren Anlass für die Auswahl meines Feldes. Ich verfolgte einen kollaborativen Ansatz in dem Sinne, dass Foxey mein „principal consultant as reader and editor“ (Lassiter 2005: 94) war. Meine Fragestellung generiert sich auch an persönlichen Problemen Foxeys mit der Szene, die über Foxey hinaus sehr aktuell sind. Es freut mich, sagen zu können, dass sowohl Foxey als auch ich enorm viel aus dem Arbeitsprozess mitnehmen konnten. Als Gegenleistung für Foxeys Aufwand lud ich ihn zum Essen ein, was natürlich nur symbolisch für all das aufkommen kann, was er für mich und die Arbeit geleistet hat. Er konnte allerdings auch das Videomaterial, welches ich erhob, gut für eigene Veröffentlichungen nutzen. Ohne Foxey hätte diese Arbeit nicht funktioniert. Er kennt die richtigen Leute, kennt die Szenestrukturen, hat einen wachen Blick für seine Szene sowie deren Probleme und war bereit alles mit mir zu teilen.

Auch der Rest der Szene war sehr offen. Ich war überrascht, dass ich auf dem größten Event filmen durfte und, dass mir die deutschen Szenegrößen offenherzig Interviews gaben. Gerade auch dieses Verhalten mir gegenüber motivierte mich während des Projektes stark. Hierin liegt auch ein Grund, dass ich mich entschied einen Film zu machen, da Film in meinen Augen zugänglicher für die Szene ist. Die Motivation, einen Film zu machen, liegt natürlich auch in meinem Bestreben, es einfach auszuprobieren. Die Offenheit und Unterstützung der Szene lag im Nachhinein betrachtet auch an meinem Commitment der Szene gegenüber, was sich als Ressource sozialen Wertes in der Szene herausstellte (Kap. 6.3.2.3) – dem Interesse und dem enormen Arbeitsaufwand, den ich in der und ein Stückweit für die Szene auf mich nahm.

3.2 Macht und die Beziehung zu Foxey

Die Writing Culture Debatte vor Augen, war es mir wichtig, Machtstrukturen hinter der Produktion meiner Ethnographie zu reflektieren und Foxey, so gut es ging, in den Prozess zu integrieren. Meine Interpretation ließ ich von Foxey während des Prozesses und am Ende insgesamt „absegnen“. Wir klärten unterschiedliche Blickweisen auf Deutungen, wobei es zum Glück keine größeren Differenzen gab, was der Bestcase ist. Zwischenzeitlich hatte ich große Probleme, meine eigene Interpretationsposition zu akzeptieren. Wie soll man auch eine Interpretation schreiben, die allem gerecht wird und richtig ist? Am Ende wurde mir klar, dass das ein Risiko ist, was nun mal mit einer Ethnographie einhergeht und, dass ich gut damit fahre, meine Entscheidungen ausreichend zu begründen. Obwohl ich den Mut zur Analyse fand, bleibt ein Gefühl davon, jemanden falsch zu repräsentieren.

Ein Aspekt von Macht im ethnographischen Kontext, den ich unterschätzte, war, dass auch ich abhängig von Foxey und von anderen Akteur:innen war. Die anderen Akteur:innen betreffend, geht es vor allem um Videomaterial von Veranstaltungen. Ich filmte zwar selber viel, nach Zusicherung hatte ich mich aber darauf verlassen, auch Material, welches von den Veranstaltern gedreht wurde, nutzen zu können. Diesem Material musste ich sehr lange mühselig hinterherlaufen und im Endeffekt war viel davon für mich aufgrund einer nicht-Dokufilm tauglichen Drehart unbrauchbar. In diesen Momenten fiel es mir schwer, das mir zugesicherte einzufordern aus Angst, durch zu intensives Nachfragen den Kontakt zu verlieren.

Auch von Foxey als mein Hauptunterstützer war ich abhängig. Ohne ihn hätte ich keinen Kontakt zur Szene und er hat Szenewissen, welches wichtig für meine Forschung war. Dazu zählten in erster Linie Infos zur Organisationsstruktur der Szene. Schwierig war für mich, dass Foxey mir gegenüber auch die Rolle des Mitbewohners innehat. Man könnte es so ausdrücken, dass sich Privates mit Beruflichem mischte. Mein Bedenken war, dass sich eventuelle Konflikte im Wohnumfeld in die ethnographische Arbeit übertragen und andersrum. Hinzu kam, dass Foxey zwischenzeitlich durch Vorkommnisse in seinem Leben hohem Stress ausgesetzt war, ich dennoch Informationen oder andere Hilfe von ihm benötigte. So kam es zum Beispiel dazu, dass ein Interview anstand, was nicht verschoben werden konnte, Foxeys Laune aber sehr schlecht war und wir zudem Kommunikationsprobleme hatten, was den Zeitraum des Gesprächs angeht. Dieses Interview war ein zentrales Element des Films und ich hatte Angst, dass die Situation die Qualität beeinflusst. Im Endeffekt lief alles glatt. Trotzdem haben mich Situationen wie die beschriebene sehr angestrengt. Ich habe für zukünftige Drehs gemerkt, dass, auch wenn Foxey und ich Mitbewohner und Freunde sind, ich bei der gemeinsamen Filmarbeit

das gleiche Maß Professionalität aufbringen muss und die Arbeit nicht zu locker angehen darf.

Genauso wie ich einen zu lockeren Umgang mit Foxey als Hauptinformant und Protagonisten verhindern musste, musste ich darauf achten, dass ich nicht vergaß, dass Foxey auch mein Mitbewohner ist. Ich durfte also nicht unseren WG-Alltag professionalisieren und musste beispielsweise Raum für Nachfragen oder Gespräche behutsam aussuchen und abklären.

Alles in allem bin ich für die extreme Nähe zu meinem Protagonisten und Informanten dankbar. Sie ermöglichte nicht nur ein besonderes Eintauchen in die Beatboxszene, sie ermöglichte auch das Vertiefen der Freundschaft zu Foxey.

3.3 Emotionale Aufladung und „going native“

Das ganze Projekt, vor allem der Film, hatte eine sehr hohe emotionale Aufladung für mich, was ich von Anfang an auch kritisch sah, dem ich mich aber schlecht entziehen konnte. Für mich hing nicht weniger als die Entscheidung daran, ob ich mir eine Zukunft im Bereich Film vorstellen kann. Ich muss aber auch sagen, dass mir das eine enorme Kraft gegeben hat. Zusätzlicher Druck kam von dem Gefühl, den Film auch für die Beatboxszene zu machen, und der Verantwortung den Leuten gegenüber, die mir geholfen und den Film ermöglicht haben. Dies verstärkte sich, als ich mitbekam, dass es eine höhere Nachfrage zum Film in der Szene gab, als ich dachte.

Es gab einen Moment, am Ende der GBC, an dem ich mich in gewisser Weise von der Community akzeptiert fühlte. Vielleicht war ein Grund, dass mein Commitment gesehen wurde und ich so einen sozialen Rang bekam, der mehr als der eines einfachen Fans war. Es kam zu Momenten, an denen ich mich entscheiden musste, ob ich nun konzentriert filme oder ob ich die Kamera beiseite tue und wie mein Umfeld in der Musik aufgehe. Ich entschied mich mehrere Male für letzteres. Solche Momente und solche, an denen ich mich selber immer mehr beim Beatboxen ertappte, zum Beispiel beim Schnittprozess, ließen mich über das Konzept von „going native“ nachdenken. Den Punkt, ab dem mir Beatbox selbst, etwas auf einer inneren, emotionalen Ebene geben konnte, verurteilte ich nicht als ein Verlieren von Distanz, eher ermöglichte es mir ein Stückweit mehr zu verstehen, worum es den Akteur:innen geht und warum ihnen diese Sounds und die Gemeinschaft so viel geben. Hier lässt sich methodisch mit Mohr und Vetter argumentieren: „Der Körper ist für Feldforscher_innen ein wichtiges Mittel zum Verstehen von Wirklichkeit.“ (2020: 114) Diese going-native-Erfahrungen sind nicht nur einige der schönsten meiner Forschung, sondern auch entscheidende Klick-Momente in

meinem Verständnis von Beatbox. Es blieben aber Momente, und ich schaffte durch Reflexion wieder Distanz.

3.4 Rolle als Mann

Wofür ich der Arbeit dankbar bin, ist, dass ich durch sie, vor allem durch die theoretische Ebene, noch einmal mit einem neuen Blick auf meine eigene männliche Sozialisierung schauen konnte. Mir ist nochmal bewusster geworden, an welchen Stellen ich durch einen hegemonialen Geschlechterhabitus geprägt wurde, welche Strukturübungen ich durchlebt habe und vor allem, wo ich hegemoniale Männlichkeit aktuell lebe und ihr begegne. Durch die themenbezogene Interaktion mit Frauen in der Szene wurde mir aber auch noch einmal bewusster, was es für Frauen heißt, patriarchalen Strukturen ausgesetzt zu sein.

Dieses Bewusstsein hat mir, denke ich, bei meiner Position im Feld sehr geholfen. Ich hatte im Vorhinein Bedenken, dass ich als Mann, der äußerlich ziemlich den Normen entspricht, nur schwer eine tiefere dialogische Verbindung mit Frauen schaffen kann, bei der es um Weiblichkeit und die Unterdrückung durch Männer geht. Frauen habe ich mich deshalb noch einmal vorsichtiger genähert. Meine Erfahrung konnte diese Sorge nicht bestätigen. Ich denke, dass das ehrliche Interesse hinter dem Thema und an der schwierigen Position von Frauen in der Szene ein Faktor war, der Frauen dazu bewegt hat, offen mit mir über das Thema zu reden. Hinzu kommt, dass viele der Frauen das Thema relevant fanden und gerne etwas dazu sagten sowie, dass sie häufig in Begleitung ihres Freundes waren, was ihnen laut eigener Aussage auch Sicherheit in der Beatboxszene gibt (vgl. Anhang vii: Luna 23:44:47). Mein Interesse und meine Haltung glichen häufig meine männliche Präsenz aus, hatte ich das Gefühl.

3.5 Bewegen mit Kamera und Wahrgenommen-werden als Filmender

Das Bild eines ungesehenen Beobachters, der keinerlei Einfluss auf die beobachteten Menschen hat, ist fachgeschichtlich glücklicherweise schon länger hinter sich gelassen. Als Ethnograph:in wird man gesehen und beeinflusst sein Feld. Man ruft Reaktionen hervor. „Für die Ethnografie ist Reaktivität [...] der Modus Vivendi der Forschung.“ (Breidenstein et al. 2015: 37) Dieses Phänomen habe ich mit Kamera noch einmal deutlich stärker wahrgenommen. Es ist offenkundig, was passiert: dass gefilmt und beobachtet wird. Eine Reaktion, die ich häufig beobachtete, war, dass Menschen die Kamera zur Selbstdarstellung nutzten und beispielsweise Witze in Richtung Kamera machten oder beatboxten. Viele der Menschen, die ich kurz oder auch länger interviewte, hatten gewisse Meinungen, die sie wichtig fanden, in den Film einzubringen. Das war ja eigentlich das Ziel meiner Fragen, nur in manchen Fällen waren die Antworten

offensichtlich stark persönlich motiviert. Insgesamt hatte die Kamera einen positiven Einfluss auf das Erheben des Materials. Die Szene ist sehr medienaffin – sie konsumiert viel Medien und auf Events wird in der Regel gefilmt – weshalb sich meiner Kamera eher positiv und interessiert genähert wurde, als dass sie Ablehnung erfuhr.

Durch die Bildlichkeit der Daten sind sie meiner Meinung nach sensibler. Für mein Arbeiten war daher umso zentraler, das richtige Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz mit der Kamera vor Akteur:innen zu finden. Generell habe ich Individuen immer um Einverständnis gefragt, gefilmt zu werden. Was aber tun, wenn ich eine Drehgenehmigung von einem Event habe und ich eine Gruppe filme, in der mich drei von fünf Personen schon kennen, die anderen aber nicht? Solche und ähnliche Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten. Der Bereich um Bildrechte und Bildethiken ist ziemlich grau. Der sensible Umgang mit gefilmten Personen war mir sehr wichtig, weshalb ich mich am Grundsatz orientierte: Alle gefilmten sind darüber informiert, dass sie gefilmt werden. In Ausnahmen teilte ich erst im Nachhinein mein Vorhaben und fragte um Einverständnis. Ich hätte rein rechtlich gesehen wahrscheinlich mehr gedurft, habe mich aber für eine klare ethische Linie entschieden. Von meinen Hauptinterviewpartner:innen ließ ich mir die Einverständnis schriftlich geben, bei kürzeren Interaktionen gab ich mich mit einer gesprochenen Einverständnis in die Kamera zufrieden. Auf den Events war es einfach unmöglich, immer mit Einverständniserklärung und Stift Unterschriften zu sammeln.

Auf meinem ersten öffentlichen Dreh, der NRW-Meisterschaft, war ich sehr aufgeregt und erklärte schnell allen mein Projekt, um mich abzusichern. Der Zuspruch, den ich erfuhr, erfreute mich und so fing ich an, drauflos zu filmen. Was mir erst nach einiger Zeit bewusst wurde, war das Alter der Szene. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon viele Minderjährige gefilmt. Diese können rechtlich nicht für sich selbst sprechen und theoretisch bräuchte ich das Einverständnis der Eltern. Es besteht also die Gefahr, dass ein Elternteil den Film sieht und mich trotz Einverständnis der Kinder anzeigt. Am Ende entschloss ich mich dazu die Szenen zu nutzen. Die Minderjährigen, die ich filmte, waren nicht jünger als 14 und ich traute ihnen die Entscheidung über ihre Bildrechte zu. In einer Ausnahme filmte ich ein sehr junges Kind, dort waren allerdings die Eltern anwesend und gaben ihr Einverständnis.

Ein weiterer Aspekt zur Mündigkeit der Gefilmten war deren Drogenkonsum. Dieser ist in der Szene nicht gerade gering und so kam es zu Situationen, in denen ich nach dem Einverständnis fragte, anfang zu filmen und zu reden, dann aber erst den Bewusstseinszustand des Gegenübers realisierte. In einigen Fällen brach ich darauf hin

ab. Auch fragte ich rauchende und trinkende Menschen, ob für sie die Repräsentation im Film mit Zigarette, Joint oder Bier in Ordnung sei.

3.6 Weitere Probleme während des Arbeitsprozesses

Was auf jeden Fall eine Herausforderung war, war die Recherche zum Thema Beatbox. Es gibt so gut wie keine Forschung zur Szene. So musste ich viel „graue“ Literatur benutzen. Hierbei merkte ich allerdings häufig, dass sie normativ verfasst ist, was mich dazu anhielt, sie teilweise auf einer abstrakteren Ebene zu nutzen. Dokumentarfilme als Quelle waren oft nicht zugänglich.

Da sich mein technisches Wissen zu Film und Kamera auf eine dreiwöchige Summerschool beschränkte, hatte ich großen Respekt vor der Rolle als Kameramann, Tontechniker und Regisseur zugleich, die mich auf den Events erwartete. Dadurch, dass ich schnell anfangen zu üben und Szenen filmte, die im Endeffekt nicht den Weg in den Film fanden, konnte ich Sicherheit gewinnen. Trotzdem ließen sich nicht alle Fehler, wie zum Beispiel zu vergessen, den Ton einzuschalten, verhindern.

4 Was ist Beatbox und wo kommt es her?

4.1 Die Ursprünge

Musikmachen mit dem Mund, auch perkussiver oder begleitender Art, ist kein Phänomen des 20. Jahrhunderts und erst recht keines, was sich lokal eingrenzen ließe. Ob in diversen indigenen Gesellschaften, im französischen Mittelalter oder beim Scatgesang im New Orleans der 20er Jahre – nahezu überall finden sich verschiedenen Formen von „Mundmusiken“, die sich durchaus als Vorläufer heutigen Beatboxens verstehen lassen (vgl. TyTe/Defencial 2005; vgl. Kuhns 2014: 48). Diese lange Geschichte muss leider aufgrund des Umfangs der Arbeit ausgeklammert werden.

Der im kollektiven Gedächtnis der Szene erinnerte Ursprung, der wahrscheinlich auch am nächsten an der heute bekannten Form von Beatbox liegt, wird hier als Ausgangspunkt genommen. Dieser Ursprung von Beatbox, wie wir es heute kennen, liegt in der Hip-hop-Kultur der späten 70er und frühen 80er Jahre. Über einen etymologisch-historischen Ansatz wird schnell viel davon klar, was Beatbox bedeutet, welche Ideen damit einhergehen und wie es sich entwickelte.

Beatbox ist eine Verkürzung des Terminus „Human Beatbox“. Menschliches Beatbox impliziert ein nicht-menschliches Beatbox. Beatbox bzw. Beat Box ist ein Szene-Wort für die frühen Drum-Machines, die ursprünglich Rythym-Machines heißen, wie z.B. die Apparate der Roland TR Rhythm Serien aus den frühen 70ern. Im Verlaufe der Jahre münzt sich der Begriff auf die Roland CR Serie und die späteren (Ende 70er) Roland TR

Abbildung 1: CR-7030 Beat Box

Abbildung 2: Roland CR-78

Serien. Teilweise übernehmen Firmen den Begriff in ihre Produktnamen sowie ELI erstmals bei ihrem „CompuRhythm CR-7030 Beat Box“. Schaut man sich Modelle wie den „CR-7030 Beat Box“ (Abb. 1), den „Roland CR-78“ (Abb. 2) oder einen der frühesten Vertreter, den „Wurlitzer Sideman“ an, wird der Box-Charakter der frühen Drum-Machines ersichtlich (vgl. Park et al. 2005).

Der Schritt vom maschinellen zum menschlichen Beatbox findet in den sozial benachteiligten Räumen New Yorks Anfang der 80er statt, in denen auch der Rest der HipHop Kultur aufblüht. Auch wenn mehrere Personen Anspruch erheben, wie z.B. Darren Robinson, kann man schwer genau sagen, wer der „Erfinder“ des Human Beatbox ist (vgl. Tedjasukmana 2022). Was sich feststellen lässt: „When MCs starting to rap over drum machine (beat box) beats in the urban communities of New York City, especially in the Bronx, drum machines and synthesizers were not very affordable. Samplers were well out of reach even for well-paid musicians.“ (Park et al. 2005) Beatbox ist also anfänglich das Imitieren von Drum-Machine-Beats.

4.2 Mainstream und Underground

Zusammen mit HipHop wird auch Beatbox als Rap-Begleitung immer populärer. In Reaktion auf die Popularisierung von HipHop, die dazu führt, dass Beatbox in der breiten Öffentlichkeit eher als cooles Anhängsel wahrgenommen wird, entwickelt sich in den 90ern mit und mit eine kleine Underground Szene (vgl. Park et al. 2005; vgl. Park 2017). Ein weiterer Katalysator für die Underground Szene ist die Situation, dass, obwohl Beatbox aus populärer Sicht Anhängsel von Rap ist und somit Teil von HipHop, die innerszenische Sicht von HipHop Beatbox lange nicht als integrales Element davon sieht. Die ursprünglichen vier Elemente sind MCing, DJing, Graffiti und Breaking. „We were seen as something separate. Through that, we built our own community.“ (Baba Israel nach Park et al. 2005) Wichtiger Teil im Entstehen dieser neuen Szene ist das Battling, welches als Format von Rapbattles übernommen wurde. Zunehmend werden

aber auch Jams sowie Partys veranstaltet und die eigene Underground-Szene bildet sich vor allem in New York weiter aus. Aus dieser Außenseiterrolle heraus entwickelt sich Beatbox über die 90er und 00er zu etwas Eigenem, was den HipHop-Rahmen bald hinter sich lässt: Zu einer eigenen Kunstform und Szene (vgl. ebd.). Als Meilenstein neuer musikalischer Entwicklung in der Szene gilt das erste Solo-Beatbox-Album von Rahzel: *Make the Music* 2000. Mit Abflachen des HipHop-Hypes verschwindet auch zunehmend Beatbox aus der öffentlichen Wahrnehmung. Der Underground bleibt aber.

4.3 Die deutsche und die globale Szene

Auch in Deutschland ist Beatbox zu dieser Zeit Underground und „fast weg vom Fenster. Es gab natürlich Beatboxer – Oldschooler, aber es gab keine richtige Szene“ (Anhang iii: Beelow 01:44:00). 2002 legt Beelow⁶ mit der Organisation von überregionalen Workshops und vor allem der ersten deutschen Meisterschaft den Grundstein für die deutsche Szene. Über die Sammlung von Kontakten schafft er zunehmend ein deutsches Netzwerk, welches sich bei der deutschen Meisterschaft quasi zum ersten Mal selber wahrnimmt und ein Szenebewusstsein entwickelt. Ein Jahr später setzt er das Modell auch für die erste Weltmeisterschaft um. Ähnlich wie bei der deutschen Meisterschaft wird hier ein Bewusstwerdungsprozess initiiert. Auch wenn es hier und da überall auf dem Globus Beatboxerinnen gibt, gibt es kaum Strukturen. New York bildet hier die Ausnahme. Über die nächsten Jahre verteilt sich „sein“ Konzept, „sein Baby“⁷ (vgl. ebd.) mit seiner Hilfe über die ganze Welt und es entstehen und wachsen strukturierte Szenen. Die Entstehung der deutschen Szene ist eng mit der Entstehung einer Internationalen verbunden. Sie ist ein Stückweit Vorreiter für diese und für einen generellen Beatbox-Booms.

4.4 Internet und Popularität

Auch das Internet, welches zeitgleich heranwächst, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Humanbeatbox.com, beatboxing.co.uk aber auch Youtube ermöglichen als Plattformen

⁶ Die Informationen stammen aus dem eigenen Interview mit Beelow. Beelow sieht und stellt sich selber gerne explizit als Gründerfigur der deutschen und auch der internationalen Szene dar. Im Vorgespräch zum Interview sagt er gerne Hilfe zu, aber verweist in einem darauf, dass es wohl keine richtige Beatboxdoku ohne ihn geben könne. Trotzdem muss man seine Rolle, seinen Antrieb und vor allem sein bewusstes Fördern bestimmter Formen und Werte der Szene anerkennen, was die Beatboxwelt auch tut. Es ist schlichtweg beeindruckend wie viel Energie er in das bewusste Bilden einer Szene gesteckt hat. Auch in anderen HipHop-Bereichen ist Beelow sehr aktiv.

⁷ Die Erfindung des Konzepts des Beatboxbattles beansprucht Beelow für sich. Hier muss man unterscheiden: Das Wettkampfformat Battle ist für die Beatboxwelt nicht neu (Park et al. 2005), aber die Form einer strukturierten Meisterschaft war es.

für Tutorials, Technik-Guides und anderen Anleitungen einen einfachen Einstieg für Interessierte, auch wenn lokal noch keine Szene existiert.

Mit dem Wachstum der deutschen und globalen Szene rutscht diese auch wieder mehr in den öffentlichen Fokus; um es (zumindest aus Sicht der Szene) abwertender auszudrücken: Beatbox wird nach dem HipHop-Hype der 80er wieder ein wenig mehr Mainstream. Seit den 2000er Jahren ist das Phänomen Beatbox nicht mehr wirklich Underground, erlebt aber auch keinen wirklichen Hype mehr. Internetphänomene sorgen hier und da für kleine Popularitätsschübe. Zuletzt ist als Beispiel der TikTok „Beatboxlegende“ zu nennen, davor vor allem Videos von Talentshowauftritten oder Straßenmusiker:innen. Aus meiner Wahrnehmung und aus Gesprächen mit Akteur:innen der Szene heraus denke ich, dass vom Wachstum der Szene Anfang der 2000er auch eine kleine Beatboxrenaissance in der Öffentlichkeit ausging, welche über die 2010er abflachte. Über Corona verbreitet sich auch im Internet wieder vermehrt Beatbox, z.B. in Form von Memes und Shorts. Madox vermutet die Abzweigung eines neuen kommerziellen digitalen Beatboxzweigs, der seinen Sound zugänglicher für nicht-Szenegänger macht (vgl. Anhang xv: Madox 08:29:41).

Mit dem erneuten Wachstum und der einhergehenden Verbreitung des Battleformats seit den 2000ern spalten sich auch immer wieder Individuen von der Szene ab und suchen ihren Weg in einer breiteren Kunstbranche. Aktuell kann man von einer stark von Battles geprägten Szene sprechen und von vereinzelt Beatboxer:innen, die außerhalb dieser Szene mit Beatbox in der Öffentlichkeit stehen. Es gilt zu unterscheiden zwischen Beatboxer:innen als Anwender:innen der Praxis des Beatbox und Beatboxer:innen, die sich zudem selbst mit der Beatboxszene identifizieren und an Events teilnehmen. Beatbox als Phänomen ist zwar wieder vermehrt in der Öffentlichkeit bekannt, die Szene und deren Strukturen, zum Beispiel Beatboxmeisterschaften, würde ich aber immer noch als ziemlichen Underground beschreiben. Sie hat keinen hohen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit.

Über die 2000er und 2010er entwickelt sich innerhalb und außerhalb der Szene Beatbox musikalisch weiter, und so wird auch eine frühe Definition von Beatbox als Imitieren von Klängen und Rhythmen der Drum-Machines (vgl. Tedjasukmana 2022: 50) hinfällig. Ein Ansatz, der sehr schön die Weite, die Beatboxing heute hat sowie die damit einhergehende Fluidität der Grenzen zu anderen „Mundmusiken“ – wie A cappella oder Gesang – zeigt, ist der Folgende: „Beatbox is the musical expression of the body through the innovation of sounds and the crafting of music by only using the mouth, throat, and nose.“ (Park et al. 2005) Oder wie Zani es im Dokumentarfilm „Beatz from the Streetz“ ausdrückt: „It’s all that music that comes from the mouth.“ (Oryino 2007: 1:32) Im

Beatbox gibt es zwar auch melodiose Anteile, allerdings liegt der Fokus eindeutig auf rhythmisierten Perkussionen. Dies ist auch der Hauptaspekt, der Beatbox von A cappella unterscheidet, wo es deutlich mehr um Gesang und Melodie geht.

5 Theorie

5.1 Subkultur

5.1.1 Der subkulturelle Diskurs und Beatbox als Subkultur

Als Ausgangspunkt moderner Subkulturforschung wird häufig die Chicago School des frühen 20. Jahrhunderts genannt (vgl. Heymann 2014: 95; vgl. Gelder 2005: 9). Als Reaktion auf beschleunigte Industrialisierungs- und Migrationsbewegungen in Chicago behandelt die Chicago School in sozialtheoretischer wie empirisch-methodisch wegweisender Form Themen wie städtische Milieus, Sozialräume, organisierte Kriminalität, Rassismus oder Wanderarbeit (vgl. Diaz-Bone/Weischer 2015: 62). Statt „Subkultur“ wird der Begriff „Gegenkultur“ verwendet (vgl. Reinecke 2012: 110).

Die Große Blütezeit des Konzepts „Subkultur“, als dieses auch den Weg in die Populärkultur findet, fängt erst in den 70ern nach der 1964 erfolgten Gründung des Birmingham Centre For Contemporary Culture Studys an (vgl. ebd.). Im Fokus sind junge englische Arbeiterkulturen, ihr semiotischer Widerstand gegen die dominante Kultur und ihre auffälligen äußerlichen Stile. Zentral ist die Gegensätzlichkeit zwischen subkulturellen Praxen und einer dominanten Kultur. Typische Beispiele sind Punks, Rastas, Skinheads oder Hippis (vgl. ebd.; vgl. Heymann 2014: 95; vgl. Gelder 2005: 82). Kritik an dieser Schule folgte und betraf Aspekte wie Klassenfokus, Romantisierung und Spektakularisierung, Äußerlichkeit bzw. Fokus auf Semiotik, Homogenisierung und einen starren Dualismus Subkultur – dominante Kultur (vgl. Heymann 2014: 98; vgl. Reinecke 2012: 111; McRobbie 1994: 151ff.).

Gelder und Thornton kommen in ihrem Subcultures Reader, in dem sie den Subkulturdiskurs der letzten hundert Jahre und vor allem den aktuellen diskutieren, zu dem Schluss:

Subcultures come in many, varied and disputed forms, and although there is no consensus about definition of a ›subculture‹ amongst the contributors to the reader, most would agree that subcultures can be broadly defined as social groups organized around shared interests and practices. (Gelder, Thornton 1997: i)

In der zweiten Auflage von 2005 definieren sie im ersten Satz ihres 640 Seiten schweren Buchs:

Subcultures are groups of people that are represented – or who represent themselves – as distinct from normative social values or “mainstream” culture through their particular interests and practices, through what they are, what they do and where they do it. They come in many

forms, from teds and skinheads to skateboarders, clubbers, New Age travelers, graffiti artists and comic book fans. (Gelder 2005: i)

Radikal heruntergebrochen geht es bei Subkulturen also immer und zwei Aspekte: das Teilen von Gemeinsamkeiten, z.B. Interessen, Werte und Praktiken sowie Abgrenzung zur Norm bzw. dem „Mainstream“. Die Beatboxszene erfüllt beide Punkte und ist deshalb als Subkultur zu verstehen. Auch aus den Ursprüngen im Hiphop heraus, welcher häufig als Subkultur verstanden wird, ist es naheliegend, Beatbox auch als solche zu verstehen.

5.1.2 Subkulturelle Ideologie und subkulturelles Kapital

Aus einer Kritik an der Homogenisierung von Subkulturen seitens des Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies entwickelt Thornton ihre Subkultur-Theorie als eine Theorie „subkultureller Ideologie“. Sie will innersubkulturelle Differenzierungs-, Stratifizierungs- und somit Machtprozesse aufdecken (vgl. Thornton 2013: 7). „Subkultur“ verliert bei ihr die theoretische Tiefe und wird zu einem Begriff, „to identify those taste cultures which are labelled by media as subcultures.“ „Subkulturell“ wird zur Beschreibung für Praktiken, „that clubbers call ‘underground’“ (ebd.: 8).

Subcultural ideologies are a means by which youth imagine their own and other social groups, assert their distinctive character and affirm that they are not anonymous members of an undifferentiated mass. In this way, I am not simply researching the beliefs of a cluster of communities, but investigating the way they make “meaning in the service of power” — however modest these powers may be (Thompson 1990: 7). Distinctions are never just assertions of equal difference; they usually entail some claim to authority and presume the inferiority of others. (Ebd.:10)

Für ein Verstehen der Herstellung von Hierarchie entlehnt sie den Kapitalbegriff Bourdieus und rekontextualisiert ihn als „subkulturelles Kapital“. Für Bourdieu ist Kapital „akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, ‚inkorporierter‘ Form.“ (Bourdieu 1983: 183) Er unterteilt dieses in soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital (vgl. ebd.: 185). Subkulturelles Kapital kann objektifiziert oder verkörpert werden und gibt vor der relevanten Gruppe, also der Subkultur, Auskunft über den Status (vgl. Thornton 2013: 11).

Die Subkulturelle Ideologie schafft Bedeutung über die eigene Gruppe und über andere, auch über „den Mainstream“ oder über das, was beim Birmingham Centre For Contemporary Culture Studys die dominante Kultur ist. Sie differenziert über Abgrenzung nach außen die Gruppe, differenziert aber über Bestimmung des subkulturellen Kapitals auch die Differenzierungen und Stratifizierungen innerhalb der Gruppe.

Die Theorie schaut nicht nur auf ein romantisches homogenes äußeres Bild, sondern auf die ideologische Selbstdarstellung und die inneren Machtstrukturen, ergo Differenzierungen. Damit eignet sie sich für eine Analyse der Beatboxszene, weil hier die Ideologie einer nicht-Differenzierung teilweise konträr zu innerer Verteilung sozialen

Kapitals, z. B. entlang der Achse „Gender“ steht. Der Abgrenzungscharakter zum Rest der Gesellschaft geht nicht verloren – die Akteur:innenperspektive steht allerdings im Vordergrund, was für die Beatboxszene, in der ein hohes Selbstbewusstsein herrscht, gut passt – und dennoch ist es möglich auch innerhalb der Szene Grenzen zu zeigen.

5.1.3 Die Substanz der Subkultur

Hodkinson fordert eine – wenn man so will – post-postmoderne Besinnung auf das Substantielle von Subkulturen. Trotz aller Fluidität und Brüchigkeit im Sozialen und Kulturellen, „it is clear that the British goth scene took the form of a unified translocal amalgam of distinctive style, identity, values and practices, complete with an associated infrastructure.“ (Hodkinson 2002: 28) „Substanz“ und „Fluidität“ schließen sich aber nicht aus, sind keine binären Gegensätze, sondern sind jeweils graduell zu bestimmen (vgl. ebd.: 29). Ein Fokus auf Substanz meint aber explizit keine Homogenisierung der Gruppen (vgl. ebd.: 33). Subkulturen sind für Hodkinson durch den Grad der Substanz von fluideren Wahlkollektiven zu unterscheiden, welcher sich an den vier Kriterien „Identität“ (identity), „Commitment“ (commitment), „konsequente Unterscheidbarkeit“ (consistent distinctiveness) und „Autonomie“ (autonomy) bemisst (vgl. ebd.).

„Konsequente Unterscheidbarkeit“ bedeutet das Vorhandensein gemeinsamer, lokal wie zeitlich relativ stabiler Vorlieben und Werte, die zu anderen Gruppen differenzieren. „Identität“ misst die Zugehörigkeitsgefühle zur Subkultur, die Gefühle der Nichtzugehörigkeit Außenstehender sowie die Gefühle geteilter Identität. Die Tendenz zu konzentriertem und kontinuierlichem praktischem Engagement unter den Teilnehmern beschreibt Hodkinson als „Commitment“. „Autonomie“ meint die Positionierung im Feld verschiedener Arten und Skalen medialer und kommerzieller Strukturen. Hier werden Fragen gestellt, wie beispielsweise: Ist die Gruppe in die transnationale Musikindustrie eingebunden oder lebt sie eher von lokalen „Underground“-Medien (ebd.: 29ff.)?

Hodkinson bietet sich für die Ergänzung Thorntons an, da er mehr die Gemeinsamkeiten – die Substanz – fokussiert und auf einer deskriptiveren Ebene ansetzt. Für die Beatboxszene finde ich das auch aus der Perspektive spannend, dass es bisher keine Forschung zu Beatbox als Subkultur gibt, sich für eine erste Annäherung ein deskriptiveres Vorgehen anbietet und neben den inneren Differenzierungsstrukturen auch die Gemeinsamkeiten – bzw. der Grad der Gemeinsamkeit – betrachtet werden sollten. Durch Hodkinson lässt sich meiner Meinung nach ein guter (Über-)Blick „von oben“ auf die Szene gewinnen.

5.2 Ritual

„Das Ritual ist ein kulturell konstruiertes System symbolischer Kommunikation. Es besteht aus strukturierten und geordneten Sequenzen von Worten und Handlungen.“ (Tambiah 1998: 230) Es muss aufgeführt werden, um zu wirken. Im Ritual bringt sich eine Kultur, in unserem Fall eine Subkultur, selbst zum Ausdruck (Klein/Friedrich 2003: 165). Durch die Theatralität der Rituale erhalten sie ihre starke Wirksamkeit und vergemeinschaftende Kraft (ebd.). Rituale vergemeinschaften: Man gehört zur Gruppe, indem man an denselben Ritualen teilnimmt (Gehlen 1964: 148). Eine Zugangsbeschränkung ist Wissen:

Ritualisierte Praxis erfordert, so Bourdieu, ein praktisches Wissen, dass im Akt des Handelns abgerufen wird und als habituelles Wissen leiblich verankert ist. Dieses Handlungswissen ist ein Körperwissen, ein Wissen, dass, so der Religionswissenschaftler Theodore W. Jennings jr., „durch körperliches Handeln gewonnen wird; ein Wissen, welches ein Wissen körperlichen Handelns ist.“ Bourdieu erklärt die Aktivierung dieses Wissens über den „sens pratique“, einen im Körper verankerten praktischen Sinn. Dem Körper als materialisierte Form des Habitus und als Instrument des Performativen kommt somit eine zentrale Rolle in der Praxis zu. (Klein/Friedrich 2003: 170; Jennings jr. 1998: 164, nach Klein/Friedrich 2003: 170)

Mit dem Begriff des „Einsetzungsritus“ setzt Bourdieu den Fokus auf die bestätigende und legitimierende Wirkung des Ritualen. Durch Rituale werden beispielsweise soziale Differenzen oder soziale Konzepte wie in unserem Fall die Familie als natürlich gegeben und selbstverständlich etabliert. Sie sind also Werkzeuge der Festlegung sozialer Ordnungen (Bourdieu 1990: 84f.). Ob das Ritual und die Festlegung gelingen, hängt von der sozialen Position der durchführenden Institution oder sprechenden Person ab, ob diese als legitim anerkannt wird und ob dem Ritual ein gemeinsamer Glaube an dessen Wirkung voraus geht (ebd.: 91f.).

Mit Ritualtheorie lässt sich sowohl nachvollziehen, wie und an welchen Stellen die subkulturelle Ideologie etabliert und gefestigt wird als auch, wie dort subkulturelles Kapital geprägt und benutzt wird, um Status zu schaffen. Wissen ist zentrale Ressource des Kapitals in der Szene, weshalb Bourdieu gut passt, für den eben Wissen die Teilnahmevoraussetzung für Rituale ist. Eine rituelle Sicht ergänzt die Subkulturtheorie um einen interaktionistischeren Zugang. Ritual als Zugang zur Szene ist zudem wichtig, da sich hier Werte, Normen und Regeln ausdrücken, die nicht von Akteur:innen formuliert werden und die nicht Teil des Selbstbildes sind. Im Ritual kann man sehen, welche Werte, Normen und Regeln außerhalb von und teils widersprüchlich zur subkulturellen Ideologie existieren.

5.3 Geschlecht

Meusers Geschlechtertheorie ist der Versuch, die beiden Pole, „zwischen denen der geschlechtersoziologische Diskurs oszilliert“, zu vereinen – nämlich „Mikro und Makro,

Handlung und Struktur“ (Meuser 2010: 111). Dazu bedient er sich diverser Autoren, vor allem Bourdieu, Connell sowie West und Zimmerman.

Der „Habitus“ ist nach Bourdieu ein "Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten" (Bourdieu 1979: 165). Es ist eine „Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix" (ebd.: 169), die aus einer bestimmten Sozillage hervorgeht. Meusers Kritik am Habitusbegriff Bourdieus ist, dass dieser zu sehr Klasse fokussiert. Meuser überträgt Habitus auf Geschlecht und entfaltet den „Geschlechterhabitus“, was Bourdieu seiner Meinung nach versäumt (vgl. Meuser 2010: 112).

Für Meuser bildet der Geschlechterhabitus die Basis des „Doing Gender“ (vgl. ebd.: 117). Doing Gender fasst als Konzept „Geschlecht“ als etwas, das wir – wie der Name schon sagt – tun und nur dadurch haben: als „routine accomplishment embedded in everyday interaction“ (West/Zimmerman 1987: 125). Seinen spezifisch männlichen Geschlechterhabitus synthetisiert Meuser aus dem Konzept der „hegemonialen Männlichkeit“ Connells, welches die heterosoziale Dimension – die Abwertung von Frauen – in den Vordergrund stellt, sowie aus der „libido dominandi“, für Bourdieu Grundlage des männlichen Habitus, die die homosoziale Dimension – den Wettbewerb und die gleichzeitige Solidarität unter Männern – fokussiert (vgl. Meuser 2010: 124f.; vgl. Connell 2005: 73; vgl. Bourdieu 2005: 132f.). Beide sind quasi die strukturellen Erzeugermodi der Autor:innen von Männlichkeit. Meuser kombiniert homosoziale sowie heterosoziale Dimension und schlägt eine habituelle Lesart von hegemonialer Männlichkeit vor, nämlich als generatives Prinzip, das dem Doing Gender, zugrunde liegt:

Hegemonie ist die kulturell vorgegebene Form, in der Männlichkeit „gegen Weiblichkeit konstruiert ist“, und sie ist „Spieleinsatz“ im Wettbewerb der Männer untereinander, d.h. in der Konstruktion von Männlichkeit „vor und für die anderen Männer“. [...] [H]egemoniale Männlichkeit ist die Orientierungsfolie des doing masculinity, die ernstesten Spiele des Wettbewerbs sind immer Spiele um Macht, Dominanz und Überlegenheit. Das Ergebnis dieses Herstellungsprozesses ist aber nicht notwendigerweise und nicht einmal überwiegend die Konstitution einer hegemonialen Männlichkeit. (Meuser 2010: 125f.)

Diese Orientierungsfolie wird durch die soziale Praxis der gesellschaftlichen Elite geschaffen und durch deren Macht standardisiert, eben hegemonial gemacht (vgl. ebd.: 130), und von früh an in Strukturübungen in homosozialen Räumen erlernt und gefestigt (vgl. Meuser 2006: 164): in den ernstesten Spielen des Wettbewerbs (vgl. Bourdieu 1997: 203). Den Begriff „Strukturübung“, den Meuser ebenfalls von Bourdieu entlehnt, ist ihm wie der des „Geschlechterhabitus“ zu dünn und er entwickelt ihn weiter. Strukturübungen versteht Meuser als von Risikohandeln geprägte Sozialisationsräume des männlichen Geschlechterhabitus, also hegemonialer Männlichkeit (vgl. Meuser 2006: 164ff.).

Für Butler ist Geschlecht ebenfalls etwas Konstruiertes:

Ähnlich wie andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen erfordert auch das Drama der Geschlechtsidentität eine wiederholte Darbietung. Diese Wiederholung ist eine Re-Inszenierung und ein Wieder-Erleben eines bereits gesellschaftlich etablierten Bedeutungskomplexes - und zugleich die mundane, ritualisierte Form seiner Legitimation. (Butler 1991: 206)

Sie betont allerdings auch das subversive Potential, das in der performativen Herstellung von Geschlecht liegt. Den gesellschaftlichen Regeln, die auf das Individuum wirken, ist ein Wiederholungszwang inhärent, und im Variieren dieser Wiederholungen liegt die Handlungsmöglichkeit des Individuums: „Subversion der Identität [ist] nur innerhalb der Verfahren repetitiver Bezeichnung möglich.“ (Ebd.: 213) Die Möglichkeit der subversiven Wiederholung liegt in der Parodie, z.B. im Kleidertausch. Durch die Parodie wird nicht nur die „Geschlechteridentität“ angegriffen, sondern auch deren Binärität sowie deren Naturalisierung (vgl. ebd.: 201ff.). Geschlechteridentitäten werden zwar mit Zwang von der Gesellschaft durchgesetzt, doch es besteht die Möglichkeit, ihre Glaubwürdigkeit anzugreifen (vgl. ebd.: 208f.).

Meuser vereint strukturelle und handlungstheoretische Sicht und ist deshalb geeignet, sich die Beatboxszene anzuschauen, in der sowohl auf Struktur- als auch auf Handlungsebene Gender eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel wenn praxeologisch die hegemoniale Struktur durchgesetzt wird. Der strukturelle Ansatz der hegemonialen Männlichkeit und die Idee der Strukturübung sind fruchtbare Perspektiven auf das Ritual Battle. „Hegemoniale Männlichkeit“ als generatives Konzept zeigt sich im Ritual Battle als dessen Modus operandi. Hier wird Hegemonie und somit Männlichkeit naturalisiert, aber eben auch erlernt.

Butlers subversive Idee von Parodie kann zeigen, wo nicht nach strukturellen Regeln gespielt wird und wo versucht wird, etwas zu verändern, was in der Beatboxszene durchaus zu beobachten ist. Butler ergänzt Meuser, indem sie noch mehr die Handlungsfreiheit der Akteur:innen einbezieht. Mit Meusers Hegemonialer Männlichkeit und Ritualtheorie lässt sich aber gut zeigen, wo in der Szene diesen Subversionen Grenzen gesetzt sind. Beide Autor:innen in Kombination bieten sich dafür an, zu schauen, in welchem Ausmaß Gender neu verhandelt wird. Butler lässt sich zudem gut auf Rituale anwenden, da hier genauso wie bei Geschlechteridentität wiederholte Darstellungen zentral sind. Auch in die Rituale bringt sie die Möglichkeit der Subversion ein.

6 Analyse

6.1 Die subkulturelle Ideologie Beatbox

6.1.1 „Hören ist Stören“

Ein Kriterium der subkulturellen Ideologie Beatbox ist Sound. Durch Sound wird sich auf der einen Seite nach außen abgegrenzt und auf der anderen Seite schafft Sound eine enge Verbindung im Inneren der Szene, aber auch Differenzierungen (s. Kap. 6.3.3). Mit Sound meine ich vor allem die außer- und innerszenische Konnotation des Musikalischen von Beatbox.

Sound schafft als Kategorie nach außen Differenz, weil Beatbox laut ist, auffällt und manchmal stört. Laut Luna eckt man eher an damit, wenn man „einfach durch Straßen läuft und irgendwie Geräusche macht oder so. Manche finden es cool, aber es sind eher einfach immer komische Blicke“ (Anhang x: Luna 23:56:25). Für sie ist Beatbox nicht etabliert und anerkannt. Zwar werden Beatboxvideos teils millionenfach geklickt, aber es ist hier zwischen einem auf den digitalen Markt zugeschnittenen, leicht verdaulichen Beatbox und einer die Szene prägenden Form zu unterscheiden. Dieser Unterscheidung sind sich auch die Beatboxer:innen selber bewusst, wenn sich beispielsweise auf der GBC ein Musiker über den Beatbox lustig macht, den er selbst auf der großen nicht-szenischen Bühne mit seiner kommerziell erfolgreichen Band M.O.M zum Besten gibt (vgl. Anhang ii: Beobachtungsprotokoll 11.05.2024). Auf solchen Bühnen würde der Beatbox, der in der Szene als gut gilt, eher verschrecken. Battle „klingt dann halt für die wie [...] Hardcore-Metal“ (Anhang ix: Madox 08:29:41). Beatboxer:innen ecken mit ihrem Beatbox im privaten Umfeld an. Natürlich nicht nur – es kommt auch zu viel Unterstützung. Aber auch Unterstützer:innen müssen sich ein dickes Fell aneignen, wie der Vater eines der Partizipanten auf der GBC sagt (vgl. Anhang xxi: Vater 06:23:31). Es sind die Sounds, die, ähnlich wie beim Hardcore (-techno), durch einen subjektiven Umdeutungsakt genießbar und identitätsstiftend werden (vgl. Ludwig 2018: 256), allerdings nicht in den gesellschaftlichen Standard-Hörgeschmack passen. Das spürt meist das häusliche Umfeld. Was beim Hardcore-Techno bewusste musikalische Message ist, wie man beim Motto der Anti-Loveparade der Hardcorefans „Hören ist Stören“ (Fuckparade – since 1997 – Berlin 2015) merkt, ist beim Beatbox eher unbeabsichtigt. Zugegebener Weise haben auch mich anfänglich die basslastigen, teils wenig melodiosen und komplex rhythmisierten Routinen etwas überfordert.

Bei Battles wird anhand von 5 Kategorien Qualität bemessen, unter anderem Originalität und Technik. Eine für das normale Ohr komplett überladene monotone Beatboxroutine, erhält so einen Wert in Komplexität und Überlagerung diverser Sounds. Das (an-) zu erkennen braucht ein trainiertes Ohr. Es braucht einen anderen Hörfokus. Als etwas, was

in der Regel nur durch dieses gemeinsame „Ohr“ verinnerlicht werden kann, schafft der Sound von Beatbox innere Bindung; vor allem in Anbetracht des Störcharakters von Beatbox. Wie es Madox sagt: „Viele Beatbox-Fans sind halt sehr audiophil, also die mögen einfach Geräusche“ (Anhang xvii: Madox 08:41:41).

6.1.2 „Hardcore, ADHS, Energy“

So beschreibt Madox Beatbox in 3 Worten (Anhang xix: Madox 09:01:03). Es wird klar: Beatboxer:innen sind nicht nur durch ihren Beatboxsound auffällig. Viele Beatboxer:innen schreiben sich selbst eine „andere“, auffällige oder störende Rolle in der gesamtgesellschaftlichen Sphäre sowie im privaten Umfeld zu, was teils auf biographischen Erlebnissen beruht.

Beatboxer:innen sind „absolute ADHSler, auf jeden Fall sicher ein großer Teil.“ (Anhang xix: Camero 00:00:49). So spitzen es zumindest viele Beatboxer:innen, wie hier Miguel Camero – selber ADHSler und ADHS-Therapeut – zu. Quantitative Untersuchungen fehlen. Es lässt sich aber sagen: Viele größere Beatboxer haben ADHS, gehen damit offen um (vgl. Konemann 2022; vgl. Joyce 2023; vgl. Erf Medien 2018; vgl. SGWonderwall 2019) und in Communityforen findet das Thema häufig Anklang (Reddit 2023a; Reddit 2023b). In der Beatboxszene begegnet man häufig dem Thema ADHS. Die Frage nach einer Quantifizierung (und Diagnostizierung) offenlassend, kann man hier ADHS eher als Code des Selbstbildes verstehen, also als weiteres Element der subkulturellen Ideologie. Ähnlichen Ausdruck findet der Code in Begriffen wie „Nerds“ oder „Weirdos“ (Anhang xvii: Madox 08:41:41; Anhang xx: T. 23:55:15), und sie stehen für dasselbe: Wir sind nicht „normal“, ecken damit an und teilen Ausgrenzungserfahrungen⁸.

Wie viele Ausgrenzungserfahrungen Beatboxer:innen haben, lässt sich schwer beantworten. Aus meinem Feldaufenthalt kann ich, ohne für die gesamte Szene zu quantifizieren, berichten, dass ich häufig mit Biografien konfrontiert war, in welchen Mobbing, schwerwiegende familiäre Konflikte oder irgendeine andere Art von sozialen Problemen oder Ausgrenzungen eine große Rolle spielten. Andersartigkeit und Ausgrenzung im Bereich außerhalb der Beatboxszene sind für viele ein Thema, ob durch Neurodiversität bedingt oder aufgrund von Mobbing-Erfahrungen sowie familiären Problematiken. Keineswegs teilen diese Erfahrungen alle Beatboxer:innen, doch sind die Themen in tiefergehenden Gesprächen mit Beatboxer:innen häufig wiederkehrend. Das deckt sich mit dem Hobby Beatbox, mit dem man zumindest einmal auffällt, teilweise

⁸ Auch ADHS kann sozialen Anschluss verhindern und zu Ausgrenzungserfahrungen, wie beispielsweise Mobbing, führen (vgl. American Psychiatric Association 2018: 41).

auch aneckt. Biographische Krisen spielen zudem auf einer anderen Ebene für die Beatboxideologie eine Rolle, da nämlich Beatboxer:innen diese oft erst mit Beatbox durchstehen (s. Kap. 6.1.3).

Beatbox wird auch in dem Sinne ausgegrenzt und ist „anders“, indem es häufig nicht als legitime Kunstform wahrgenommen wird, sondern als ein witziges Hobby oder Internetphänomen mit Meme-Format. Das fällt vor allem bei Reaktionen Unbeteiligter auf mein Projekt auf sowie bei verneinten Nachfragen, ob jemand beatboxe, welche häufig von Ironie und Humor begleitet werden (vgl. Anhang xxi: X. 06:13:06).

Ich denke, aus der Kombination dieses Fremdbildes und des oben ausgeführten Selbstbildes der Akteur:innen kommt eine Ideologie der Andersartigkeit zustande. Auch wenn Fremd- wie Selbstbild nicht generalisierbar sind, stößt man doch an vielen Ecken in der Szene auf Bilder und Narrative von Andersartigkeit. Die biographischen Erfahrungen vieler Beatboxer:innen vor Augen, lässt sich in Betracht ziehen, von der Szene im Sinne Schwendters als eine unfreiwillige Subkultur zu sprechen. (vgl. Schwendter 1973, nach Hügel 2003: 11)

Beatboxer:innen und Beatbox fallen auf, ecken an und stören hier und da, aber – hier wird Differenzierung nach außen zum identitätsstiftenden Element nach innen – sie sind nicht alleine. Reden die Beatboxer:innen über ihre Außenseiterrolle, reden sie nicht negativ darüber: „[E]gal welches Event es ist, ich fahre nach Hause, ich denke mir so, ich [...] fühle mich von jedem irgendwie umarmt. Es ist irgendwie eine so schöne Dynamik immer zwischen den Menschen, weil wir halt alle irgendwie einen an der Klatsche haben.“ (Anhang ix: Luna 23:47:12) Dieses Selbstbild erfüllt also genau die Funktion subkultureller Ideologie, die Thornton das Affirmieren „that they are not anonymous members of an undifferentiated mass“ (Thornton 2013: 10) nennt. „Andersartigkeit“ ist nicht negativ besetzt, sowie es in der Gesamtgesellschaft doch eher der Fall ist. In der Beatboxszene ist es normal, „anders“ zu sein, was nicht zwingend heißt, dass jeder „anders“ ist oder sich so sieht. „Andersartigkeit“ ist allerdings toleriert und die Szene insgesamt hat teilweise ein Selbst- und Fremdbild, was „komisch“, „nerdy“, „weird“, eben „anders“ ist. Dieses ist positiv konnotiert. Akteur:innen, die teilweise in anderen Gemeinschaften gescheitert sind, finden in der Beatboxszene eine Gemeinschaft. Man kann davon ausgehen, dass geteilte Erfahrungen von „Andersartigkeit“ oder gar Ausgrenzung neben expliziten Implementierungsstrategien zu der extremen Offenheit und Gleichheit untereinander in der Szene führen (s. Kap 6.1.4).

Die Grenze zwischen inner- und außerszenisch zieht sich teils entlang der Akzeptanz dieses Selbstbildes. Das merkt man an der Gruppe der Fans, die zwar Beatbox zugeneigt sind, sich aber nicht als Teil der Community sehen und nicht beatboxen.

Diesen „Hang-Ons“ (vgl. Hebdige 2002: 122) fehlt das Zugeständnis, um Teil zu werden. Auf die Frage, ob man selbst beatboxen wird mit Ironie reagiert: „Nur wenn ich möchte, dass die anderen mich auslachen, fang ich mal an“ (Anhang xxi: X. 06:13:06). Der einzige Ort, wo Beatbox dann praktiziert wird, ist der Safespace des eigenen Zimmers: „Wenn´s keiner mitbekommt, dann macht man´s vielleicht mal.“ (Ebd.)

6.1.3 Beatbox als „das therapierendste Instrument“

Ein weiterer wichtiger Punkt der Ideologie ergänzt sich mit dem Vorherigen und ist auf einer geteilten individuellen Ebene zu verorten. Damit meine ich das gemeinsame Bewusstsein darüber, welches Potential Beatbox in der Auseinandersetzung mit sich selbst hat. Beatboxer:innen ziehen nicht nur einen großen Wert aus der Gemeinschaft und den Treffen, sondern auch aus der Praxis des Beatboxens; und zwar jede und jeder für sich.

Das therapeutische Potential von Musik ist unumstritten, und gerade Beatbox wird hier interessant, weil es quasi das körperlichste Instrument nutzt, den Körper selbst. Die tiefe Verbindung zwischen Selbst und Körper ist also unabdingbar. Bosse et al. fordern als Fokus für Musiktherapie bei ADHS Selbstwirksamkeit, Selbstausdruck und Selbstwahrnehmung (vgl. Bosse et al. 2013: 19). Genau das kann Beatbox aufgrund seiner starken Körperlichkeit geben. Die Frage, ob nun Beatboxer:innen zu großem Teil ADHS haben einmal außenvorgelassen: Beatbox ermöglicht eine starke Auseinandersetzung mit sich selbst und verbessert diverse Skills. Dieses Potential wird auch wissenschaftlich erkannt⁹:

It can increase kinesthetic awareness and the multi-tasking requirements, increase mental concentration, and focus. The percussive aspects and repetitive nature can help rhythmic stability and as a solmization system it is a fun and engaging experience. (Kuhns 2014: 38)

Was ich hiermit zeigen möchte, ist, dass Beatbox den Akteure:innen individuell extrem viel gibt und ihnen teilweise durch schwere biographische oder anderweitige Krisen hilft. So wird es auch sehr häufig explizit als therapeutisch bezeichnet. In der Gemeinschaft der Beatboxer:innen findet man dann andere Menschen, die sich dessen auch bewusst sind:

Es ist halt [...] das intimste Instrument, das du haben kannst und das therapierendste Instrument, das du mit dir selber spielen kannst. [...] (Anhang xx: T. 23:55:15; Luna übernimmt das Gespräch danach) Ja genau, also halt einfach [...] daher, dass das halt so was Intimes ist für jeden, [...] ist [es] auch dieses Familiäre (Anhang x: Luna 23:56:25).

⁹ Für weitere wissenschaftliche Ansätze zu therapeutischen Zwecken von Beatbox vergleiche auch Yeshoda/Raveendran 2021; Proctor et al. 2013; Moors et al. 2020; Crevier-Buchman et al. 2021; Icht/Carl 2023. Anwendung findet Beatbox bereits in Szenenahen Projekten auf therapeutische Art: Mechanism Nice (o.J.); Slate Magazine (o.J.); Beatbox Battle 2 Beat Bullies (o.J.); Martin a (o.J.); Albertson 2015; Martin b (o.J.).

Prominente Beispiele dafür sind Liah Sahin, der Beatbox durch ihre Transition zur Frau hindurch geholfen und „das Leben gerettet“ hat (Schoenefeld/Kauertz 2022), Madox, der mit Beatbox seine Sozialphobie und somit sein Stottern kontrollieren konnte (vgl. Anhang xii: Madox 08:07:14) und Fridon, der mit Beatbox sein ADHS in den Griff bekam (Hein 2020). Daneben stehen viele weitere Beispiele. Das gemeinsame Bewusstsein über dieses Potenzial ist Teil der Ideologie. Beatbox ist auch etwas sehr Persönliches.

Wahrscheinlich ist aufgrund dessen sowie aufgrund der Ausgrenzungserfahrungen und der engen Bindung untereinander die Szene sehr auf sich selbst ausgerichtet. In der Beatboxszene dreht sich fast alles um Beatbox und um die Szene.

6.1.4 „We are Family“

Die Szene ist geprägt durch eine sehr enge Bindung untereinander. Dies ist auch der zentrale Punkt der subkulturellen Ideologie, teils Folge der ersten drei Punkte – besonderer Hörfokus, Andersartigkeit, therapeutisches Potential – sowie häufig explizites Narrativ. Das Selbstbild ist das einer hyperintegrativen, flach hierarchisierten und sich stark unterstützenden Familie: der „Beatbox-Family“. Jeder ist hier willkommen und jeder hilft jedem, egal, wie lange man schon dabei ist oder wie viel man schon gewonnen hat. Teil der Familie wird man auch durch den Schritt der Anerkennung des Selbstbildes weid (vgl. Kap. 6.1.2). Ich denke, auch wegen der Rolle der Andersartigkeit und den geteilten Ausgrenzungserfahrungen ist Beatbox so integrierend und offen. Einstiegshürde in die Szene ist nicht das praktische Wissen, gut zu beatboxen. Um dazuzugehören muss man sich nur trauen.

Der Family-Gedanke ist Kern der Ideologie und ein Narrativ der Selbstdarstellung. Er wurde durch entscheidende Charaktere geprägt und verbreitet, vor allem durch Beelow. Für ihn war es beim Aufbauen und Fördern der Szene immer wichtig, „dass die alle – We-Are-Family – nach einem Slogan eine schöne Zeit zusammen verbringen“ (Anhang iv: Beelow 02:43:01). Ich denke, die Präsenz der Kamera hat Beelow dazu verleitet, sich selber und das von ihm mit implementierte Familien-Narrativ so stark darzustellen, wie er es getan hat. Eben weil Film etwas Unvermittelbares hat, hat er noch einmal mehr Wert auf die Darstellung gelegt als beispielsweise bei einem Interview, auf dessen Grundlage dann ein wissenschaftlicher Text entsteht. In einigen Momenten wiederholte er sich mehrfach, um eine genaue Formulierung und Gestik zu treffen. Es fällt schwer einzuschätzen, wie stark wirklich nur er für die Family-Ideologie verantwortlich ist oder inwieweit sie organisch gewachsen ist. Durch die Kamera wurde auf jeden Fall klar, dass die Beatbox-Family mehr als die organisch gewachsene Atmosphäre oder eine natürliche Gegebenheit der Szene ist, sondern ein aktiv implementiertes Aushängeschild, welches auch Vorteile mit sich bringt.

6.2 Wie substantiell ist Beatbox?

6.2.1 Commitment

Man kann die Szene in drei Segmente einteilen. Es gibt eine relativ kleine Peripherie, einen relativ großen Kern und in ihm einen kleinen, aber nicht allzu kleinen inneren Kern. Fans, die sich für BB interessieren, aber nicht selber beatboxen, gibt es eher nur auf den größten Events. Ebenfalls klein ist die Gruppe Beatboxer:innen, die nur vereinzelt auf lokale Events gehen. Der größte Anteil Beatboxer:innen weist hohes Commitment auf in dem Sinne, dass er für Events durch ganz Deutschland fährt.

Foxy (Hauptinformant und Protagonist des Films) kann sich laut eigenen Angaben bei egal welchem Event in Deutschland darauf verlassen, etwa 50 bis 70 Prozent der Anwesenden zu kennen. Je kleiner das Event ist, desto mehr (vgl. Anhang ii: Beobachtungsprotokoll 19.10.2024). Der innere Kern sind die Beatboxer:innen, die auf jedem Event zu finden sind, die auf der Bühne stehen (wollen) und selber Events organisieren oder hohe Onlinepräsenz haben. Präsenz auf Events, hoher Zeitaufwand – der sich beispielsweise an ständig besser werdendem Beatbox zeigt – und vor allem eigene Organisationstätigkeit erfahren Anerkennung.

Nähert man sich dem Zentrum dieses dreigeteilten Modells, stecken die Leute natürlich auch neben Events mehr Zeit in Beatbox. Sie beatboxen zuhause, bilden sich weiter oder konsumieren Content. Für Foxy als Teil des innersten Kerns nimmt Beatbox im Leben außerhalb der Szene viel Platz ein. Er teilt gerne Inhalte und freut sich über offene Ohren zu dem Thema. Er richtet sogar sein Studium aktiv darauf aus, mit Beatbox später seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Es gibt aber auch die, die auf viele Events fahren und sich in ihrer restlichen Zeit nicht viel für Beatbox commiten, sowie die, die die viel Zeit commiten ohne auf Events zu sein.

Die Szene ist insgesamt sehr committed und zeichnet sich durch einen großen Kern an Menschen aus, die viel Zeit und Energie in die Szene stecken. Es gibt eine „tendency for concentrated and continuous practical involvement among participants“ (Hodkinson 2002: 31). Eine Tatsache, die ebenfalls auf das hohe Commitment schließen lässt, ist, dass im Grunde über wenig anderes geredet wird als über Beatbox und die Szene. Dieser große Raum, den Beatbox in der Sprache einnimmt, lässt aber genauso auf einen hohen Identifikationsanteil schließen.

6.2.2 Identität

Für die Identität lässt sich dasselbe konstatieren wie für das Commitment: Je näher man dem Zentrum der Szene kommt, desto höher ist der Identifikationsanteil. Die Menschen auf der Bühne identifizieren sich zu einem sehr großen Teil über und mit Beatbox. Wie

stark dieser Anteil ist, ist mir beim Sichten des Materials der deutschen Meisterschaft klargeworden. Obwohl ich Foxey gut kenne und auch seine Beatboxaffinität, sieht man erst auf den Videos, wie sehr er sowohl in der Livemusik als auch in dem Kontakt zur Szene aufgeht. Das bestätigt er dann selber, wenn er am Ende in die Kamera sagt: „Da merke ich, okay, ich werde schon irgendwo akzeptiert in der Community.“ (Anhang vi: Foxey 07:54:09) Für diesen Aspekt der sehr hohen Identität in der Szene war das filmische Arbeiten von Vorteil. Ich entschied mich, das Aufgehen der Akteur:innen in der Musik durch Nahaufnahmen von Gesichtern der ersten Reihe zu zeigen. Erst in dieser Fokussierung fiel auf, wie sehr die Menschen vor der Bühne sich im Beatbox verlieren konnten. Auch wurde meine Beobachterposition direkt vor der Bühne und frontal zum Publikum erst durch die Kamera ermöglicht. Um brauchbare Bilder zu erhalten, brauchte ich diesen Blickwinkel, den ich ohne Kamera nicht eingenommen hätte. Auch die kurze Stellungnahme Foxeys, aus der das obige Zitat stammt, kam nur durch die Notwendigkeit der sprachlichen Einordnung des Events für das Filmnarrativ zustande.

Der Kern der Szene ist groß und so ist auch für die Szene als solcher von einer Tendenz zu einem hohen Identifikationsanteil zu reden. Das liegt nicht nur an der sehr engen sozialen Bindung unter den Beatboxer:innen, also an dem hohen Maß, in dem Identität geteilt ist oder – anders gesagt – dem Family-Charakter (vgl. Kap. 6.1.4), sondern auch an dem geteilten individuellen Mehrwert, der sich aus Beatbox für viele der Akteur:innen generieren lässt – dem therapeutischen Potential (vgl. Kap. 6.1.3). Mit dem Family-Narrativ als Prägung für die subkulturelle Ideologie ist der Grad der geteilten Identität sehr hoch. Geteilte Identität ist gewissermaßen die geteilte Identität.

Anders als bei Hodkinsons Goths, ist in der Szene kein großes Gefühl der Abgrenzung nach außen vorhanden. Im Gegenteil, Nicht-Zugehörige werden als potentielle Teilnehmer:innen gesehen und Beatbox als etwas zu Verbreitendes, auch aufgrund des therapeutischen Potentials.

6.2.3 Konsequente Unterscheidbarkeit

Erkennen kann man Beatboxer:innen an Beatbox. Ansonsten fällt eine äußerliche Einordnung eher schwer. Ein modisches Merkmal, was gelegentlich auffällt, ist Taddl-Merch; im Grunde Batik Kleidung. Taddl ist ein Youtuber, eigentlich Gamer und später Rapper, der seinen eigenen Beatbox-Werdegang online geteilt hat und so auch viele Neulinge inspiriert hat. Sonst ist modisch vieles zwischen bunt und schwarz, auffällig und schlicht vertreten. Ich würde die Mode im Feld der Subkulturen irgendwo zwischen Rave, Skate, HipHop und Goth einordnen. Es laufen zwar auch nicht wenig Menschen schlicht gekleidet herum, allerdings sind auffällige Kleidungsstile in der Mehrzahl, nur halt wenig einheitlich.

Inwiefern die Family-Werte in anderen Subkulturen nicht vertreten sind und somit Unterscheidungsmerkmal der Beatboxszene sind, kann ich schwer beurteilen. In der Beatboxcommunity sind sie aber weit verbreitet und fest verankert.

6.2.4 Autonomie

Die medialen Strukturen, die Beatbox prägen, sind autonom, also kommen aus der Szene selbst. Hier sind vor allem Blogs, Foren, Instagram-Accounts, TikTok-Accounts und Youtube-Kanäle zu nennen. Über die letzten 20 Jahre gab es eine Verlagerung von den zwei Erstgenannten zu letzteren drei. Es gibt Individuen mit eigenen Accounts und Gruppen, beziehungsweise Firmen, die regelmäßig Content hochladen. Die Firmen sind allerdings sehr szenenah, entstammen also aus ihr.

Die prägenden kommerziellen Angebote im Beatboxmarkt sind technisches Equipment (Mikrophone oder Loopstations), Unterrichtsstunden, Eventtickets und Merch. Events entstehen auf allen Ebenen vom kleinen lokalen Treffen bis zur deutschen Meisterschaft aus der Community heraus. Für das Merchandise, das im Zuge dieser Events verkauft wird, gilt dasselbe. Schwer dort einzuordnen ist der schon oben erwähnte Taddl-Merch. Taddl ist zwar Katalysator für das Szenewachstum der letzten Jahre gewesen, aber sein Merch ist nicht thematisch auf Beatbox ausgerichtet. Es gibt keine szeneeigenen Technikfirmen, also reicht der Markt für Technik von außerhalb in die Szene.

6.2.5 Fazit Substanz

Die Beatboxszene hat ein sehr hohes Maß an Substanz, was sie nach Hodkinson zu einer Subkultur macht. Die organisatorischen, kommerziellen und medialen Strukturen sind alle sehr szenenah, mit Hodkinson gesagt: autonom. Der Großteil der Szene ist sehr committed und identifiziert sich tendenziell stark mit der Subkultur und deren Werten. Unterscheiden tun sich die Beatboxer:innen nicht durch ihr Äußeres von anderen Szenen, sondern durch ihre Identifikation mit Beatbox als wertvoller Praxis einerseits und als Wertegemeinschaft, in der tendenziell jeder willkommen ist, andererseits.

6.3 Subkulturelles Kapital und Differenzierungen

6.3.1 Überblick

In der Beatboxszene steht, wie mittlerweile klar geworden sein sollte, vor allem eins im Vordergrund: Beatbox. Über die gemeinsame Passion Beatbox findet sich die Beatbox-Family. Das subkulturelle Kapital richtet sich sehr an der Szene, deren Family-Ideologie und der Praxis Beatbox aus. Als Hauptachse der sozialen Wertung kann man die Verbundenheit zur Szene – also auf ideeller und praktischer Ebene – und zur Praxis Beatbox sehen oder anders formuliert: Commitment. Deshalb ist die Verteilung des

subkulturellen Kapitals auch ähnlich skizzierbar wie die Substanzkriterien „Commitment“ und „Identität“. Es wird in Richtung Kern der Szene – Richtung Bühne – mehr. Hier wird im Battle ausgehandelt, wer das höchste Standing hat. Von hier wird auch die Anerkennung gegeben. Das subkulturelle Kapital ist nicht für alle Akteur:innen gleich einfach zu erlangen, insbesondere nicht für Frauen. Beatboxwissen ist zentrale Ressource des subkulturellen Kapitals: Wissen im Sinne von Fachwissen, Wissen über szeneninnere Normen, Werte und Regeln sowie praktisches Körperwissen, wie man gut beatboxt (vor allem auch auf der Bühne). Wissen ist verkörpert und ermöglicht die Durchführung von rituellen Praktiken, die wiederum die subkulturelle Ideologie und deren Werte reproduzieren. Wissen schafft so durch Handeln in den Augen der relevanten Betrachter:innen Status (vgl. Thornton 1997: 11).

6.3.2 Soziale und ökonomische Faktoren

Die subkulturelle Ideologie Beatbox ist explizit integrativ und nicht-hierarchisch. Ökonomische Faktoren fallen, ähnlich wie beim HipHop (vgl. Klein/Friedrich 2003: 188f.) nicht sehr stark ins Gewicht. Trotzdem ist nicht jedes Event für alle in Deutschland gleichermaßen zu erreichen. Gerade Minderjährige können aufgrund mangelnden Einkommens Probleme haben, mal eben mit dem Zug von München nach Berlin zu fahren und sind hier auf elterliche Unterstützung angewiesen. Generell gilt aber, dass Beatboxevents relativ bezahlbar¹⁰ sind und Geld kein starkes Differenzkriterium innerhalb der Szene darstellt.

Das subkulturelle Kapital ist sozial geprägt. Ein Beispiel dafür ist, dass Foxey, obwohl er sich nicht für die deutsche Beatboxmeisterschaft qualifiziert hat, trotzdem am Fotoshooting und Videodreh der Teilnehmer partizipieren konnte. Im Endeffekt hat mir sein enorm hohes soziales Kapital auch viele Türen für meine Filmarbeiten geöffnet. Das entspricht auch dem Selbstbild als Family. Man kann erkennen, wie sich der Inhalt des subkulturellen Kapitals entlang der subkulturellen Ideologie bestimmt. Der Beatbox-Family-Ideologie wird man am besten gerecht, indem man zeigt, wie verbunden man mit dieser ist. Das Kapital ist ebenfalls sozial geprägt, da die Ressource Wissen im Sozialen demonstriert und teils vermittelt wird. Kontakte müssen über längeren Zeitraum aufgebaut werden und Wissen muss sich angeeignet werden. Zeit in der (bzw. für die) Szene, nicht Alter, ist also auch Kriterium. Hohes Standing kann man sonst auch durch organisatorische Arbeit erreichen, die an soziales Kapital geknüpft ist. Beispielsweise

¹⁰ Ein NRW-Championship Ticket kostete 2024 10 Euro, das für die German Championship 40 Euro. Das Größte Gothfestival in Deutschland, kostet vergleichsweise für drei Tage 170 Euro (mdr Kultur 2024).

Beelow hat ein hohes Standing, da er viel für die Szene-Struktur getan hat. Er ist weniger für sein gutes Beatbox bekannt.

6.3.3 Beatboxpraxis und Wertmaßstäbe

6.3.3.1 *Einleitendes Beispiel*

Anerkennung erfährt, wer gut beatboxt und auf der Bühne abliefert. Wie hört sich aber guter Beatbox an und wie sieht er aus? Beatbox ist durch den Battlefokus der Szene in der Regel auf Battlemaßstäbe ausgerichtet. Die Bewertung von Battles nehmen die Judges an fünf Wertkriterien vor: Musikalität, Technik, Originalität, Bühnenpräsenz und Anordnung. So kommt es, dass es anerkannt gute Beatboxer:innen gibt, die sich auf komplexe Soundketten und Rhythmen konzentrieren sowie andere, deren Fokus auf Melodien liegt. Es gibt also nicht den einen guten Beatboxstil.

Beispielhaft ist hier das Halbfinalbattle der deutschen Meisterschaft 2024 (Beatbox Germany 2024a). Chorus zeichnet sich vor allem durch seine Melodiösität aus. Er singt viel und spielt mit Minimalismus und Ruhe. Dann konterkariert er dies mit lauten langen Bässen. Teilweise ist nur der Gesang zu hören und nichts anderes. El Grande hat eine sehr gute Technik und wechselt häufig zu neuen Rhythmen. Zudem wirkt El Grande deutlich erfahrener auf der Bühne, was ihm auch den Sieg bringt. Er motiviert nicht nur die Crowd mehr, er persifliert auch Chorus, in dem er seinen Gesang nachahmt. Seine Nachahmung unterbricht er mit einem kurzen Cover des aus Memes bekannten Liedes „Mundian To Bach Ke (Beware Of The Boys)“ von Panjabi MC (Altra Moda Music 2023), welches er wiederum mit einer Reggaeton Hommage unterbricht, die mit seiner peruanischen Herkunft spielt. Diese Verkettung ist nicht nur originell, sie beschert ihm auch in Kombination mit einer starken Bühnenpräsenz den Sieg. Diese Bühnenpräsenz, die sich nicht nur auf die Crowd ausrichtet, sondern auch gegen den Gegner eingesetzt wird, setzt Körperwissen voraus. Wie stelle ich mich richtig hin, wie gucke ich, wie stelle ich meine Energie dar? Es gibt zwar nicht den einen guten Beatbox-Stil, die Art der Präsentation muss allerdings immer stimmen; und diese Bühnenpräsenz ist beim Battle eben kämpferisch. Dieses auf der Bühne abverlangte Körperwissen ist stark männlich geprägt und hat nicht nur etwas mit der Größe männlicher Körper zu tun. Die sozialen Aspekte, beispielsweise erlernte Körpersprache, wiegen schwerer (vgl. Mühlen-Achs 2005: 282). Bass ist genau wie Bühnenpräsenz ein notwendiges Element von gutem Beatbox und Bass ist genau so auf sozialer Ebene männlich geprägt.

6.3.3.2 *Bühnenpräsenz*

Die Bühnenpräsenz beim Beatbox – welches körperliche Verhalten vor allem in Position zum Gegner ist erfolgreich? – ist männlich geprägt. Zwar ist die Interaktion mit dem Publikum auch wichtig, dennoch zählt vor allem die Konfrontation des Gegners. „Face

each other and battle it out!“, wie Beelow es in der Szene etabliert hat (vgl. Park 2016). Für eine gute Bühnenpräsenz muss man seinen Gegner dominieren und Überlegenheit demonstrieren. Das passiert durch Mimik und Körpersprache. Größere Beatboxer:innen versuchen häufig ihre Körper einschüchternd einzusetzen, bauen sich auf und zeigen: Ich bin größer. Ich bin stärker. Ein Beispiel dafür ist Törricht im Viertelfinalbattle der GBC 2024 (Beatbox Germany 2024b). Kleinere Beatboxer:innen reagieren beispielsweise mit Gesten, die den/die größere:n Beatboxer:in nachäffen oder generell unseriös wirken lassen. Sie zeigen: Ich nehme dich nicht ernst. Ich bin stärker. Diese beiden Verhalten treten aber auch unabhängig von Körperformen auf. Dieses Wettkampferhalten ist tief im geschlechtlichen Habitus verankert und wird durch Doing-Prozesse, wie dem auf der Bühne, erlernt und reproduziert (vgl. auch Kap. 6.4.5). Körpersprache und Geschlechternormen sind tief verbunden:

Körpersprachlich werden die zentralen „Weiblichkeits“-Vorstellungen – Schwäche, Passivität, Unsicherheit und Emotionalität – bereits durch den idealtypisch dünnen, schmalen, muskellosen weiblichen Körper zum Ausdruck gebracht. Ebenso auch durch schmale, abgeknickte, verwundene Körperhaltungen, einen geringen Raumspruch, durch das Schieflegen des Kopfes, durch verschämte, kindlich anmutende Selbstberührungen und ein allgegenwärtiges, offenes, naiv-entgegenkommendes Lächeln. Zentrale „Männlichkeits“-Vorstellungen wie z.B. Stärke, Selbstbewusstsein und Dominanz werden z.B. durch starre und aufrechte Körperhaltungen, demonstratives Muskelspiel, die Betonung der stark bemuskelten Schulterpartie, durch raumgreifendes Verhalten (wie wir es alle zu Genüge aus öffentlichen Verkehrsmitteln kennen), durch eine undurchdringliche Miene oder bedrohliches Starren zum Ausdruck gebracht. (Mühlen-Achs 2005: 283f.)

Männlichkeit und Weiblichkeit wirken hier schon fast als Ideal- und Antiorientierungsfolie für eine starke Bühnenpräsenz, die auf der Bühne erwartet wird.

6.3.3.3 Bass

Ein weiteres Element, das allen guten Beatboxstilen eigen ist, im einen mehr vertreten als im anderen, aber nicht wegzudenken, ist der Bass. Beatbox hat einen perkussiven Fokus, wozu auch der Bass gehört. Hohe Töne erhalten zwar auch Anerkennung, der Bass ist aber das unverzichtbare Element: „[B]ei basslastigen Sounds rasten die [Fans] komplett aus.“ (Anhang xvii: Madox 08:41:41) Bass ist also zentral für das Erlangen der Ressource „Beatbox-Skill“ und somit für subkulturelles Kapital. Bass bringt Status, genauso wie die körperliche Durchsetzung im Battle. Bass ist genau wie die Bühnenpräsenz männlich geprägt, wodurch Frauen das Erlangen dieser Ressource erschwert ist. Biologisch lässt sich dies wiederum nur mangelhaft begründen. Stimme wird auch sozial geprägt (vgl. Kiese-Himmel 2016: 28; Föcking/Parrino 2019: 160f.).

Aus biologischer Sicht haben Frauen durch den nicht stark ausgeprägten Kehlkopf im Schnitt etwa eine um eine halbe bis ganze Oktave höhere Stimme (vgl. Föcking/Parrino 2019: 160). Es gibt Beatboxtechniken, durch die Bass ohne den Einsatz des Kehlkopfes hervorgebracht werden kann. Das kann vor allem Frauen dabei helfen, zum Beispiel

über die Lippen, den fehlenden Kehlkopf zu kompensieren. Häufig wird in Interviewsituationen auch gesagt, in Unfähigkeit, die Männerdominanz zu erklären, dass „an sich [...] eine Frau physisch keine Nachteile“ hat (Anhang xiv: Madox 08:18:42; vgl. auch Anhang xix: Ta. (Organisatorin GBC) 03:37:18). Dass für Frauen ein beeindruckender Bass schwerer zu erreichen ist, liegt weniger an den biologischen Gegebenheiten als an der sozialen Prägung der Stimme:

Tiefe Stimmen gelten insbesondere bei Männern als ein akustisches Korrelat für emotionale Reife, Seriosität, Kompetenz, Autorität, Wichtigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Sympathie (z. B. Eckert und Laver 1994; Evans et al. 2008), aber auch für Gesundheit, Kraft, Männlichkeit, Aggressivität, Dominanz – alles Eigenschaften von evolutionärem Vorteil.[...] Eine hohe Frauenstimme vermittelt Männern den Eindruck von Kindlichkeit, Jungsein, Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, der Bereitschaft, sich unterzuordnen. Damit steht sie gleichzeitig auch für niedrige Durchsetzungskraft und mangelnde Kompetenz. (Kiese-Himmel 2016: 49ff.)

Dem wird sich angepasst. Frauen in Männerdomänen, Führungspositionen oder medialen Sprecherrollen, eignen sich eine tiefere Stimme an, da sich eben tiefe Stimmen seriöser und attraktiver anhören (vgl. Klofstad/ Anderson 2012: 2698; vgl. Riding et al. 2006: 55; vgl. Slembek 1995: 108ff.). Leider geht mit tieferen Frauenstimmen ein Verlust von Sympathie einher (vgl. Schütte 2014: 81). Man kann diese Stimmkonnotation als Teil des geschlechtlichen Habitus verstehen. Gesellschaftliche Faktoren bestimmen also die Wahrnehmung der Stimme sowie die Stimmausgabe selbst. Möchten Frauen in der Szene einen beeindruckenden Bass erreichen, müssen sie nicht nur Energie aufbringen, um biologische Hürden zu überwinden, sie müssen vor allem soziale Hürden nehmen:

Und mich stört es zum Beispiel, dass das halt dieses Klischee ist, ja eine Frau hat ja eine höhere Stimme, deswegen kann sie keine Bässe machen, deswegen macht sie immer hohe Töne sozusagen. [M]ich nervt das, also ich habe keinen Bock, nur mit den hohen Sachen zu gehen, auch wenn es mir leichter fällt, möchte ich zeigen, dass ich auch tiefere Sounds machen kann und deswegen werde ich mich auch an Bässe ran trauen, weil Frauen das prinzipiell nicht machen. (Anhang viii: Luna 23:43:25)

Der Geschlechterhabitus konstatiert die Konnotationen der Stimme, wie sich auch in der Beatboxszene zeigt, was aber nicht unangefochten bleibt. Luna will sich aktiv außerhalb des Habitus bewegen, auch Bässe machen. Eine männliche, basslastige Stimme bleibt aber der Beatboxstandard. Diese Konnotation wird vor allem im Kontrast zu A cappella deutlich. Hier dominieren Frauen die Szene und die Musik ist stärker von Gesang als von Beats und Bässen geprägt.

6.3.3.4 Praktisches Commitment als Ressource

Um Beatbox-Skill zu erlangen, muss man üben. Commitment wird hier zur Ressource des subkulturellen Kapitals. Guter Beatbox setzt hohen Zeitaufwand voraus. Nicht nur Skill gibt Anerkennung, auch der Weg dahin: Progress. Wer zeigt, dass ihm Beatbox etwas bedeutet, indem er seinen Progress, sei es digital oder in Präsenz, demonstriert, gewinnt Anerkennung. Gut-Sein, aber eben auch Besser-Werden zeigen das hohe

Commitment zu Beatbox und stärken so die soziale Position. Dies findet seine ultimative Demonstration im Ritual des Battles, wo sich zeigt, wer der Beste ist.

Dass Commitment auch als Ressource funktioniert, zeigt sich an Foxeys Sicht. Ihn stört es, wenn Partizipanten oder Judges den Wettbewerb nicht ernstnehmen. Es freut ihn umso mehr, wenn er auf der GBC merkt, wie sich diesmal viele vorbereitet haben: „Außerdem war es nice, dass viele Leute sich vorbereitet haben, richtig sich ins Zeug gelegt haben und man das gemerkt hat. Und ich konnte das genießen.“ (Anhang v: Foxey 07:50:26)

6.3.4 *Der Beatboxer*

Beatbox ist auf einer abstrakten Ebene männlich konnotiert, was bedeutet, dass das subkulturelle Kapital einem abstrakten Bias unterliegt. Zum einen ist das historische Bild eines Beatboxers männlich. Dies liegt am Ursprung, dem frühen HipHop der 70er Jahre. Es gibt hier keine weiblichen Rapperinnen und erst recht keine weiblichen Beatboxerinnen. HipHop ist männlich und so auch der begleitende Beatbox. HipHop ist nicht nur männlich, sondern oft frauenfeindlich. Die weibliche Reaktion darauf kommt Mitte der 80er in Form einer Aneignung der pejorativen Sprache des Rap: „I’m one bad Bitch!“¹¹ Frauen sexualisieren sich selbst in Antwort auf die Sexualisierung der Männer. Die daran entzündete feministische Debatte findet keine klare Antwort: Handelt es sich um eine subversive Aneignung oder um eine Reproduktion patriarchaler Frauenbilder (vgl. Klein 2001; Langisch 2012)? Frauen wie Roxanne Shanté machen den Weg frei für mehr Frauen, indem sie als Vorbilder fungieren. Im Beatbox fehlen gerade im deutschen Raum diese Vorbilder. „Es fehlt halt so jemand, wo sie sich dran orientieren können oder irgendwie sehen, wie es läuft“ (Anhang xx: Ta. 03:37:18; vgl. auch Anhang xi: Luna 23:57:48)

Weiblicher HipHop hat mittlerweile eine 40 jährige Geschichte. Bei Beatbox ist die Entstehung der heutigen Szene gerade mal 20 Jahre her. So scheint auch die Verbindung von Frauenanteil und Szenealter, die Madox zieht, sinnvoll (vgl. Anhang xiii: Madox 08:15:19).

Aber sollte nicht eigentlich durch die Nicht-Verbalität, also durch die Abwesenheit von Worten, mehr Raum für weibliche Beatboxerinnen sein? Anders als beim Rap müssen Frauen nicht gegen eine direkte sprachliche Degradierung zu Sexobjekten kämpfen. Es bleiben trotzdem gesamtgesellschaftliche Unterdrückungslogiken und es bleibt, dass der Standard-Beatboxer ein Mann ist. Die Stärke dieser Norm kann man daran erkennen,

¹¹ Laut Klein/Friedrich ist Roxanne Shanté damit 1984 die erste Rapperin, die so über sich rappt. Weitere Belege fehlen.

wie Männer ihre Beatbox-Vorherrschaft Interaktiv gegen den Angriff verteidigen, den sie erlebt, wenn weibliche Beatboxerinnen auch nur präsent sind. Die männliche Antwort darauf verteidigt das Bild, indem weibliche Beatboxerinnen ignoriert, hinterfragt oder zu Sexobjekten degradiert werden. Wie diese Antwort als routinierte Durchführungen in den alltäglichen Interaktionen reproduziert wird, zeigt sich an der Perspektive Lunas:

Und das ist halt so das Problem, dass ich halt am Anfang vor allem, wenn ich auf Events gegangen bin sehr verwirrt war, davon, dass man gar nicht mit mir redet. Oder wenn man mit mir redet, dass man mich nicht normal auf Augenhöhe behandelt, sondern irgendwie so ... ich habe gespürt, dass die Person, die mit mir redet, anders zu mir ist, weil ich eine Frau bin. Und das ist halt entweder mich nicht ernst zu nehmen, mich entweder dazu zu drängen zu beatboxen zum Beispiel, oder halt zu simpen so. (Anhang xiii: Luna 23:44:47)

Simpen meint jugendsprachlich, einer Frau in übertriebener (und deshalb oft durchschaubaren) Weise hinterherschwärmen, mit der Absicht auf Sex oder eine romantische Beziehung. In dieser Degradierung von Frauen zeigt sich, dass der männliche Geschlechterhabitus vom Modus hegemonialer Männlichkeit geprägt ist. Luna bedrückt in der Szene ein Gefühl der Ungleichberechtigung, und genau dieses Gefühl kann man mit Meuser als hegemonialen Modus bezeichnen. Zur Szene gehört das Bekenntnis zu Beatbox, das sich innerszenischen Werturteilen wie außerszenischen Vorurteilen Aussetzen. Für Frauen kommt hinzu, dass sie sich zudem geschlechtlichen Vorurteilen über Beatbox aussetzen müssen, auch und gerade innerhalb der Szene. Dadurch ist es ihnen erschwert, subkulturelles Kapital zu generieren.

Die Wirkmächtigkeit des Geschlechterhabitus und der abstrakt männlichen Konnotation von Beatbox zeigen sich eindrucksvoll auch in der Lebensgeschichte von Madox:

Es galt als „schwul“, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu singen. Zum Beispiel: Ich wollte damals singen lernen, habs aber nicht gemacht, weil ich wollte nicht von meinen Mitschülern geärgert werden und hab dann halt was Männliches gemacht. Und Beatbox war für mich dann so: Oh joa, das ist schon was Männliches, Ne. [...] Die Gesellschaft sieht das jetzt nicht so als ‚man drückt seine Emotionen aus‘, sondern, es ist was Kompetitives. (Anhang xiv: Madox 08:18:42)

Es zeigt sich, wie die gesellschaftliche Struktur, in diesem Fall die im Geschlechterhabitus veranlagte Konnotation von Gesang als weiblich und die Konnotation von Instrument (dem Beatbox aufgrund seines perkussiven Charakters deutlich näher steht als Gesang) bzw. Beatbox als männlich (vgl. Siedenburger 2016: 7f.) und somit kompetitiv, in den alltäglichen Interaktionen der Akteur:innen reproduziert wird.

6.3.5 Beatboxwissen

In rituellen Praxen wird Status geschaffen und Werte, Normen sowie Regeln werden als natürlich gegeben implementiert. Um an diesen Ritualen teilnehmen zu können, braucht es Wissen, das über reinen Beatbox-Skill hinausgeht. Eine aggressive „Battle-Attitude“ wird zwar gern gesehen, aber wer sich nicht an die Regeln hält, den Gegner

beispielsweise körperlich angeht, besteht genau so wenig im Ritual, wie der, der nicht beatboxen kann. Explizit auf die Rituale der Szene werde ich im nächsten Kapitel eingehen. Hier sei lediglich der Punkt gemacht, dass Wissen als Zugangsvoraussetzung zu rituellen Praktiken, aber auch Wissen über die Szene generell, neben praktischem Beatbox-Skill auch Ressource ist.

Gemeint ist hier Wissen über unausgesprochene Regeln und Handlungsabläufe, über die subkulturelle Ideologie Beatbox, also welche Werte und Normen die Szene prägen, aber auch ein Fachwissen über die musikalische Seite, insbesondere die Wertestandards von Beatbox sowie Wissen über eine geteilte Tradition.

6.4 Beatbox-Rituale

6.4.1 Überblick

In diesem Kapitel möchte ich zeigen, wo – geregelt in rituellen Praxen – die Ideologie von Beatbox reproduziert und legitimiert wird und wo somit auch das subkulturelle Kapital seinen Wert bekommt. An diesen Stellen wird auch Status verhandelt. Es geht am Ende aber vor allem darum, wie das Ritual etwas reproduziert, was nicht bewusst in der subkulturellen Ideologie verankert ist, dieser sogar widerspricht: Da das Ritual Battle in einem hegemonial männlichen Modus stattfindet, der Frauen benachteiligt, reproduziert es die Ausgrenzung von Frauen auf der Bühne und somit in der Szene. Dieser Modus erschwert Frauen die Statusaufwertung.

In der Beatboxszene lassen sich diverse Rituale bzw. rituelle Praktiken beobachten. Für (Zugangs-)Wissen gilt: Wer mehr davon hat, kann dies mehr in Ritualen zeigen und legitimiert so auch seine soziale „Sprecher:innen-“, in unserem Fall Beatboxposition. Wissen funktioniert hier als subkulturelles Kapital. Es geht im Grunde um die Frage, wer mitreden bzw. mitbeatboxen kann.

6.4.2 Spontanjam/Circlejam

Auf den Events kann man häufig kleine Jams, also ungeplanten, improvisierten Gruppenbeatbox, beobachten. Jammen kann sehr spontan, ohne Worte, einfach passieren. Es kann sich aber auch explizit verabredet werden. Formen sind der spontane Jam, bei dem sich die Stimmen überlagern, sowie etwas geplantere Circlejams, bei denen ein Mikrofon die Runde macht und nacheinander gebeatboxt wird. Die Formen zeichnen sich teils durch lockerere Regelabläufe, teils durch festgelegtere aus.

Das Sich-aufeinander-Einstellen, gerade beim spontanen Jam, braucht eine Menge Feingefühl. Hierbei ist der Beatbox-Skill an sich weniger wichtig als der Skill, sich aufeinander einzulassen und Raum in richtigem Verhältnis einzunehmen und zu geben: Wann gebe ich das Mikrofon weiter oder wie laut und raumeinnehmend beatboxe ich?

Unkommunizierte Regeln sorgen für ein Gleichgewicht der Akteur:innen. Zudem kommt es auf Kreativität an, spontan etwas zu „freestylen“. In der Überlagerung des Beatbox überlagern sich auch die Akteur:innen und werden zum Kollektiv. Im Ritual des Jammens werden somit die familiären Werte reproduziert. Es steht in gewissem Maße konträr zum Battleritual, wo es nicht miteinander, sondern gegeneinander geht, auf das ich in Kapitel 6.4.5 zu sprechen kommen werde. Jammen demonstriert die Gleichheit und Gemeinsamkeit der Akteur:innen und wer mitmachen will, braucht, wenn auch nicht viel, Wissen.

Eine weitere Form, auch wenn diese an der äußeren Grenze des Jams steht, ist, das Sich-Geräusche-an-den-Kopf-Werfen. Beatbox ersetzt die Sprache, Sounds ersetzen die Wörter. Statt sich beispielsweise bei der Begrüßung mit Worten zu unterhalten, wird einige Male hin und her gebeatboxt. Dabei steht mehr der Witz als das künstlerische Talent im Vordergrund (auch wenn das nicht ganz zu trennen ist). Das Ritual verdeutlicht den identitären Anteil, den Beatbox hat, indem es sogar Sprache verdrängt.

Es lässt sich bei Beatbox häufig in Interaktionen beobachten und somit unterstreichen, was Stuart Hall für Musik insgesamt behauptet: Musik ist eine Sprache, „though it is a very special case since it can't easily be used to reference actual things or objects in the world“ (Hall 1997: 4f.). Auch hier wird erneut deutlich, welche Rolle Wissen spielt, weil es eben nicht einfach ist, diese Sprache zu verstehen.

6.4.3 Teaching

Ein weiteres Ritual ist besonders spannend, da es nicht nur Werte rituell (und somit durch Wissen bedingt) reproduziert, sondern auch explizit Wissen vermittelt. Die Wissensvermittlung ist das Ritual. Eine der Familienideologie inhärente Regel besagt, dass man seine Sounds erklärt, wenn jemand sie lernen will. Diese Praxis wird „Teaching“ genannt. Die Rituale des Unterrichts demonstrieren nicht nur die Nicht-Hierarchie, sie gleichen auch das Wissen der Akteur:innen an und sorgen somit für eine Enthierarchisierung. Hier wird also im Ritual des Unterrichts der anti-hierarchische Familienwert reproduziert, sowie der Wert der subkulturellen Kapitals Commitment.

Abhängig von der Einschätzung der höher situierten Person kann es auch zur Verweigerung des Rituals kommen. Solche „rituelle[n] Demonstrationen von Nähe und Distanz sind [...] auch immer soziale Platzanweiser und geeignetes Mittel sozialen Ein- und Ausschlusses.“ (Klein/Friedrich 2003: 153) Wer steht wo in der auf die Bühne ausgerichteten Hierarchie? Trotz der Ideologie wird also anhand der Ressource Beatbox-Skill, aber auch an sozialem Kapital entschieden, ob die Beatboxer:innen, die teilnehmen wollen, eine legitime „Sprecher:innen“-Position haben. Bei Teilnahme am

Ritual legitimiert sich die Position weiter, und das noch mehr, wenn der Sound auch wirklich verinnerlicht, also weitere Zeit geübt wird und so Commitment über bloßes Interesse hinaus demonstriert wird. Ablehnung des Teachings ist allerdings die Ausnahme und ist zudem oft durch Zeit oder Stress bedingt. Es braucht auf der anderen Seite auch Feingefühl, die richtige Situation zum Nachfragen einzuschätzen. Verständlicherweise ist ein renommierter Beatboxer auf einer großen Meisterschaft, bei der er selber battlet eingebundener, als auf einem kleinen Event, wo er mehr Zeit findet, jüngeren Beatboxer:innen Sounds beizubringen.

Ein Aspekt, der zudem die hierarchisierende Kraft des Rituals „Teaching“ zeigt, ist dessen Kommerzialisierung. Beatbox-Skill ist Ressource und kann sogar monetarisiert werden. Es ist Gang und Gäbe, dass bessere Beatboxer:innen bezahlte Unterrichtsstunden anbieten. Teilweise werden diese regelmäßig von denselben Personen gebucht. Es kommt soweit, dass bei der globalen Beatboxspitze nur einzelne Stunden gebucht werden, auch weil diese sehr teuer sind. Es stellt sich die Frage, ob der Sinn dieser Stunden von Käufer:innensicht her nicht doch eher der ist, seinem/ihrem Idol einmal nah zu sein.

6.4.4 Fachsimpeln

Nicht nur Wissen in Form von Beatbox-Skill, sondern auch Fachwissen ist Ressource im subkulturellen Kapital. Fachwissen impliziert ebenfalls einen Aneignungsprozess, der wiederum hohes Commitment bedeutet, je nach Wissensstand. Wer diesen Wissensstand in einem qualifizierten Urteil und einer Verordnung der performten Beatboxleistung zeigen kann, erfährt Anerkennung. Auch geschichtliches Wissen wird in Gesprächen abgerufen. Zum Beispiel über Ursprünge der Szene oder über vergangene Szenegrößen. Diese rituelle Praxis hält sich wenig an Regeln, außer, dass im Grunde ein höflicher und in der Regel anerkennender Umgang gepflegt wird. Gespräche auf einem hohen „intellektuellen“ Niveau sind exklusiv denen zugänglich, die mitreden können. Das sind die, die über die subkulturelle Ressource Fachwissen verfügen. Über diese rituellen Praxen wird Sinnbezug zu Beatbox und zu der Tradition des Beatbox hergestellt, ähnlich wie dies beim HipHop passiert (vgl. Klein/Friedrich 2003: 162). In der Diskussion der „Wissenselite“ entscheiden sich die Wertmaßstäbe. Das höchste und entscheidendste Standing hat dabei die Jury.

Eine weitere rituelle Praxis, deren Teilnahmevoraussetzung Wissen ist und die sich auf eine gewisse Tradition bezieht, sind Insider-Witze, wie Esh. Esh ist die Ausformulierung einer Snare-Drum, die vor längerer Zeit durch den französischen Beatboxer Faya braz etabliert wurde. Mit einer neuen Betonung auf dem „E“ statt dem „sh“ wurde der Sound auf parodistische Weise rekontextualisiert und verselbständigte sich zum Running-Gag

und Insider-Witz der Szene. Solche Insider-Witze finden auf den großen rituellen Bühnen in Form von Crowd-Moderator-Interaktionen statt, aber auch im kleinen Beatboxumfeld unter Freund:innen.

6.4.5 Beatbox Battle

6.4.5.1 *Battle als Ritual*

Das zentrale Ritual, um das sich die Szene dreht, ist das Battle. Es ist das beliebteste Format, zu dem die Szene oft zusammenkommt. Battle ist das Format, welches die deutsche Beatboxszene aktuell stark prägt. Hier treffen Beatboxer:innen aufeinander und messen sich im fairen, geregelten Wettkampf. In den letzten Jahren kamen Diskussionen innerhalb der Szene auf, ob zu viel gebattelt wird und ob so das, was Beatbox ausdrücken kann, beschränkt wird. Auf der einen Seite wird im Ritual die subkulturelle Ideologie von Beatbox reproduziert, da die Regeln, nach denen es abläuft, ganz klar besagen, dass Battle Battle ist und sich der Kampf nicht neben die Bühne trägt; auf der anderen Seite reproduziert sich aber Wettkampf als szeneprägender Modus und im Wettkampf als Strukturübung hegemonialer Männlichkeit die hegemonial männliche Rahmung der Szene. Somit wird auch der Ausschluss von Frauen reproduziert. Das passiert vor allem, wenn Wettkampf zunehmend im Fokus steht. Trotzdem wird auf der Bühne auch versucht, neue Männlichkeiten und Weiblichkeiten zu etablieren.

Die beteiligten Akteur:innen bzw. Akteur:innengruppen beim Battle sind die zwei Kontrahent:innen (in manchen Formaten auch mehr bzw. Gruppen), der/die Moderator:in, die Jury und die Crowd. Das Ritual etabliert die Gemeinschaft der Familie als natürlich gegebene Ordnung. Paradoxerweise geschieht aber gleichzeitig eine Normalisierung des Wettkampfes, da hier eben der Fokus der Szene liegt. Dadurch, dass der Wettbewerb auf die klar geregelten Räume und Regeln beschränkt wird, wird das Außerhalb dieser Räume zum wettkampffreien Raum deklariert. Für Beelow machen gerade diese Räume die Szene aus (vgl. Anhang iv: Beelow 02:22:07). Aber auch die dem Ritual inhärenten Regeln bestätigen die Family. Man gibt sich vorher und nachher die Hand oder umarmt sich sogar und es darf zu keiner physischen Konfrontation kommen. Battle ist der geregelte Ausnahmemodus: „die feierliche, das heißt statthafte und außer-ordentliche Überschreitung grundlegender Grenzen der – um jeden Preis zu wahren – sozialen und mentalen Ordnung“ (Bourdieu 1990: 84f.).

Die Regeln des Rituals, die den Wettkampf abgrenzen und die Familie reproduzieren, sind enorm stabil. Das Beispiel des Viertelfinalbattles aus NRW bildet ein Stück weit die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Beide Kontrahenten, auch Foxey, wichen nach und nach von etabliertem Battleverhalten ab und fingen an, teils verbal zu reklamieren, während der andere battlete. Wettbewerb wird über seine Ritualisierung von

persönlichen Interessen entkoppelt (vgl. Meuser 2006:172). Die persönlichen Interessen in diesem Battle waren aber enorm hoch. Für Foxy stand aufgrund von Strapazen vergangener Monate und somit nicht-Teilnahme an anderen für ihn wichtigen Battles viel auf dem Spiel. Die Wichtigkeit des Sieges war so hoch, dass Foxy sogar die Regeln des Rituals bricht. Der „Beef“ (Streit) trug sich über die Bühne hinaus und die Fanggruppe des Gegners, der verloren hatte, waren nicht mehr gut auf Foxy zu sprechen und redeten von einem ungerechtfertigten Sieg (vgl. Anhang ii: Beobachtungsprotokoll 06.04.2024).

Foxy wurde später am Abend vom neuen NRW-Champion „gestellt“ und in eine Diskussion über die Regeln auf der Bühne verwickelt. Die Regeln wurden ausgehandelt, Foxy erkannte Regelüberschritte an, entschuldigte sich und es wurde sich schließlich vertragen. In einigen Punkten kamen sie allerdings nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Ein Restdissens bleibt (vgl. ebd.). Was auf der Battlebühne erlaubt ist und was nicht, steht nirgendwo festgeschrieben, sondern ist ein stetiger Aushandlungsprozess. Von den beteiligten Akteur:innen wird bestätigt, dass das eine Ausnahme ist: „[I]ch find den Hate in der Beatbox-Szene gar nicht mal so stark. Ich find, dass wir schon eine gute Family sind. Jetzt so kleine Sachen, die passieren. Aber es ist alles gut, es ist alles super.“ (Anhang iv: F. 23:09:43) Hier zeigt sich die Norm des familiären Friedens neben der Bühne und zugleich die sanktionierende Kraft der Subkultur, wenn die Regeln von Ritualen missachtet werden, die diese garantieren. Zudem zeigt sich die Wichtigkeit des Battlerituals in der Beatboxszene.

Das Ritual Battle hat zwar Ausnahmecharakter, die Ausnahme ist aber nicht sehr selten, bzw. wird dadurch häufiger, dass das Ritual zunehmend die Szene prägt. Im Ritual bringt sich die Subkultur und somit die subkulturelle Werteordnung, also das subkulturelle Kapital, selbst zum Ausdruck (vgl. Tambiah 1998: 230). Es etabliert so neben der Familienideologie Wettbewerb als gegebenen Modus des Erlangens von Status und zudem, wie Status erlangt werden kann: „[D]as hat einen gewissen Stand, wenn man das schafft, da reinzukommen [ins Battle], ein gewisses Ansehen“ (Anhang vi: Foxy 16:41:13). Zur Teilnahme und zum Sieg braucht es die subkulturelle Ressource Beatbox-Skill, also Körperwissen, und diese Ressource ist männlich geprägt. Darüber entscheiden die Menschen mit der höchsten sozialen Position im Raum: die Judges. Im Entscheiden über Gewinner:in und Verlierer:in weisen sie nicht nur soziale Position zu, sie formen auch das subkulturelle Kapital. Sie bestimmen die aktuellen Standards von gutem Beatbox. Battle ist ergebnisoffener als eine Hochzeit oder eine Taufe. Es gibt Verlier:in und Gewinner:in. Wer gewinnt, erfährt eine soziale Aufwertung. Der/Die Moderator:in hat ebenfalls eine hohe soziale Position inne, hat aber gleichzeitig nur

regulative Funktion. Er/Sie sorgt für eine reibungslose Durchführung des Rituals und dafür, dass sich alle an die Regeln halten. Das Ritual „Battle“ ist also voll von Widersprüchen: Auf der einen Seite naturalisiert es Gleichheit in der Szene, auf der anderen Seite naturalisiert es Hierarchie in Form von Beatbox-Skill, wobei Frauen benachteiligt sind.

Battles sind Rituale, folgen deshalb genauen Regelabläufen und reproduzieren Werte und Normen. Zum Anfang einer jeden Runde versichert man sich durch das gemeinsame Herunterzählen eines Countdowns, der auf „Beatbox!“ endet, selbstreferenziell wie die Szene ist, dessen, was zählt: Beatbox. Das Einstiegswissen in den unteren sozialen Rängen, also im Publikum, ist sehr niedrig.

Im Battleritual vergemeinschaftet sich die Beatboxszene. Durch die laute Beschallung, die alles andere als das Battle verdrängt und schon fast in Trance versetzt sowie durch die persönliche Bindung zu den Akteur:innen auf der Bühne wird Gemeinschaft geschaffen: „[B]attlen schweißst in dem Sinne zusammen, weil man zusammen fiebern kann für etwas“ (Anhang xviii: Madox 08:54:20). Alle Akteur:innen haben einen geteilten Glauben (vgl. Bourdieu 1990: 84) an die Legitimität des Battleformats und somit an Wettkampf als szenepprägendes Format zur Aushandlung sozialen Status.

6.4.5.2 Battle als Strukturübung hegemonialer Männlichkeit

Eine weitere Lesart des Battles ist die einer Strukturübung zum Erlernen von Männlichkeit.

[D]ie Jungs aus der Szene, die müssen noch ein bisschen Kräfte messen und sich ein bisschen beweisen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein pubertärer Gedanke irgendwie auch. Man prügelt sich auf den Schulhof so gefühlt und die prügeln sich halt mit Beats (Anhang xiii: Madox 08:15:19).

Madox hat damit den Kern erfasst. Die ernstesten Spiele des Wettbewerbs, in denen der vom Modus hegemonialer Männlichkeit geprägte männliche Geschlechterhabitus erlernt wird, sind immer Spiele nach der Logik von Wette, Herausforderung oder Kampf (vgl. Bourdieu 1997: 203). Battle ist Wettkampf und somit hegemonial. Der Aspekt des Risikohandelns, also das risikoreiche Einsetzen des eigenen Körpers, fällt hier allerdings weniger ins Gewicht. Es wird aktiv durch die Regeln des Rituals ausgeklammert. Risikohandeln wird dennoch praktiziert – bewusst und unbewusst – wenn die destruktive Wirkung von lauten Bässen auf den Hals in Kauf genommen wird, um zu gewinnen.

Der Wettbewerb – das Battle – ist nicht nur ein Raum, in dem sich Männer bekämpfen. Es ist auch ein Raum der Solidarisierung (vgl. Meuser 2006: 170). Was die Interviewpartner am Battle schätzen, ist, dass man nach dem Battle wieder „total cool“ ist (Anhang xvi: Madox 08:36:58). Meiner Meinung nach liegt das im Vergleich zu

Rapbattles auch am Fehlen sprachlicher Inhalte – es kommt zu keinen direkten Beleidigungen – und an der Szenegröße. Im friedlichen Umgang miteinander spiegelt sich auch die subkulturelle Ideologie der Family wider.

6.4.5.3 Die illegitime Sprecherinnenrolle (bzw. Beatboxerinnenrolle) von Frauen im Ritual „Battle“

Hegemoniale Männlichkeit bedeutet Wettkampf-Sozialisation unter Männern und Ausschluss/Degradierung von Frauen. Das Battle als Strukturübung zum Erlernen und als Ritual zur Reproduktion hegemonialer Männlichkeit schließt Frauen auf mehreren Ebenen aus. Das zeigt sich auch daran, dass viele von den wenig global gesehen erfolgreichen Beatboxerinnen und auch queeren Beatboxer:innen früher oder später die Battle-Szene verlassen und sich in einem breiteren künstlerischen Umfeld verorten. In Deutschland gibt es einen im Vergleich hohen Battlefokus und gleichzeitig einen verschwindend geringen Frauenanteil.

Was Madox am Battleformat schätzt, dass Battles eine enorm hohe Energie transportieren können (vgl. Anhang xvii: Madox: 08:40:00), ist für Luna problematisch. Denn diese Energie ist eine männliche, eine „testosteron-gesteuerte“ (ebd.). „[I]n welchem Verhältnis steht es dann, wenn ich als Frau in der gleichen Battle-Attitude meinem Gegner gegenüber treten würde“ (Anhang xi: Luna 24:07:04)? Ein zentraler Wertmaßstab eines guten Auftritts – Bühnenpräsenz – ist männlich konnotiert. Was Luna hinterfragt, ist: Was passiert, wenn Frauen sich des Modus hegemonialer Männlichkeit auf der Bühne bedienen, indem sie „männliche“ Bühnenpräsenz und „männliches“ Beatbox machen, und was passiert, wenn sie die hegemoniale Männlichkeit gleichzeitig angreifen, indem sie nämlich weiblich sind? Die Antwort liefert das Beispiel Kaila Mullady. Kaila tritt nicht nur in der Frauenkategorie an, sondern battlet auch seit langem gegen Männer (sie ist nebenbei große Vertreterin des therapeutischen Potentials von Beatbox). Sie ist damit eine von sehr wenigen Frauen, die das tun. Laut eigenen Angaben ist sie die erste Beatboxerin, die einen Mann besiegte. Sie beschreibt stellvertretend rückblickend die Situation ihres ersten Battles:

The first year I went to compete, everyone told me right from the start, like, „You're never gonna beat a guy. You can't do it because you're a girl.“ And then, when I beat the first guy in the battle and became the first woman to beat a guy, literally seconds after the battle, I went to congratulate him. I went to give him a fist bump, like, give him a hug and say, „Good job.“ And he said, „You only won because you're a girl.“ (Paustian 2021: 21:11-21:39)

Kaila wird nicht nur im Vorhinein die Fähigkeit abgesprochen, die männlich konnotierten Wettkampf-Skills zu haben, der Erfolg wird ihr aus genau demselben Grund im Nachhinein abgesprochen: Weil sie eine Frau ist. Nicht nur „live“, auch online zog Kaila „Hate“ auf sich. Der Vorfall fand in den 2010ern statt. Seitdem hat sich einiges geändert

und auch damals gab es schon Protest, der es im Grunde auf den Punkt bringt: „When a woman is timid on stage, she is bashed for lacking confidence. When she exudes confidence, she is bashed for being too cocky.“ (Human Beatbox 2016) Hier zeigt sich trotzdem, wie sehr das subkulturelle Kapital (Bass, Bühnenpräsenz) und das Battle, das wichtigste Ritual der Szene, auf gesellschaftlich männlich assoziierte Bilder ausgerichtet sind, ergo hegemonial männlich sind. Frauen im Battle-Kontext fallen den Akteur:innen hier schwer einzuordnen und es kommt auf interaktionaler Ebene zu Korrekturen weiblichen Verhaltens bzw. Verteidigungen der männlichen Norm; zum Beispiel in Form von abwertenden Kommentaren. Mit Butler gesagt, zeigt sich „Geschlechtsidentität [als] eine Performanz, die eindeutig mit Strafmaßnahmen verbunden ist.“ (Butler 1991: 205)

Luna hat genau davor Angst; Angst, nicht bewertbar zu sein und eben nicht nur als Beatboxerin auf der Bühne zu stehen, sondern vor allem als Frau und sich somit noch stärker Sexismus preiszugeben. Hinzu kommt, dass es sie demotiviert, dass Frauen guter Beatbox abgesprochen wird. Das hält sie und viele andere Frauen ab, auf die Bühne zu gehen. Zwar suchen die Beatboxerinnen häufig die „Schuld“ bei sich, wenn sie beispielsweise beteuern, „ich traue mich halt einfach nicht, weil [...] das ist ein Problem mit Selbstbewusstsein, das ist mein individuelles Problem.“ (Anhang x: Luna 23:48:19; vgl. auch Anhang vii: Luna 23:42:22). Sie handeln aber im hegemonial männlichen Rahmen, der es Frauen schlicht mehr Energie abverlangt, sich in ihm als mehr als der gesellschaftlich vorgesehenen Rolle zu behaupten, über die Dualismen passiv-aktiv, unterwürfig-dominant oder schwach-stark (vgl. Mühlen-Achs 2005: 283f.) hinwegzusetzen und außerhalb des Geschlechterhabitus zu agieren.

Das Battle erfordert männlichen Geschlechterhabitus. Frauen, die innerhalb eines weiblichen Geschlechterhabitus auf der Bühne agieren, können aufgrund der männlichen Qualitätsmerkmale von gutem Beatbox nicht bestehen. Weibliche Geschlechteridentität, die sich männlichen Geschlechterhabitus aneignet, um auf der Bühne zu bestehen, wird bestraft. Frauen ist es so strukturell erschwert eine – mit Bourdieu gesagt – legitime Sprechposition einzunehmen und so das Ritual „Battle“ gelingen zu lassen (vgl. Bourdieu 1990: 91f.). Wettkampf etabliert sich im Ritual „Battle“ nur für Männer als natürlich gegeben.

Es zeigt sich die enorme Stärke, die der hegemonial männliche Rahmen in der Beatboxszene hat, und wie er verteidigt wird sowie sich im Doing masculinity reproduziert. Frauen können hier nur erschwert eine legitime Sprecherinnenrolle (bzw. Beatboxerinnenrolle) einnehmen. Sie müssen sich diese erkämpfen. Dies ist aber möglich, wie Mullady zeigt, wenn auch mit großer Anstrengung verbunden.

6.4.5.4 *Subversive Männlichkeiten*

Wenn Foxy mit Rock und Nagellack auf die Bühne geht und battlet, „tut“ er praxeologisch sein Gender selbst und greift den männlichen Geschlechterhabitus an. Unser Geschlechterhabitus ist verkörpert (vgl. Meuser 2010: 118). Individuen reproduzieren ihn in alltäglichen Interaktionen, zum Beispiel in Körpersprache und Kleidung, und Foxy positioniert sich gegen den vorherrschenden Habitus. Er will sich aktiv nicht-männlich darstellen. Wie Butler es verstehen würde, parodiert Foxy durch diesen „Kleidertausch [...] die Vorstellungen von einer ursprünglichen oder primären geschlechtlich bestimmten Identität“ (Butler 1991: 201) und lässt sie so unglaublich erscheinen. Durch die „fehlerhafte“ Wiederholung der Genderperformance auf der Bühne, greift er die männliche Geschlechteridentität an. Das hat Konsequenzen, denn die Gesellschaft straft ein solches Abweichen.

Foxy spürt das, wenn er zum Beispiel mitbekommt, dass hinter seinem Rücken über ihn aufgrund seines Aussehens als „schwul“ gelästert wird. Durch sein hohes Commitment und durch sein Bestehen im Battle-Ritual etabliert er allerdings sich und seine soziale Position über die letzten Jahre. Er zeigt, dass auch er – in Rock und mit Nagellack – battlen kann und in seinem Fall einen enormen Bass hat. Er zeigt auch, dass er erfolgreich Events organisieren kann.

Der zentrale Punkt ist nun der Konflikt, der in Foxy, aber auch in der Szene aufgrund der Battlelastigkeit der Szene aufkommt. Auf der einen Seite greift Foxy Geschlechteridentität und Geschlechterhabitus an. Subversiv schafft er durch die performative Etablierung seiner eigenen queeren Identität auf der Bühne, dass Geschlechteridentität an Schärfe und Zwang verliert. Er „tut“ sein Geschlecht, indem er sich an Elementen eines nicht-männlichen Habitus bedient – Nagellack und Rock. „Die parodistische Vervielfältigung der Identitäten nimmt der hegemonialen Kultur und ihren Kritiken den Anspruch auf naturalisierte oder wesenhafte geschlechtlich bestimmte Identitäten.“ (Ebd.: 203) Auf der anderen Seite ist die Bühne, auf der Geschlecht performativ hergestellt wird, eine Wettkampfbühne. Das generative Prinzip „hegemoniale Männlichkeit“ bleibt der Modus operandi des Battles und somit des Doing Gender auf der Bühne. Auch wenn die performte Geschlechteridentität queerer wird, bleibt sie auf der Bühne durch die hegemoniale Rahmung des Wettkamps männlich. Die Subversion passiert in einem Rahmen von Strukturübungen hegemonialer Männlichkeit und nicht gegen diesen. Foxy etabliert nicht Queerness auf der Bühne, sondern queere Elemente als Teil neuer Männlichkeit, auch wenn er sich selber generell nicht als männlich identifiziert. Er greift zwar Geschlechteridentität an, reproduziert sie aber auch, was durch den hegemonial männlichen Rahmen des Battles, in dem er sich bewegt,

erzwungen ist. Es wird zwar die naturalisierende Wirkung der performativen Darstellung der Geschlechteridentität aufgelockert, aber die naturalisierende Wirkung des Rituals nicht. Obwohl Foxey „feminin“ gekleidet auftritt, will er seinen Gegner dominieren, weil es das Ritual Battle so vorsieht, und zeigt eine männliche Bühnenpräsenz. Das bringt ihn in einen identitären Konflikt, den er wie folgt ausdrückt: „Da werde ich dann so super maskulin, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Es pusht einen, wenn man was gewinnt. Es ist eigentlich nicht so wie ich Beatbox gern erleben würde.“ (Anhang vii: Foxey 22:28:16)

Für die Szene als Akteur gesehen heißt das: Die subkulturelle Ideologie ist die einer Familie und man trifft keine Beatboxer, die aktiv Frauen ausgrenzen möchten, im Gegenteil. Aber solange Wettkampf als Strukturübung hegemonialer Männlichkeit so dominant ist und dominanter wird, kommt es zur Ausgrenzung, was häufig übersehen wird. Ein Grund dafür ist auch der zuschauergenerierende Faktor von Battle und der Vergemeinschaftungsaspekt. Der Kampf, den Foxey in sich austrägt, trägt auch die Szene in sich aus.

Die Antwort liegt außerhalb des Battles, nämlich darin, „sich dem Imperativ des Prinzips zu entziehen“ (Meuser 2010: 130), indem man außerhalb der normierten Struktur denkt. Das wird auch in der Szene gesehen. „Battles sind ausgelutscht, wir brauchen mehr Festivals.“ (Anhang v: F. 23:10:10) (Hierbei spielt allerdings der Aspekt der Zugänglichkeit für Frauen nicht unbedingt eine Rolle.)

Battle hat viele Potentiale und gibt den Akteur:innen sehr viel. Allerdings in der Regel eher den Männlichen. Frauen können auch battlen und wollen es. Die faktische Lage des Frauenanteils sowie der gendertheoretische Diskurs lassen aber darauf schließen, dass es ihnen erschwert ist teilzunehmen.

7 Fazit

Die deutsche Beatboxszene ist zentripetal auf die Battle-Bühne ausgerichtet. Eine kleine periphere Gruppe ist wenig committed, identifiziert sich weniger mit der Beatboxszene und besitzt wenig subkulturelles Kapital. Je näher man dem Zentrum kommt, desto mehr Kapital, Committed und Identität haben Akteur:innen. Das liegt auch daran, dass Commitment ein Teil des subkulturellen Kapitals ist. Im krassen Zentrum der Szene, zu dem auch Foxey gehört, der sein Leben darauf ausrichtet, von Beatbox leben zu können, sind die Akteur:innen sehr committed und ein großer Teil ihrer Identität ist von Beatbox geprägt. Die medialen und kommerziellen Strukturen der Szene sind größtenteils autonom, kommen also aus der Szene selbst. Insgesamt hat die Beatboxszene, bemessen an den Kriterien Identität, Commitment, konsequente Unterscheidbarkeit und

Autonomie, ein hohes Maß an Substanz, wodurch sie für Hodkinson als Subkultur von fluideren Wahlkollektiven zu unterscheiden ist (vgl. Hodkinson 2002: 33).

Die subkulturelle Ideologie Beatbox ließe sich zusammenfassend als „gemeinsam anders“ beschreiben. Schon auf auditiver Ebene ist Beatbox anders und in zu hoher Dosis für die meisten vor allem unschön, manchmal störend. Durch einen Umdeutungsakt kann die Beatboxszene Beatbox aber enorm viel abgewinnen, wodurch die Sound-Dimension nach außen abgrenzt und nach innen verbindet. Für das „normale Gehör“ überforderndes Beatbox bekommt durch ein geteiltes, speziell auf Komplexität fokussiertes sowie Sounddesign geschultes Gehör neuen Wert und verbindet eben durch das Teilen.

Aus geteilten Ausgrenzungs- und Reibungserfahrungen, die sich nicht quantifizieren und generalisieren lassen, entsteht ein Selbstbild als „Andersartige“, das im Teilen aber positiv rekonnotiert wird und somit wiederum verbindet. Zu diesem Selbstbild trägt auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Beatbox bei, die häufig eher nicht die einer legitimen Kunstform ist. Der Schritt zur Anerkennung der eigenen Andersartigkeit ist der Schritt in die Beatbox-Family. Codes für dieses Selbstbild, die häufig fallen, sind „ADHSler:innen“, „Nerds“ oder „Weirdos“. Nicht alle Beatboxer:innen haben Ausgrenzungserfahrungen oder ADHS und nicht alle nicht-Beatboxer:innen finden Beatbox komisch, man trifft aber häufig auf Bilder und Narrative von Andersartigkeit. Diese Andersartigkeit hat allerdings einen tolerierten Platz in der Szene.

In der subkulturellen Ideologie ist der individuelle Mehrwert von Beatbox verankert. Beatbox gibt den Akteur:innen enorm viel und hilft teils durch schwere Krisen. Es wird daher häufig als therapeutisch bezeichnet. Dieses Bewusstsein wird geteilt und bildet wiederum Gemeinschaft. Die These, dass in der Beatboxszene ein höheres Vorkommen an Neurodiversität, z.B. ADHS, zu finden ist und dass dies durch die therapeutische Passform von Beatbox darauf bedingt ist, ist durchaus zu erwägen.

Dadurch, dass die Gemeinschaft aus Erfahrungen von Andersartigkeit und geteilten, sehr intensiven Erfahrungen mit sich selbst besteht, die durch ein nicht für den Mainstream zugängliches Hobby bedingt sind, ist sie auch extrem integrativ, flach hierarchisiert und eng miteinander verbunden. Hinzu kommt natürlich die geringe Größe der Szene. Diese Attribute der Gemeinschaft werden ohne Frage gelebt, sind aber auch Teil eines expliziten Selbstbildes der Szene, welches teilweise aktiv implementiert wurde. Der ideologische Charakter offenbart sich, schaut man sich die Beschaffenheit und die Verteilung des subkulturellen Kapitals an. Da Beatbox das Fundament ist, auf dem die Gemeinschaft entsteht, ist die Szene sehr selbstreferenziell und Beatbox steht im Vordergrund. Herkunft etc. zählen vordergründig nicht.

Das subkulturelle Kapital richtet sich stark an der Szene sowie an der Praxis Beatbox aus und ist sozial geprägt. Kontakte entscheiden über Zugänge in der Szene, und Wissen wird teils sozial vermittelt. Geld spielt eine geringe, aber gerade, was die Erreichbarkeit weit entfernter Events angeht, nicht zu geringe Rolle. Auch das Engagement für die Szene, beispielsweise die Veranstaltung von Events, gibt sozialen Wert.

Die zentrale Ressource des subkulturellen Kapitals ist Wissen: Fachwissen, Geschichtswissen, Wissen über scene-innere Normen, Werte und Regeln sowie praktisches Beatboxwissen. Anerkennung erfährt, wer gut beatboxt, praktisches Körperwissen besitzt bzw. in Lernen investiert. Die Battle-Maßstäbe, die die Szene prägen, schränken die Diversität guten Beatboxens ein und öffnen sie gleichzeitig. Verschiedene Fokussierungen auf beispielsweise Rhythmus oder Melodie sind zulässig, aber Bass und Bühnenpräsenz sind grundlegende Elemente einer guten Performance auf der Bühne. Bass und Bühnenpräsenz sind männlich geprägt.

Männliche und weibliche Körpersprache, die durch gesellschaftliche Ideale geprägt sind, erschweren es Frauen, gute Bühnenpräsenz zu erlangen. Auf der Bühne zählt die Unterwerfung des/der Gegner:in durch körperbetontes Agieren und kämpferische Aneignung der Bühne. Während weibliche Idealvorstellungen in der Gesellschaft Schwäche, Passivität und Unsicherheit beinhalten, sind bei Männern Stärke, Selbstbewusstsein und Dominanz zentral (vgl. Mühlen-Achs 2005: 283f.). Für das Erlangen einer als gut anerkannten Bühnenpräsenz müssen also Frauen mehr Energie aufwenden, da sie außerhalb ihres Geschlechterhabitus agieren müssen, was zudem manchmal bestraft wird.

Ähnliches gilt für die subkulturelle Ressource Bass. Auch Bass ist wie aggressives, dominantes körperliches Auftreten männlich geprägt (vgl. Kiese-Himmel 2016: 49ff.). Stimmlich wird man den weiblichen gesellschaftlichen Idealen durch eine hohe zarte, ergo nicht-basslastige Stimme am meisten gerecht. Frauen mit tiefen Stimmen sind zwar in Männerdomänen anerkannter, verlieren aber Sympathie (vgl. Schütte 2014: 81). Die Beatboxszene ist keine Ausnahme.

Das subkulturelle Kapital der Beatboxszene unterliegt einem generellen Geschlechterbias. Die historischen und modernen Bilder von Beatboxer:innen sind fast immer männlich, und Beatbox ist generell männlich konnotiert. Die Beatboxer verteidigen ihre Vormachtstellung, und in Ergänzung dazu wirken gesamtgesellschaftliche hegemoniale Strukturen, wie die sexualisierte Degradierung von Frauen. Frauen ist es so in der Szene erschwert, Kapital und somit Status zu erlangen und anerkannt zu bekommen. Der offensichtliche Beweis von Mulladys Kapital

„Beatbox-Skill“ – ihr Sieg – reicht bei ihr nicht für die Anerkennung des Status aus, da ihre Rolle als Frau auf Widerstand trifft.

Wissen wie Fach-, Geschichts-, Werte-, Normen- und Regelwissen sowie das über Handlungsabläufe sind neben praktischem Beatboxwissen wichtige Ressource des subkulturellen Kapitals. Wissen ermöglicht die Teilnahme an Ritualen, in denen Status geschaffen wird und die Ideologie sowie die Werte, Normen und Regeln der Szene naturalisiert werden. Beim Ritual des Jams und beim Ritual des Unterrichtens und Lernens wird die nichthierarchische, integrative und gemeinschaftliche Ideologie der Familie unterstrichen und gefestigt. Dennoch schafft gleichzeitig Letzteres Differenzierung und Stratifizierung. Außerdem geht es um die Festigung des Beatboxfokus sowie der Gemeinschaft der Akteur:innen im Beatbox, aber auch um Commitment und Beatbox-Skill, was wiederum differenziert. Im Fachsimpeln werden zudem die Szenegeschichte und Wertemaßstäbe gefestigt.

Eine besondere Rolle hat das Ritual „Battle“, da die Szene auf es ausgerichtet ist. Battle etabliert Wettkampf als natürlichen Modus zum Erlangen von sozialem Status in der Szene. Auf der Bühne wird im Wettkampf Status geschaffen und in der Menge durch Identifizierung mit Kontrahent:innen Gemeinschaft. Zudem wird durch die regulative Beschränkung des Wettkampfs auf der und auf die Bühne der Raum daneben zur wettkampffreien Zone und so die Familienideologie reproduziert. Im Ausnahmecharakter von Battle liegt auch die Etablierung der sonstigen Ordnung, der familiären Gleichheit. Das Battle als Strukturübung hegemonialer Männlichkeit dient jungen Männern zum Erlernen des männlichen Geschlechterhabitus, dazu, sich untereinander zu solidarisieren. Andererseits schließt es Frauen aus, was widersprüchlich zur Familienideologie ist.

Das Kapital zum Erlangen von Status auf der Bühne, zum Bestehen im Battle, ist männlich konnotiert. Zunächst einmal wird dies Frauen schon vor dem Battle abgesprochen. Bedienen sich Frauen daran und somit am Modus der hegemonialen Männlichkeit, der Battle-Attitude, greifen sie gleichzeitig durch ihre Existenz als Frau die hegemoniale Männlichkeit an, was auf Verteidigungen dieser in Form von Abwertungen trifft. In individuellen, interaktiven Handlungen wird die hegemoniale Geschlechterordnung in der Beatboxszene aufrechterhalten. Die Teilnahme am Ritual ist auf Männer ausgerichtet. Zudem kann weibliche Teilnahme nicht eingeordnet bzw. bewertet werden und wird sanktioniert. Hegemoniale Männlichkeit ist eben das dominierende, generative Prinzip von Männlichkeiten und nicht von Weiblichkeiten.

Durch die ordnende Wirkung des Rituals „Battle“ ist auch die generelle Geschlechterungleichheit der Szene zu erklären. Die Männlichkeit der Szene ist durch

die Dominanz des Battlerituals, welches gleichzeitig eine hegemonial männliche Strukturübung ist, bedingt. Durch den Battlefokus der Szene wiegt so diese Hegemonie zurzeit auch schwerer als die Familienideologie, die ebenfalls durch das Battle naturalisiert wird.

Der Versuch der Produktion nicht-hegemonialer queerer Identitäten im Battle scheitert. Auch wenn sich an nicht-männlichen habituellen Accessoires bedient wird und somit strikte Geschlechteridentitäten angegriffen werden, bleibt all dies im hegemonialen Rahmen. Der Modus operandi des Doing Masculinity bleibt der der hegemonialen Männlichkeit, auch wenn die performte Geschlechteridentität queerer ist, in dem Sinne, dass sie Anleihen aus dem weiblichem Geschlechterhabitus nimmt. Die Subversion passiert nicht gegen die Hegemonie, sondern in ihr und mit ihr. Foxey etabliert eine queerere Männlichkeit durch einen hegemonialen Auftritt. Die stabile Verankerung des Rituals Battle, welches Wettkampfmodus naturalisiert, prägt so die Geschlechtlichkeit der Szene. Das passiert keineswegs bewusst, weshalb auch viele Akteur:innen der anerkannten Frauen-Problematik ratlos gegenüberstehen. In Ritualen der Beatboxszene werden nicht nur die subkulturelle Familienideologie, sondern auch soziale Werteverteilung sowie Kapitalbeschaffenheit und somit Geschlechterverhältnisse reproduziert.

Abschließend lässt sich sagen: Auch wenn in der Analyse viel Fokus auf innerszenische Differenzierungs- und Stratifizierungsmechanismen liegt, ist die Szene wirklich integrativ, offen und warm, in vielerlei Hinsicht eben eine Familie. Andersartigkeit in einem positiven Sinn hat hier einen Platz. Die Beatboxszene und Beatbox als Praxis geben vielen Akteur:innen extrem viel. Sie finden Anerkennung, Zuwendung und manche zu sich selbst – auch Frauen. Aber grade weil diese Gemeinschaft auch explizites Narrativ ist, ist es so wichtig, dahin zu schauen, wo die blinden Flecken dieser subkulturellen Ideologie sind. Diese sind vor allem dort, wo es um Frauen geht. Durch die männliche Prägung, die, wie die Analyse zeigt, auf vielen Ebenen in der Beatboxszene herrscht, müssen Frauen deutlich mehr Energie aufwenden, um sozialen Status zu erreichen, und ihnen sind größere Steine in den Weg gelegt. Vor allem die Fokussierung auf und Beschaffenheit von Battle erschwert Frauen das Erreichen von Status.

Der Ansatz des ethnographischen Films hat mir bei der Analyse in vielerlei Hinsicht geholfen. Häufig kamen entscheidende Stellungnahmen von Foxey in den Einordnungen für das Filmnarrativ vor, da diese oft nach Events und noch hoch emotionalisiert stattfanden. Mir war es wichtig, einen narrativen Bezug unter den Events herzustellen, um den/die Zuschauer:in später orientieren zu können: Wo und wann befinden wir uns, was haben wir schon erlebt und wo geht es hin? Foxey ordnete unter meinen Fragen die

Events nicht nur chronologisch ein, sondern auch analytisch brauchbar. Es ging hierbei dann beispielsweise um den Vergleich zwischen großen und kleinen Events oder auch um Ideen für sein eigenes Event. Hierbei entstanden wichtige Daten. Bei Einordnungen zu direkt Geschehenem, wie dem Viertelfinalbattle der NRW-Championship, kam es zu Annäherungen, die ich sonst nicht vorgenommen hätte und die nur durch das Medium Film für Foxy in Ordnung waren. Foxy selbst hat einen hohen Wert in das Projekt gelegt und wollte auch, dass der Film gut wird. Er war sich also bewusst darüber, sich in entscheidenden Momenten öffnen zu müssen, in denen er sonst, denke ich, für sich geblieben wäre. Ich traute mich aufgrund der benötigten Stellungnahme für den Film, in vulnerablen Momenten näherzukommen, und Foxy akzeptierte diese Nähe aus demselben Grund. Den inneren Konflikt zwischen männlichem Battleverhalten und queerer Identifizierung hätte ich ohne die Kamera wahrscheinlich nicht so klar herausarbeiten können.

Durch meine Kamera war mein Blick auch fokussierter auf beispielsweise Gesichter oder Körper. Nur durch die Linse der Kamera entdeckte ich Dinge, hatte ich das Gefühl, die ich sonst übersehen hätte. Ich nahm teilweise Positionen und Blickrichtungen ein, die durch die Kamera bedingt und legitimiert waren, wie zum Beispiel frontal zur Menge auf der Bühne. Die neuen Blickwinkel gaben mir teilweise auch neue analytische Perspektiven. Aufgrund der Medienaffinität der Szene wurde sich der Kamera teilweise aktiv genähert und mir wurde generell offen und mit Interesse begegnet. Das half mir dabei, mich durch die Szene zu bewegen.

8 Ausblick

Wie ändert man die Männerdominanz der Beatboxszene? Eine aus der Analyse hervorgehende Antwort ist die Veranstaltung von nicht-Battle-Events. Große Teile der Szene sehen die Genderproblematik, verbinden diese aber nicht mit dem Battlefokus der Szene. Allerdings sehen Teile der Szene auch zunehmend den Battlefokus kritisch und antworten mit der Organisation von Events, in denen Battle nicht im Vordergrund steht. Das Problem ist, dass Battle das Format ist, was aus organisatorischer Sicht eine stabile Einnahmequelle darstellt und dass andere Events ein Risiko bergen. Madox musste seinen Plan eines Festivals beispielsweise wegen zu wenig verkaufter Karten absagen. Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wer für einen Strukturwandel der Szene verantwortlich ist. Müssen Fans mehr andere Formate würdigen oder müssen Organisatoren mehr und sichtbarer andere Angebote schaffen?

Kann man vielleicht sogar vom Staat mehr Unterstützung, durch beispielsweise Fördermittel für Subkulturen wie Beatbox fordern? Das Tolle an Beatbox ist, dass es

nicht viel braucht, außer einen Raum, ein Mikrofon und eine Box. Wenn man bedenkt, wie hoch das therapeutische Potential vor allem für die zahlreichen ADHS-Betroffenen ist, fast frei von Zugangsbeschränkungen, wäre das ein Grund mehr, über Förderwürdigkeit nachzudenken. Der Blick ins Nachbarland Frankreich lohnt sich, wo dies bereits passiert und die Szene zu den stärksten der Welt gehört.

Auf lange Sicht lässt sich aber optimistisch bleiben. Auch in der Rapbattle-Szene brauchte es Zeit, bis Frauen sich ihren Platz dort erkämpft haben. Das junge Alter der deutschen Szene¹², die zunehmenden Ideen abseits von Battlebühnen und ein gesamtgesellschaftlicher Wandel vor Augen lassen hoffen, dass bald mehr Frauen die Bühnen der Szene erobern.

Ein Thema, welches ausgeführt werden sollte, ist die Verbindung zwischen Neurodiversität und Beatboxszene sowie das musiktherapeutische Potential von Beatbox. Die Verbindung zwischen ADHS und Beatbox liegt m. E. vor allem in dem hohen Energielevel, das Beatboxing zusammen mit der Möglichkeit der Kontrolle dieser Energie besitzt, die ADHSler:innen oft schwerfällt. Das Verständnis von Beatbox im ADHS-Kontext als regulatives Ventil liefert zum einen eine Erklärung für ein vermeintliches höheres Aufkommen an ADHS, als auch ein Potential für mögliche musiktherapeutische Interventionen.

Die Frage, wie popkulturell-ästhetische Ausdrucksformen in therapeutische oder pädagogische Kontexte integriert werden können, ist auch auf einer abstrakteren Ebene spannend. Besonders im Umgang mit einer jüngeren Generation ist es wichtig, Phänomene wie Beatbox, Meme-Kultur oder TikTok-Tänze auch aus einer wissenschaftlichen Sicht nicht vorschnell abzuwerten, sondern sie als legitime Formen künstlerischen Ausdrucks anzuerkennen. Dabei kann auch die Kulturanthropologie eine wichtige Rolle spielen und interdisziplinäre Brücken schlagen. Diese Ausdrucksformen bieten eine Möglichkeit, Emotionen oder Gedanken auszudrücken, die auf anderen Wegen schwerer zugänglich sind. Madox formuliert es für Beatbox wie folgt: „Beatbox gibt mir so die Freiheit, mich selber auszudrücken. Was mir manchmal mit Sprache schwer fällt, fällt mir mit Beatbox manchmal umso leichter.“ (Anhang xi: Madox 08:07:14) Ob in der Tanz-, Musik- oder Kunsttherapie, aber auch in der Kulturanthropologie – es gilt, sich den ästhetischen und medialen Praktiken einer neuen Generation zu öffnen und „outside the box“ zu denken.

¹² Zwar entstand die globale Szene Anfang der 2000er hier durch Beelow, die deutsche Szene knickte aber ein und erfuhr erst Anfang der 2010er wieder einen Aufschwung.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- A-Plus (2002): Click Tha Super Latin, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/click-tha-super-latin-2006/> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Albertson, Brendon (2015): Pronunciation through Beatboxing, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/pronunciation-through-beatboxing/> (Abgerufen: 21.03.2024).
- American Psychiatric Association (2018): Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®, Göttingen.
- Ballhaus, Edmund (2009): Erkenntnis als Inszenierung. Inszenierung als Erkenntnis, in: Simon, Michael; Hengartner, Thomas; Heimerdinger, Timo; Lux, Anne-Christin: Bilder. Bücher. Bytes. Zur Medialität des Alltags, Münster; New York; München; Berlin, S.156-163.
- Banks, Marcus/Ruby, Jay (2011): Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology, Chicago.
- Beatbox Battle 2 Beat Bullies (o.J.), in: Facebook, <https://www.facebook.com/BB2BBULLIES/> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Bosse, Johanna/Stegemann, Thomas/Schmidt, Hans Ulrich/Timmermann, Tonius (2013): Dem Aufmerksamkeitsdefizit mit Aufmerksamkeit begegnen. was die Musiktherapie Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose bieten kann, in: Musiktherapeutische Umschau 34 (1), S.7–22.
- Boudreault-Fournier, Alexandrine (2020): 14. Sound matters, in: Vannini, Phillip: The Routledge International Handbook of Ethnographic Film and Video, Abingdon; New York, S.154-163.
- Bourdieu, Pierre (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf der ethnologischen Grundlage der kabyliischen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
- Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Kreckel, Reinhard: Soziale Ungleichheiten herausgegeben, Göttingen, S. 183–98.
- Bourdieu, Pierre (1990): Was heist Sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches, Wien.
- Bourdieu, Pierre (1997): Die männliche Herrschaft, in: Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktionen in der sozialen Praxis, Frankfurt am Main, S.153-217.
- Bourdieu, Pierre (2005): Die männliche Herrschaft, Frankfurt am Main.
- Breidenstein, Georg/Hirschhauer, Stefan/Kalthoff, Herbert (2015): Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung, Konstanz; München.
- Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main.
- Cekaite, Asta (2020): 8. Ethnomethodological approaches, in: Vannini, Phillip: The Routledge International Handbook of Ethnographic Film and Video, Abingdon; New York, S.83-94.

- Cohn, Melanie (2014): Teilnehmende Beobachtung, in: *Bewegte Interviews im Feld*, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: *Methoden der Kulturanthropologie*, Bern, S.71-85.
- Connell, Raewyn W. (1995): *Masculinities*, Berkeley.
- Crevier-Buchman, Lise/Dehais Underdown, Alexis/Amelot, Angélique/Demolin, Didier/Pillot-Loiseau, Claire (2021): Video-fiberscopic laryngopharyngeal examination in beatboxing, in: 13th Congress of the European Laryngological Society, Frankreich.
- Diaz-Bone, Rainer/Weischer, Christoph (2015): *Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften*, Wiesbaden.
- Eckert, Hartwig/Laver, John (1994): *Menschen und ihre Stimmen Aspekte der vokalen Kommunikation*, Weinheim.
- Eckhardt, Sandra/Näser, Torsten (2014): Ethnografisches Filmen, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: *Methoden der Kulturanthropologie*, Bern, S.273-290.
- Erf Medien (2018): Beatboxen als Ventil für ADHS. Miguel weiss seine Stimme virtuos einzusetzen, in: *Erf Medien. Leben. Musik*, <https://erf-medien.ch/radio/beatboxen-als-ventil-fuer-adhs> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Evans, Sarah/Neave, Nick/Wakelin, Delia/Hamilton, Colin (2008): The relationship between testosterone and vocal frequencies in human males, in: *Physiology & Behavior* 93 (4-5), S.783–788.
- Fuckparade - since 1997 – Berlin (2015): Fotos, in: Facebook, <https://www.facebook.com/photo/?fbid=941538632555911&set=a.941538569222584> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Föcking, Wiltrud/Parrino, Marco (2019): *Starke Stimme - Stark im Job. Ihr Trainingsprogramm für mehr Überzeugungskraft im Beruf*, Berlin.
- Gehlen, Arnold (1964): *Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen*, Frankfurt am Main; Bonn.
- Gelder, Ken (2005): *The Subcultures Reader*, London; New York.
- Gelder, Ken; Thornton, Sarah (1997): *The Subcultures Reader*, London; New York.
- Hall, Stuart (1997): Chapter One. The Work Of Representation, in: [https://syllabus.pirate.care/library/Stuart%20Hall/The%20work%20of%20representation%20\(457\)/The%20work%20of%20representation%20-%20Stuart%20Hall.pdf](https://syllabus.pirate.care/library/Stuart%20Hall/The%20work%20of%20representation%20(457)/The%20work%20of%20representation%20-%20Stuart%20Hall.pdf) (Abgerufen: 26.11.2024).
- Hauser-Schäublin, Brigitta (2020): 2. Teilnehmende Beobachtung, in: Beer, Bettina; König, Anika: *Methoden ethnologischer Feldforschung*, Berlin, S.35-54.
- Hebdige, Dick (2002): *Subculture. the meaning of style*, London; New York.
- Heider, Karl Gustav (2021): *Ethnographic Film. Revised Edition*, New York.
- Heymann, Nadine (2014): *Visual Kei. Körper und Geschlecht in einer translokalen Subkultur*, Bielefeld.
- Hodkinson, Paul (2002): *Goth. Identity, Style and Subculture*, Oxford.

- Human Beatbox (2016): STOP The Kaila Hate, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/stop-the-kaila-hate/> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Hügel, Hans-Otto (2003): Handbuch Populäre Kultur, Stuttgart; Weimar.
- Icht, Michal/Carl, Micalle (2022): Positive effects of the Beataalk technique on speech characteristics of young adults with intellectual disability, in: International Journal of Developmental Disabilities 69 (6), S.957–961.
- Jennings jr., Walter W. (1998): Rituelles Wissen, in: Belliger, Andréa; Krieger, David J.: Ritualtheorien.
- Joyce, Joseph (2023): Breathing Life into a Story. SK Shlomo's Autobiographical Beatboxing Performance Explored, in: Ableton. Artist, <https://www.ableton.com/en/blog/breathing-life-into-a-story-sk-shlomos-autobiographical-beatboxing-performance-explored/> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Keding, Melanie/Weith, Carmen (2014): Bewegte Interviews im Feld, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: Methoden der Kulturanthropologie, Bern, S.131-142.
- Kiese-Himmel, Christiane (2016): Körperinstrument Stimme. Grundlage, psychologische Bedeutung, Störung, Göttingen.
- Klein, Gabriele (2001): I am one bad bitch. Image und Performanz in der Popkultur, in FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur 31, S.23-33.
- Klein, Gabriele/Friedrich, Malte (2003): Is this real? Die Kultur des HipHop, Frankfurt am Main.
- Klofstad, Casey A. /Anderson, Rindy C. /Peters, Susan (2012): Sounds like a winner. voice pitch influences perception of leadership capacity in both men and women, in: Proceedings of the Royal Society B 279 (1738), S.2698–2704.
- Konemann, Liam (2022): SK Shlomo. ‚I Do Want to Tell a Story, but Then I Want to Let Them Let Loose‘, in: M Magazine. Features, <https://www.prsformusic.com/m-magazine/features/sk-shlomo-i-do-want-to-tell-a-story-but-then-i-want-to-let-them-let-loose> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Kuhns, Christopher (2014): Beatboxing and the Flute. Its History, Repertoire, and Pedagogical Importance (Dissertation), Florida.
- Langisch, Lisa (2012): Repräsentation von Geschlechterrollen in female Rap-Battles, in: Freiburger Arbeitspapiere zur Germanistischen Linguistik 8: 1-44.
- Lassiter, Luke Eric (2005): Collaborative Ethnography and Public Anthropology, in: Current Anthropology, 46 (1), S.83–106.
- Leimgruber, Walter/Andris, Silke/Bischoff, Christine (2013): Visuelle Anthropologie. Bilder machen, analysieren, deuten und präsentieren, in: Hess, Sabine; Moser, Johannes; Schwertl, Maria: Europäisch-ethnologisches Forschen. Neue Methoden und Konzepte, Berlin, S.247-281.
- Ludewig, Bianca (2018): Utopie und Apokalypse in der Popmusik. Gabber und Breakcore in Berlin, Wien.
- Martin, Mark a (o.J.): Beatboxing as Therapy, in: Mark Martin Creative. Beatboxing as therapy, <https://www.markmartincreative.com/beatboxing-as-therapy> (Abgerufen: 24.09.2024).

- Martin, Mark b (o.J.): Home, in: Mark Martin Creative. Home, <https://www.markmartincreative.com> (Abgerufen: 24.09.2024).
- McDonald, Brody (2012): A Cappella Pop. A Complete Guide to Contemporary a Cappella Singing, Van Nuys.
- McRobbie, Angela (1994): Postmodernism and Popular Culture, London.
- Mdr Kultur (2024): Wave-Gotik-Treffen in Leipzig, in: mdr.de. mdr Kultur. Musik. WGT, <https://www.mdr.de/kultur/wgt/index.html> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Mechanism Nice (o.J.): Speech Therapy Through Beatboxing, in: <https://mechanismnice.com/2023/04/17/speech-therapy-through-beatboxing/> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Meuser, Michael (2006): Riskante Praktiken. Zur Aneignung von Männlichkeit in den ersten Spielen des Wettbewerbs, in: Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte, Opladen; Farmington Hills, S.163-178.
- Meuser, Michael (2010): Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster [3. Aufl.], Wiesbaden.
- Mohr, Sebastian/Vetter, Andrea (2020): Körpererfahrung in der Feldforschung, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: Methoden der Kulturanthropologie, Bern, S.101-116.
- Moors, Thomas/Silva, Sanjeev/Maraschin, Donatella/Young, David/Quinn, John/de Carpentier, John/Allouche, Johan/Himonides, Evangelos (2020): Using Beatboxing for Creative Rehabilitation After Laryngectomy. Experiences From a Public Engagement Project, in: Frontiers in Psychology 2854 (10), S.1-13.
- Mühlen-Achs, Gitta (2004): Doing Gender. Körpersprache und die Ordnung der Geschlechter, in: Schulz, Ulrike: Landesweite Aktionswoche. Frauenbilder. vom 25. Februar - 24. März 2005 in Nordrhein-Westfalen. Reader, Düsseldorf, S.282-285.
- Park, Jon (2016): 6 Unspoken Rules of Beatbox Battles, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/6-unspoken-rules-of-beatbox-battles/> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Park, Jon (2017): Is Beatbox Hip-hop Anymore?, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/is-beatbox-hip-hop-anymore/> (Abgerufen: 27.09.2024).
- Park, Jon; TyTe/White Noise/D-Cross/Baba Israel/Kid Lucky/Mullady, Kaila (2005): History of Beatbox. Old School, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-2/> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Pink, Sarah (2020): Doing Visual Ethnography, London.
- Proctor, Michael/Bresch, Erik/Byrd, Dani/Nayak, Krishna/Narayanan, Shrikanth (2013): Paralinguistic mechanisms of production in human “beatboxing”. A real-time magnetic resonance imaging study, in: The Journal of the Acoustical Society of America 133 (2), S.1043–1054.
- Reddit 2023a: Do you have ADHD?, in: r/beatbox, www.reddit.com/r/beatbox/comments/1393oao/do_you_have_adhd/ (Abgerufen: 26.09.2024).

- Reddit 2023b: Do you think ADHD is more prevalent between Beatboxers?, in: r/beatbox, www.reddit.com/r/beatbox/comments/15u1j11/do_you_think_adhd_is_more_prevalent_between/ (Abgerufen: 12.12.2023).
- Reinecke, Julia (2012): Street-Art. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, Bielefeld.
- Riding, David/Lonsdale, Deryle/Brown, Bruce (2006): The Effects of Average Fundamental Frequency and Variance of Fundamental Frequency on Male Vocal Attractiveness to Women, in: *Journal of Nonverbal Behavior* 30(2), S.55–61.
- Schulte-Fortkamp, Brigitte/Fiebig, André (2023): Soundscape. The Development of a New Discipline, in: Schulte-Fortkamp, Brigitte; Fiebig, André; Sisneros, Joseph A.; Popper, Arthur N.; Fay, Richard R.: *Soundscapes. Humans and Their Acoustic Environment*, Cham, S.1-22.
- Schulte-Fortkamp, Brigitt/Jordan, Pamela (2023): Soundscape. The Holistic Understanding of Acoustic Environments, in: Schulte-Fortkamp, Brigitte; Fiebig, André; Sisneros, Joseph A.; Popper, Arthur N.; Fay, Richard R.: *Soundscapes. Humans and Their Acoustic Environment*, Cham, S.49-80.
- Schwendter, Rolf (1971): Eine Theorie der Subkultur, Frankfurt am Main.
- Schütte, Verena (2014): 17 Hz machen einen Unterschied. Die Stimme der als managementkompetent geltenden Frau ist in ihrer Wahrnehmung männlich. Eine Kurzdarstellung, in: *Sprechen* 57, S.77–84.
- Siedenburg, Ilka (2016): Populäre Musik, Gender und Musikpädagogik. Wirkungsweisen der Kategorie Geschlecht und Perspektiven für die Forschung, in: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=11572 (Abgerufen: 24.09.2024).
- Slate Magazine (o.J.): Beatboxing Transforms Education at Lavelle School for the Blind, in: http://www.slate.com/articles/life/wells_fargo/2014/10/beatboxing_transforms_education_at_lavelle_school_for_the_blind.html (Abgerufen: 24.09.2024).
- Slembek, Edith (1995): Frauenstimmen in den Medien. In: Heilmann, Christa M.: *Frauensprechen – Männersprechen. Geschlechtsspezifisches Sprechverhalten*, München, S.107–119.
- Spiritova, Marketa (2014): Narrative Interviews, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: *Methoden der Kulturanthropologie*, Bern, S.117-130.
- Strauss, Anselm Leonard (1998): *Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung*, München.
- Tambiah, Stanley J. (1998): Eine performative Theorie des Rituals, in: Belliger, Andréa; Krieger, David J.: *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*. Opladen; Wiesbaden, S.227-250.
- Tarkowskij, Andrej (2009): *Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des Films*, Berlin.
- Taylor, Lucien (1996): Iconophobia, in: *Transition* 1996 (69), S.64–88.
- Tedjasukmana, Indra (2022): *Die Entwicklung populärer A-Capella-Musik Seit den 1990er Jahren (Dissertation)*, Münster.
- Tedjasukmana, Indra/Kuch, Andreas (2013): *Beatbox Complet. sounds, patterns, styles. das Lehrbuch für Unterrichtspraxis und Selbststudium*, Innsbruck; Esslingen; Bern-Belp.

- Thompson, Tok (2011): Beatboxing, Mashups, and Cyborg Identity. Folk Music for the Twenty-First Century, in: Western Folklore, 70 (2), S.171-193.
- Thornton, Sarah (2013): Club cultures. music, media and subcultural capital, Cambridge.
- TyTe/Defencial (2005): Part 1. The Pre-History of Beatboxing, in: Human Beatbox. Articles, <https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-1/> (Abgerufen: 26.09.2024).
- Vitt, Roman (2020): Filmnarration und Filmschnitt, in: Bischoff, Christine; Bauernschmidt, Stefan: Methoden der Kulturanthropologie, Bern, S.291-312.
- Weischer, Christoph/Gehrau, Volker (2017): Die Beobachtung als Methode in der Soziologie, München.
- West, Candace/Zimmerman, Don H. (1987): Doing Gender, in: Gender & Society, 1(2), S.125–151.
- Yeshoda, Krishna/Raveendran, Revathi (2024): Exploring the Spectral and Temporal Characteristics of Human Beatbox Sounds. A Preliminary Study, in: Journal of Voice 38 (3), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199721003556?casa_token=GhV44VAjqX0AAAAA:duRDVt58AyBCUGBiy4MewGM8RM4NKx2hTXnancvn6KNBpBcJCyMb3MIVrHSJzZ2keJTHxkVDg (Abgerufen: 26.09.2024).

9.2 Verzeichnis von Filmen und weiteren Medien

- Altra Moda Music (2023): Panjabi MC - Mundian To Bach Ke (Beware Of The Boys) (Official Video), in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=x9WO2ieJMYk> (Abgerufen: 25.11.2024).
- Beatbox Germany (2024a): CHORUS vs. EL GRANDE. 1/2 – Final. SOLO. German Beatbox Championship 2024, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=byFQQ4L4MdQ> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Beatbox Germany (2024b): BP vs. TÖRICH. 1/4 – Final. SOLO. German Beatbox Championship 2024, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=mzqgOttVaq4> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Britain´s Got Talent (2023): BEATBOXING pro gets Ant & Dec's GOLDEN BUZZER!. Auditions. BGT 2023, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=xyiWkD9soHg> (Abgerufen: 25.09.2024).
- EVC Records (2019): Rahzel – Make The Music 2000 (1999), in: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7sctgqsPOdY&list=PLGGbiB5T2U_IU0bj5tKlv-JvDvfuYubRu (Abgerufen: 25.11.2024).
- Hein, Jakob (2022): ADHS Luka - ADHS und Alm, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=po8HqQOgM6E> (Abgerufen: 25.09.2024).
- Instagramm (2024): Ich wurde zum ersten mal gebucht, in: Instagram, <https://www.instagram.com/p/C8g0ytENzb2/> (Abgerufen: 25.09.2024).
- Oryino, Danielle (2007): Beatz from the Streetz - Pt 4. Exquisite, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=5cjDYbvnEGU> (Abgerufen: 26.09.2024).

- Paustian, Anthony 2021: A Discussion with World Champion Beat Boxer Kaila Mullady, in: <https://www.youtube.com/watch?v=d09IXMuTCe4&t=1252s> (Abgerufen: 24.09.2024).
- Schoenefeld, Yan/Kauertz, Stefan [Produzenten] (2022): HipHop – The Future is Female [Serie], Staffel 1, Folge 6, RTL+.
- SGWonderwall (2019): Asia Beatbox Champ Uses Beatboxing As A Way Of Coping With ADHD, in: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=60M2XQ8xHho> (Abgerufen: 26.09.2024).

9.3 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: CR-7030 Beat Box, in: Matrixsynth, <https://www.matrixsynth.com/2014/10/eli-cr-7030-preset-drum-machine-1st.html> (Abgerufen: 03.12.2024).
- Abbildung 2: Roland CR-78, in: Amazona, <https://www.amazona.de/black-box-roland-cr-78-compurhythm/> (Abgerufen: 03.12.2024).

Anhang

Inhalt

1 Drehplan Essen	i
2 Beobachtungsprotokolle.....	ii
06.04.2024	ii
11.05.2024	ii
19.10.2024	ii
3 Transkripte.....	iii
Beelow	iii
F.....	iv
Foxey	v
Luna	vii
Madox.....	xii
Miguel Camero.....	xix
Ta.....	xx
T.....	xx
Vater.....	xxi
X.....	xxi

1 Drehplan Essen

	Check	Anmerkungen
Stadtaufnahme/Ruhrpottromantik		
Wegfahren/Fahrt (wenn Foxey nicht nachkommt)		
Ankommen		
„bist du jetzt eigentlich als Teilnehmer hier oder als Gast?“		
Vorbereiten/Aufbau Draußen		
Leere Halle		
Aufbau/Vorbereitung innen		
Kurzer Talk mit Organisator		
Ankommen erste Gäste		
das Füllen der Veranstaltung		
Foxy Auftritt		
Foxy Bewertung		
Interviews/Eindrücke von Leuten		
Foxy vor Auftritt – Emotion		
1 ganzer Foxey Auftritt		
Foxy Emotionen nach allem		
Auch vor allem Eindrücke über Foxey		
Bühnenperformance		
Emotionen Teilnehmer:innen		
Publikumsaufnahmen		
Arbeiter:innen		
Jury		
Frauen		
->kurz Interview (wenn möglich)		

Was will ich erzählen:

Wie wirkt BB für andere
 Wie Beziehung
 Wie Foxey durch Brille Vater
 Wie läuft das Event ab, vlt auch
 grade im Vergleich zu großem Event
 Wie ist Szene
 Im Grunde: was passiert hier

Beim Dreh:

Kamera An/Aus
 Ton eher tief pegeln
 Genug Schnittbilder?
 Genug Bilder, die Ort einführen? Atmo?
 RUHE und FOKUS, Ich kann nicht alles filmen
 Können sie das nochmal so sagen/machen?
 Aufpassen mit Autofokus bei entsprechendem
 Hintergrund

2 Beobachtungsprotokolle

06.04.2024

Foxy hatte die Vorrunde der NRW-Championship überstanden und stand im Viertelfinale. Während des Battles wich ein lockeres Auftreten einer verkrampften Wettkampf-Attitüde. Foxy fing nach der ersten Runde an, mit Handzeichen zu reklamieren, dass sein Gegner die Performance aus der Vorrunde wiederholte. Im Verlauf der Runde fing Foxy auch verbal an zu reklamieren. Sein Gegner tat es ihm in der Folgerunde nach. Foxy gewann das Battle und war selber unzufrieden mit seinem Verhalten. Der Gegner und seine Freunde waren nicht einverstanden mit dem Ergebnis und Foxeys Verhalten auf der Bühne und machten dies verbal deutlich. Später am Abend wurde Foxy von dem Gewinner der Meisterschaft konfrontiert. Es kam zu einer Diskussion darüber, was auf der Bühne erlaubt sei und was nicht. Foxy gestand Fehler ein, ein Restdissenz blieb aber.

11.05.2024

Als ich während meines Drehs auf der GBC Pause gemacht und mich in die Cafeteria zurückgezogen habe, setzte sich ein Mann zu mir, der sich später als Mitglied der Musikgruppe M.O.M herausstellte. Ich kam mit ihm ins Gespräch und berichtete über meine Wahrnehmung von Battle-Beatbox. Er ging darauf ein und erklärte den Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Beatbox aus seiner Perspektive. Dabei machte er sich quasi über den Beatbox der eigenen Gruppe lustig und benutzte ihn als Beispiel für Beatbox, der für ein nicht-Beatbox-Publikum ausgelegt ist. Dabei machte er diesen Beatbox ironisch nach. Er verglich den Beatbox mit Beatbox von der GBC-Bühne, bei dem (dem Sinngehalt nach) dem nicht-Beatbox-Publikum die Ohren abfallen würden.

19.10.2024

Ich hatte Foxy die Rohfassung meiner Arbeit zum Lesen gegeben, und im abschließenden Gespräch dazu stellte ich noch eine Nachfrage zur Klärung meiner Einschätzung der Verbundenheit der Szene untereinander, bzw. wie sehr sich die Menschen kennen. Meiner Einschätzung nach, kannten sich die Menschen auf Events in der Regel zu einem großen Teil untereinander. Dies bestätigte Foxy mit der Schätzung, dass er auf egal welchem Event in Deutschland immer etwa 50 bis 70 Prozent der Anwesenden kennen würde. Je kleiner das Event, desto mehr.

3 Transkripte

Beelow

(Beelow redet sehr viel und schweift oft ab, weshalb großzügiger als bei den anderen Transkripten Passagen entfallen. Der Kontext sollte klar werden, dieser ist eben aber aufgrund des Interviewverhaltens Beelows sehr weit, beziehungsweise wird verlassen.)

Dateiname: 2024_08_05_Fs_Cam_Beelow_interview_1

01:44:00

Moritz:

Willst du mir vielleicht so ein bisschen anekdotisch erzählen, wie du das so organisiert hast und auch warum, weil wenn ich mich recht an dieses eine Interview erinnere, war da auch so ein bisschen Ziel einfach, so diese Connection zu schaffen, diese Szene aufzubauen. Erzähl auch gerne ein bisschen was darüber.

Beelow:

[...]

ich habe mich schon immer dafür interessiert, für das Wettkampf, Wettkampf-Formate, ob es jetzt eine BMX Championship war, ob es ein Breakdance Battle war, wo Leute getanzt haben gegeneinander, ein Rap Battle, DJ Battle – habe ich gerade schon erwähnt – und klar, dann muss du halt auch was mit Beatbox machen. Für mich war das eine wichtige Situation, weil gerade so 2001, 2002 war Human Beatboxing eigentlich ziemlich Untergrund. Es war fast weg vom Fensters gab natürlich Beatboxer, Oldschooler, aber es gab keine richtige Szene in ganz Deutschland. Und dann habe ich so Workshops organisiert, überregional, wo Leute auch aus Frankfurt, aus München, aus Leipzig, aus Hamburg kamen und habe die erstmal alles zusammengebracht und habe deren Telefonnummern gesammelt. Damals war noch nicht so viel mit Internet, ich habe zwar E-mail schon geschrieben und so, ich bin seit 1997 im Internet, aber das Internet war noch nicht so verbreitet, wie man es heute kennt mit Social Media ... und habe damals noch von allen die Adressen aufgeschrieben und Telefonnummern. Ich habe richtig Telefonkette alle angerufen, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Heidelberg, überall mit allen Leuten geredet und habe probiert, die alle einen Punkt zu bekommen. Und dann kam die Idee der ersten deutschen Beatbox-Meisterschaft. Das war halt mein Baby, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich auf dem Rap-Battle bin, wenn ich auf dem DJ-Battle bin, dann möchte ich auch, dass die Szene ein Beatbox-Battle hat.

02:22:07

Beelow:

Und für mich ist natürlich dieser Weltmeisterschaftsgedanke immer alle Leute zusammen bringen. Na klar, am Ende gibt es Champions, aber die Zeit dazwischen war immer die wichtigere Zeit, gar nicht die Siegerehrung für mich. Ja und das war extrem.

Dateiname: 2024_08_05_Fs_Cam_Beelow_interview_2

02:43:01

Kontext: Männer Frauen Anteil

Für Beatboxing war es mir immer wichtig, dass wenn wir eine Szene fördern und wenn ich halt auch auch möchte, dass die alle – We-Are-Family – nach einem Slogan eine schöne Zeit zusammen verbringen, weil die kommen ja dann mal aus allen Ländern angereist und sind dann voll komprimiert, sage ich nur von Donnerstag bis Montag, 4-5 Tage so, 3-4-5 Tage je nachdem wie lange das Festival ist, zusammen. Und in dieser Zeit wollen die alle miteinander abhüllen. Und es war eigentlich immer ein guter Vibe. Wenn ich jetzt heutzutage auf Beatbox Veranstaltungen gehe, vermiss ich das tatsächlich ... in den Fans, im Publikum. Klar, da ist gemischt. Viele Beatboxer bringen auch ihre Girlfriends mit oder manche Girls kommen einfach als Mädelsclique und wollen es sich einfach angucken, wollen sich anschauen. Aber auf der Bühne und im Backstage ist es leider nicht mehr so wie früher. Es ist, ich kann da auch gar keine Erklärung richtig geben.

F.

Dateiname: Streitgespräch

23:09:43

Moritz:

Passiert so was häufiger, wie gerade, dass es so der Kampf über das Battle wegträgt?

F.:

Also, ich muss sagen, ich find den Hate in der Beatbox-Szene gar nicht mal so stark. Ich find, dass wir schon eine gute Family sind. Jetzt so kleine Sachen, die passieren. Aber es ist alles gut, es ist alles super. Ich find nicht, dass so was öfter passiert. Find ich nicht. Nein.

23:10:10

Moritz:

Glaubst du es muss mehr so Formate geben wo s nicht um Battle geht?

F.:

Safe! Wir brauchen mehr Festivals. Safe mehr Festivals. Battles, das ist jetzt ausgelutscht, wir brauchen mehr Festivals.

Foxy

Dateiname: 2024_05_10 (134)

07:50:26

Moritz:

Wie ist das jetzt für dich nicht als Teilnehmer, sondern als Gast hier zu sein? Ich meine, du hast dich ja jetzt irgendwie... War ja schon am Anfang des Jahres ein wichtiger Punkt für dich, hier in der Wildcard zu sein. Wie sieht es jetzt aus?

Foxy:

Scheiße, Scheiße, Scheiße. Vor allem, weil immer wieder jemand Neues nachgerückt ist, in den letzten zwei Tagen. Das hat geschoben. [...] Ich denke mir so, es hätte nicht geklappt. Ich war krank, so. Ich konnte nicht beatboxen. Ich hatte auch den Prüfungsstress, den ich noch nie zuvor hatte. Abitur war nichts dagegen. Also es ist komplett fair, dass ich keine Wildcard mehr gemacht habe. Aber ich denke mir so, wenn ich nicht so viele Prioritäten in meinem Leben hätte, dann hätte ich es schon hier reingeschafft. Hätte es schon geklappt mit dem Konzept. Und vielleicht nicht in den Top 4, wo sie damals announced haben, aber es waren jetzt die Top 8 quasi von den Wildcards drin, weil immer wieder jemand rausgefallen ist. Das hat mich jetzt schon so ein bisschen geärgert. Aber umso schöner für die Leute, die es dann reingeschafft haben dadurch. Ein paar Leute davon sind sogar dann jetzt in die Top 8 gekommen. Das fand

ich richtig krass. Dass jemand dann die Chance zu sagen ergriffen hat. Ist cool. Ich habe mich aber auch ... wirklich bin auch sehr happy. Also ich war jetzt in den letzten zwei Tagen stressfrei. Ich hatte so zwei, drei Dinge, die ich schon angehen wollte. Ich habe heute ein bisschen mit Conrad, mit Maddox gefilmt. Es war eine gute Zeit, weil ich super viel Erfahrung da im stressigen Moment dann einen guten Shot rauszukriegen. Es gibt nur den Shot einmal, so das ist schon wichtig. Nein. Außerdem war es nice, dass viele Leute sich vorbereitet haben, richtig sich ins Zeug gelegt haben und man das gemerkt hat. Und ich konnte das genießen. Ich stand da in der Crowd, als deren Freund und hab die supportet, mitzubrüllen bei den Texten, die ich von denen auswendig kenne, mehr als ich dachte. Das hat Spaß gemacht. Es macht immer noch Spaß.

07:54:09

Moritz:

Du warst ja jetzt trotzdem voll dabei und mittendrin ...

Foxy:

Ja, das war auch sehr geil. Das ist mir wichtig. Ich bin auch übelst dankbar, dass ich hier im Backstage sein kann. Mit allen, dass ich die whole Experience mitnehmen kann. Ich war auch gestern ja bei der Studio-Session. Und durfte da ja auch selber ans Mikrofon und krieg da ein Video. Obwohl ich eigentlich gar nicht bei der Deutschen Meisterschaft mitmachen darf. Und das ist schon ... Da merke ich, okay, ich werde schon irgendwo akzeptiert in der Community. Und auch von der Organisation. Das ist schön. Und dass es nicht so taffe Regeln sind, sondern dass es irgendwie so ein bisschen offener ist. Und dann wie man so füreinander auch ein bisschen da ist. Ja.

Dateiname: Foxy_Hochschule_Lernen 7 Interview_aktuelle_Lage

16:41:13

Moritz:

Wäre das so sehr dramatisch für dich oder wäre es was, wo du auch irgendwie darüber hinweg kommen würdest? [bezogen auf die Teilnahme an der GBC, die zum Zeitpunkt des Interviews aufgrund von Krankheit in Frage steht]

Foxy:

Ich war 2002, also ich war ja schonmal bei der deutschen Meisterschaft. Das war die bisher größte Erfahrung meines Lebens wenns um selber auf der Bühne für Beatboxing steht. Und die Erfahrungen will ich so oft wie möglich wieder machen. Deswegen wäre das schon sehr dramatisch, auch weil ich das Gefühl habe, das hat einen gewissen Stand, wenn man das schafft, da reinzukommen, ein gewisses Ansehen vielleicht, aber auch vor allem, weil es mir unglaublich viele Erfahrungen gibt und ich glaube, dass die Leute das sehen sollten, was ich kann. Ich will das zeigen können und die Bühne ist die beste Möglichkeit in Deutschland für mich.

Dateiname: Nach Battle Maurice

22:28:16

Moritz:

Jetzt wo du so mitten in der Situation bist, ich mein du hast grad gewonnen, bist voll Adrenalin. Wie bewertest du jetzt gerade Battle als Konzept?

Foxy:

Immer noch scheiße as fuck. Es war so furchtbar auf der Bühne. Ich meine, ich wurde da ja ein bisschen zum Arschloch. Also ich bemängel dann Sachen, die mein Gegner nicht so gut kann, während er da auf der Bühne steht mit Handzeichen. Obwohl es darum geht, dass wir uns gegenseitig fördern. Dann werde ich da so super maskulin. Was finde ich gar nicht so zu mir passt direkt. Es pusht einen, wenn man was gewinnt. Es ist eigentlich nicht so wie ich Beatbox gern erleben würde.“

Luna

Dateiname: Interview Luna

23:42:22

Moritz:

Was glaubst du, müsste sich ändern, dass mehr Frauen kommen?

Luna:

Also, ich finde es unchillig, dass so wenige Frauen in der Szene vertreten sind. Und was man tun müsste, um das zu verändern, ist eine gute Frage würde ich sagen, weil das hat halt grundsätzlich auch was damit zu tun, wie ... Also zumindest, also ich habe mich

mit manchen Frauen unterhalten, die halt auch in der Szene sind. Und dort ist tendenziell einfach immer rausgekommen, dass halt dieses, dieses Selbstbewusstsein halt einfach fehlt, sich irgendwie zu trauen. Und auch vor allem sich irgendwie zu messen. Vor allem, weil wenn man jetzt beispielsweise die Weltmeisterschaften anschaut und dann da die Frauenkategorie, dann sieht man immer extrem, wie da ein Qualitätsunterschied ist. Und deswegen, ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel das erste Mal gesagt bekommen, dass, also ein Sound von mir – case-snare –, dass sie ziemlich männlich sei, weil Frauen, die nicht richtig durchziehen sozusagen. Und deswegen ja. Also es ist schon eher ein komplexes Problem.

23:43:25

Moritz:

Gibt es männliche und weibliche Sounds?

Luna:

Ja, also man fragt sich, also es gibt halt nicht so richtig Studien, so im Sinne von sind Bässe für den Hals zum Beispiel schädlich. Gibt es keine Langzeitstudien. Die meisten machen es aber halt, weil die knallen halt. Und bringen auch eine gute Dynamik rein. Und es ist halt so, dass beispielsweise Frauen halt viele hohe Töne machen und Männer halt tendenziell dunklere. Und wenn die einen sehr hohen Ton haben, dann ist es auch für die Crowd immer sehr spannend. Und mich stört es zum Beispiel, dass das halt dieses Klischee ist, ja eine Frau hat ja eine höhere Stimme, deswegen kann sie keine Bässe machen, deswegen macht sie immer hohe Töne sozusagen. Und eine sehr, sehr bekannte Beatboxerin Chihuahua zum Beispiel. Also die bekannteste female Beatboxerin eigentlich, die ihr signature Sound zum Beispiel ist extrem hoch. Und mich nervt das, also ich habe keinen Bock, nur mit den hohen Sachen zu gehen, auch wenn es mir leichter fällt, möchte ich zeigen, dass ich auch tiefere Sounds machen kann und deswegen werde ich mich auch an Bässe ran trauen, weil Frauen das prinzipiell nicht machen.

23:44:47

Moritz:

Wie verhalten sich so die Leute gegenüber dir als Frauen hier in der Szene, wo es nur Männer sind?

Luna:

Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Ich habe gemerkt, dass immer zwei bestimmte Arten auftreten. Da gibt es die eine Art, die ist eher so, ich werde komplett gemieden, ich werde ignoriert, ich werde nicht angeguckt. Wenn ich irgendwas sage, keine Beachtung wird mir irgendwie geschenkt. Oder es ist dieses andere Extrem, wo man einfach merkt, dass, das s sozusagen, das männliche Geschlecht mir gegenüber einfach sehr... (Seitenzuruf: simpt). Ja, genau, es rutscht sehr schnell da rein, habe ich auch schon einfach mit vielen drüber geredet, dass dann da so was entsteht, weil ich bin ja jetzt eine von wenigen Frauen in der Szene, die dann auch noch beatboxt so und die auch noch ein bisschen nen Plan hat. Das ist dann so, die Leute, die... Alle Beatboxer, haben da eine große Leidenschaft dahinter. Und für die ist das einfach extrem krass, wenn eine Frau so was auch macht. Und deswegen entsteht dann da schnell so ein Status, wo die Frau empor gehoben wird. Und wo ich dann auch das Gefühl habe, dass ich nicht gleichberechtigt angesehen werde, so generell. Und das ist halt so das Problem, dass ich halt am Anfang vor allem, wenn ich auf Events gegangen bin sehr verwirrt war, davon, dass man gar nicht mit mir redet. Oder wenn man mit mir redet, dass man mich nicht normal auf Augenhöhe behandelt, sondern irgendwie so..., ich habe gespürt, dass die Person, die mit mir redet, anders zu mir ist, weil ich eine Frau bin. Und das ist halt entweder mich nicht ernst zu nehmen, mich entweder dazu zu drängen zu beatboxen zum Beispiel, oder halt zu simpen so. Und da habe ich halt auch schon viele Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch mit größeren Beatboxern, beziehungsweise Loopern auch schon Kontakt so auf freundschaftlicher Basis. Aber es hat halt nie funktioniert, weil ich halt immer sexualisiert wurde – Ja, muss ich so sagen – und keine guten Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, fühle ich mich schon viel sicherer auch auf Events, dass ich halt einen Freund habe, also einfach dass ich einen festen Freund habe, weil das für mich so ein Schutzschild ist.

23:47:12

Luna:

Das einzige, was ich mir einfach wünsche, ist, dass man mir ganz normal Hallo sagt, dass man ganz normal mit mir redet und dass dann nicht dieser Unterschied [zwischen Mann und Frau] für mich spürbar ist. Ja.

Moritz:

Aber kennst du diesen Familybegriff in der Beatbox Szene, das sagen ja häufig so die Leute, wir sind so eine Beatbox Family, widerspricht dem das?

Luna:

Einerseits ja, andererseits muss ich aber auch sagen, immer so overall, egal welches Event es ist, ich fahre nach Hause, ich denke mir so, ich fühle mich einfach umarmt. Ich fühle mich von jedem irgendwie umarmt. Es ist irgendwie eine so schöne Dynamik immer zwischen den Menschen, weil wir halt alle irgendwie einen an der Klatsche haben.

23:48:19

Luna:

Achso, ich war noch nicht auf der Bühne, nein, ich war noch nicht auf der Bühne, mit Betonung auf noch, und das – was war nochmal deine Frage?

Moritz:

Warum?

Luna:

Achso, warum. Also erstmal lässt sich das individuell, also für mich halt individuell beantworten, ich versuche es jetzt mal generell für Frauen zu sagen, also ein Hauptproblem ist jetzt, wenn wir jetzt ländertechnisch denken, Deutschland ist sehr schwach, was weibliche Beatboxerinnen angeht, und deswegen würde sich nie eine einzelne Kategorie innerhalb der Frauen irgendwie bilden lassen. Auf der anderen Seite bin ich da aber auch dagegen, weil man ja diesen krassen Qualitätsunterschied einfach immer hört und merkt, so, und... Ja, also ich traue mich halt einfach nicht, weil das hat für mich einfach, das ist ein Problem mit Selbstbewusstsein, das ist mein individuelles Problem.

23:56:25

(übernimmt das Gespräch von T., direkt nach 23:55:15 s.u.)

Luna:

Ja genau, also halt einfach, dass das, daher das halt, daher, dass das halt so was in Intimes ist für jeden, weil das sind ja dann schon, es ist auch dieses Familiäre, weil daher, dass man eher damit aneckt, weil man jetzt einfach durch Straßen läuft und irgendwie Geräusche macht oder so. Manche finden es cool, aber es sind eher einfach immer komische Blicke so und du meinst ja auch, ja, die Szene ist jetzt schon viel mehr etabliert und anerkannt als Richtung für sich, empfinde ich nicht so, ist schon auf einem besseren Weg auf jeden Fall.

23:57:48

Moritz:

Wie ist das auf der Bühne, also grade du als Frau, traust du dich auf die Bühne oder nicht wegen dem Vergleich?

Luna:

Ich habe mich halt so gefragt, okay, wenn ich oben stehe, welche anderen Parameter gelten für mich, gibt es überhaupt Unterschiede? Wahrscheinlich schon. Und dann ist halt die Sache die, zum einen werde ich wahrscheinlich viel kritischer beäugt oder es geht in die andere Richtung: Ah, sie ist eine Frau, ich will sie mal battlen sehen, ich lasse sie jetzt weiter, obwohl jemand anderes viel würdiger gewesen wäre, die Elims zu passen. [...] Ich frag mich dann halt immer, okay, würde ich jetzt einen Bonus kriegen? Also will ich ja alles gar nicht, aber würde ich einen Bonus kriegen oder wäre es eher viel schwerer für mich, vor allem, weil es halt leider so ist, wenn du auf Instagram gehst und dir die etablierten Frauen in der Szene anschaust, da verliere sogar ich oft das Interesse beim Swipen, Ähm bei Scrollen. Da verliere sogar ich das in Interesse. Bin ich ehrlich. Da denke ich mir, ist es irgendwie nicht. Knallt nicht so.

24:07:04

Luna:

Und auch dadurch, dass es so battle-lastig ist, weil die Frage hattest du ja auch gestellt, das ist dann in dem Sinne auch schwierig, weil da so viel Energie teilweise auch auf der Bühne ist. Und ich mich dann frage, in welchem Verhältnis steht es dann, wenn ich als Frau in der gleichen Battle-Attitude meinem Gegner gegenüber treten würde. Und ich, zum Beispiel, ich würde halt nicht participaten bei einer Frauenkategorie, würde ich

einfach nicht machen. Und deswegen ... was wollte ich jetzt gerade sagen, wegen Battle auf der Bühne (verliert den Faden)

Madox

Dateiname: C1935

08:07:14

Moritz:

Ja, was gibt dir Beatbox? Was bedeutet dir das vielleicht auch?

Madox:

Beatbox gibt mir so die Freiheit, mich selber auszudrücken. Was mir manchmal mit Sprache schwer fällt, fällt mir mit Beatbox manchmal umso leichter. Also, weil Beatbox halt nonverbal ist. Und ich habe das Gefühl, durch Musik kann ich Emotionen besser ausdrücken, ohne dass ich jetzt Wörter dafür benutze. Manchmal weiß man nicht so richtig, wie genau man sich gerade fühlt oder warum fühlt man sich so. Aber hat so eine gewisse Emotion in sich. Und ich habe manchmal das Gefühl, mit Musik kann man das besser ausdrücken, als wenn man es mit einer Person spricht. Das ist auf jeden Fall super so die esoterische Seite. Dann macht es mir natürlich einfach auch mega Spaß. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache es nur für mich selber. Also, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass man dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Ich war als Kind, eher ein Kind, was jetzt von seinen Eltern nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Dementsprechend habe ich das irgendwie immer in mir gehabt, dass ich irgendwas machen will, womit ich Leute begeistern kann. Und das war dann halt irgendwann Beatbox. Weil ich habe so gemerkt, wo ich angefangen habe mit Beatbox früher. Ich habe relativ schnell schon auf dem Schulhof Props gekriegt für coole Beats. Und ja, auch so, ich habe so einen Aushilfsjob gemacht in Bei Kaufland. Und da war so eine Weihnachtsfeier. Und da haben mich auch da die Leute gefragt, hey, hast du nicht Bock, da einen kleinen Auftritt zu machen. Da gibt es sogar noch ein YouTube-Video von, das kann ich euch mal schicken, von diesem Auftritt damals. Da war ich 18. Oder halt auch auf der Schulveranstaltung, da wurde ich immer gefragt. Und es war so krass, auf einmal bist du sichtbar. Also ich habe durch Beatbox Sichtbarkeit gekriegt. Ich hatte das Gefühl, davor, war ich so nicht unbedingt unsichtbar, aber ich hatte das Gefühl, ich bin nicht relevant. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug irgendwie. Und durch Beatboxen hatte ich dann auf einmal so eine Rolle im Leben. Und gleichzeitig, als ich dann so Aufmerksamkeit bekommen habe, hat es mir so ungemein viel

Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dann halt auch wiederum gelernt habe, besser mit Leuten umgehen zu können. Und auch so Sachen wie Sozialphobien loszuwerden. Also es hat mir voll viel Selbstbewusstsein gegeben. Es hat meinen Hunger gestillt, so nach Aufmerksamkeit und etwas darzustellen. Und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß.

08:15:19

Moritz:

wie sehr prägen Battles, gerade die deutsche Szene?

Madox:

Dadurch, dass es [Beatbox in Deutschland aktuell] halt aus der Battles-Szene herausgeboren ist, ist die kompetitive Seite extrem stark. Und was bisschen fehlt, ist so die die rein künstlerische Ebene. Also so von wegen, ich schreibe Musik, ich beatboxe, um einfach nur um Leute zu berühren, zu entertainen. Solche Dinge, wo es gar nicht darum geht, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und in der deutschen Szene merke ich, dass die kompetitive Ebene extrem ausgeprägt ist. Also ich sehe es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel die deutschen Szene vergleiche mit der USA. In der USA gibt es schon einige Künstler, die schon eher die Musikerebene bedienen. Also zum Beispiel Jean Shonosaki [?], ist für mich ein grandioser Musiker. Oder, ich weiß, Kaila Mullady, die hat sich auch so ... die war früher sehr aktiv in der Battles-Szene, ist auch selber zweifache Weltmeisterin. Es gibt auch so eine Frauenkategorie, hat zwei mal die Frauenkategorie gewonnen, war aber auch, hat sogar bei Männer-Battles mitgemacht, also beim Grand Beatbox Battle, eines der größten Battles der Welt, hat sie auch mal mitgemacht, als Frau. Die hat sie aber auch so komplett zurückgezogen, macht auch jetzt, ist es mehr in die Musikrichtung gegangen. In Deutschland sehe ich das noch nicht den Trend, dass da sich quasi Beatbox-Künstler auftun und sagen, ich gehe jetzt einen Schritt weg von der kompetitiven Ebene hin zum rein musikalischen, zur musikalischen Ausdrucksform. Weil ich auch das Gefühl habe, dass es noch eine relativ junge Szene ist. Das Battlen ist zwar irgendwie in Deutschland geboren, es war aber dann irgendwie ganz lange ... so die 2010er Jahre, ist nicht viel passiert in Deutschland, dementsprechend ist die OG-Szene aus Deutschland so ein bisschen ausgestorben, aber dann so mit den letzten German Champs ab 2017, hat sich eine komplett neue Szene entwickelt, die dementsprechend jetzt auch noch relativ jung ist. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie halt noch jung ist, habe ich das Gefühl, also gerade die

Jungs aus der Szene, die müssen noch ein bisschen Kräfte messen und sich ein bisschen beweisen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein pubertärer Gedanke irgendwie auch. Man prügelt sich auf den Schulhof so gefühlt und die prügeln sich halt mit Beats, was ja an sich eigentlich sogar besser ist als physische Gewalt, die tragen es dann auf der Bühne aus. Aber ich glaube, wenn die Szene ein bisschen reifer wird und man sich auch so ein bisschen ausgetobt hat irgendwann, ich glaube, dass sich dann irgendwann das mehr in die musikalische Richtung entwickelt.

08:18:42

Moritz:

Kommen dann irgendwann auch mehr Frauen dazu?

Madox:

Ja, Thema Frauen in der Beatbox Szene. [...] Ich tue mir noch schwer einzuordnen, warum es so wenig Frauen gibt in Beatboxen. Es ist ja in Deutschland... Es gab mal sogar eine Frauenkategorie in Deutschland. Die gibt es aber nicht mehr, weil ich glaube, es sich ja zu wenig Frauen angemeldet hatten. Gleichzeitig haben auch viele kritisiert, dass es getrennt wird. Die empfanden es halt sexistisch. Was ich verstehen kann, weil an sich hat eine Frau physisch keine Nachteile, weil es geht ja nicht um, wie viel Kraft man hat, wie viel Muskelkraft man hat in Beatboxen, sondern es geht ja um die kreative Komponente. Klar, Lautstärke kann ein Faktor sein. Aber ich glaube, der ist vernachlässigbar. Und eine Frau hat dann dementsprechend vielleicht andere Stärken, was einen Mann nicht hat. Also rein physisch, wenn selbst viele Frauen haben, hat man eine höhere Stimme, als Männer können dementsprechend andere Töne treffen. Deswegen glaube ich, gleicht sich es aus, deswegen glaube ich nicht, dass die physikalische Komponente der Grund ist warum so wenige Frauen Beatboxen. Meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass es eben so kompetitiv ist. Weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft immer noch eher Männer dazu tendieren, kompetitive Hobbys zu haben als Frauen. Ich glaube, dass Frauen eher so, wenn sie Musik machen, dann machen sie es nicht um quasi zu beweisen, dass sie besser sind als jemand anderes, sondern es geht eher um soziale Interaktionen, emotionale Connections zu sich selber zu finden, emotionale Connections zu seinen Publikum aufzubauen, auch Emotionen einfach zu teilen. Was ich zum Beispiel auch super interessant finde, also genau, aber ich glaube, dass diese Komponente bei Frauen ausgeprägter ist als bei Männern, auch weil viele Männer vielleicht auch sich gar nicht... Also, ich kenne es noch von mir. Ich bin

jetzt halt 34, ich bin aufgewachsen da, da würde ich sagen, war es noch etwas toxischer, also was das Thema Männlichkeit angeht. Es galt als „schwul“, sage ich mal in Anführungszeichen, zu singen, zum Beispiel, ich wollte damals singen lernen, ich dachte, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich wollte halt nicht von meinen Mitschülern geärgert werden. Und hab dann halt was Männliches gemacht. Und Beatbox war für mich dann so, das ist schon was Männliches, und genau, weil mit Beatbox geht es... Also, die Gesellschaft sieht es halt jetzt nicht als, man drückt seine Emotionen aus, sondern es ist etwas Kompetitives. Und ich glaube, genau diese kompetitive Ebene schreckt, glaube ich, viele Frauen halt ab, weil es so eine testosteron-gesteuerte Energie irgendwie ist. Man stellt sich auf die Bühne und zeigt, wer der Beste ist, wer der Lauteste ist, und die krassesten Sounds kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit der Acapella-Szene, was ja sehr ähnlich eigentlich ist, weil Aka-Pella ist im Prinzip auch Musik mit dem Mund, nur halt, da ist der Fokus mehr auf Gesang, weniger auf den perkussiven Teil. So Beatboxen ist ja sehr perkussiv lastig, also da gibt es mehr um Crazy Rhythmen. Es gibt viele Beatboxer, die auch musikalische Ebenen drin haben, aber die Rhythmen sind schon wichtiger, und Acapella ist ja genau andersrum. Und in der Acapella-Szene zum Beispiel hat man genau das gegenteilige Problem, dass ein viel mehr Frauen als Männer. Weil ich glaube, das hat noch so dieses Von früher halt die toxische Ebene, so von wegen, das ist ja voll schwul. Genau, ich würde es mal anders sagen, das ist total unmännlich, so was zu machen, zu singen, weil es halt so was Superintimes ist mit seiner Stimme Emotionen auszudrücken. Und ich glaube, wenn wir mehr in die künstlerische Ebene gehen würden, also ein bisschen weg von der kompetitiven Ebene, und auch mehr zulassen, dass ein Künstler auf der Bühne seine Emotionen teilen darf oder teilen kann, glaube ich würde es auch Frauen [leichter fallen]

08:29:41

Madox:

(erklärt Szene-Wachstum der letzten 10 Jahre)

Moritz:

Glaubst du, die Szene ist auch kommerzieller geworden, damit das sie größer geworden ist?

Madox:

Also natürlich mit dem Wachstum der Szene sind auch mehr Künstler dazugekommen, die auch im Mainstream super aktiv sind. Der erste, also aus der Neuzeit mit den neuen sozialen Medien, die erste riesengroße Beatboxer war Spencer X, der halt auf TikTok sehr erfolgreich war. Ich glaube, der war so bei 53 Millionen Followern oder so. Und zu seinen Spitzenzeiten war der sogar Top 7 der größten TikToker der Welt. Und genau, sein Ansatz war dann halt wirklich zu entertainen. Also er war jetzt auch aus Battle-Perspektive vielleicht nicht der krasseste Beatboxer. Oder ist es immer noch nicht. War aber auch glaube ich irgendwann nicht mehr sein Ziel. Also er war in der Szene drin und hat auch beides gemacht. Aber irgendwann hat er gesagt: Ich habe eigentlich keine Lust mehr auf die Battle-Szene. Es ist mir alles ein bisschen zu toxisch. Ich möchte halt eine Karriere aufbauen damit, was halt auch mit Battlen schwierig ist, weil damit du halt immer noch kein Geld verdienen kannst. Genau, aber es ist in dem Sinne eben mainstreamiger geworden. Ich glaube, da haben so Plattformen eben wie TikTok oder damals noch Vine. (geht auf weitere Beatboxer ein) Und ja, da hat sich so eine neue Ebene irgendwie aufgemacht. Also wie gesagt in den 80er und 90er war es im Mainstream, dann war es irgendwie komplett verschwunden aus dem Mainstream, war nur noch Underground. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade kommt es immer mehr wieder zurück in den Mainstream, wo sich Beatboxer quasi aus der Szene abnabeln und dann halt Beatbox so weit reduzieren, dass es halt auch für den Mainstream verständlich ist. Ich glaube so Battlemoves oder Battle Routinen damit können halt viele Leute, die sich damit nicht beschäftigen, nicht viel anfangen, weil es klingt dann halt für die wie weiß ich nicht, irgendwelchen Hardcore-Metal oder so, weil jetzt auch nicht jeder was damit anfangen kann, muss man sich auch erst Reinhören. Und so ist es beim Beatboxen auch. Aber die machen halt so poppige Sachen. Und was das angeht, hat sich Beatboxer auf jeden Fall verändert. Dass es halt eben diesen Zweig gibt von wegen, okay man kann auch die Mainstreamschiene einschlagen. Die Option war vorher noch nicht so richtig ersichtlich, glaube ich, für viele Beatboxer. Und durch diese Abzweigung ist auch die Möglichkeit entstanden, daraus eine Karriere zu machen. Also wenn du jetzt rein nur in der Szene unterwegs bist, bleibt das halt meistens halt ein ausgeprägtes Hobby. Ganz vereinzelt Leute und auch nicht für einen langen Zeitraum, glaube ich, können damit Geld verdienen, weil in der Szene halt nicht viel Geld da ist. Ist glaub ich in jeder Künstlerszene so. Aber eben dadurch, dass du halt die Option hast, Mainstream zu werden und dich mit dem Mainstream zu beschäftigen, ist halt auch auf einmal die Option da, damit auch Geld zu verdienen und sich zu professionalisieren.

08:36:58

Moritz:

Trägt sich so ein Konflikt von so einem Wettbewerb auch mal über die Bühne hinaus aus? Gibt es mal so YouTube-Beef oder keine Ahnung, verkracht man sich mal so untereinander?

Madox:

Also normalerweise nach einem Battle ist man wieder cool miteinander. Vereinzelt gibt es so Momente, wo dann halt ein Beef entsteht, aber nicht mal von den Künstlern aus, sondern durch die Fans, die nicht einverstanden sind mit der Jury-Entscheidung.

08:40:00

Moritz:

Also haben wir jetzt viel darüber geredet, wie es [Battle] für dieses Emotionale nicht so cool ist, gibt es vielleicht auch Vorteile?

Madox:

Ein Riesenvorteil im Battle ist, dass es vielen Künstlern den Einstieg in das Bühnendasein vereinfacht. Wenn man sich jetzt vorstellt, um ein Konzert zu spielen, selbst wenn es kurze Sachen sind, 15 bis 20 Minuten, kostet das schon extrem viel Energie und extrem viel Vorbereitung. Aber auf einem Battle musst du, auch bei kleinen Battles, teilweise ne Minute vielleicht vorbereiten, die du auf der Bühne raushaust. Und das muss noch nichtmal ein zusammenhängender Song sein. Und ich würde sagen, die Crowd, gerade bei so Newcommer-Battles, die verzeiht einem auch, wenn es jetzt nicht der große Hit ist, sondern gibt dir eher Props, dass du es überhaupt dich getraut hast.(...) Z.B. hier in Berlin gibt es ein kleines Battle das heißt Beatbox of the Month, da machen teilweise Kids mit denen 14, 15 Jahre alt sind, die noch nie die Mikrofon in der Hand hat gehabt haben, die dann aber freudestrahlend von der Bühne runterkommen, weil sie sich getraut haben, was zu zeigen. Und das finde ich halt schon extrem stark. Also, dass eigentlich sowas Kompetitives, so eine Energie transportieren kann und Leute so abholen kann, dass sie quasi sich neue Ziele setzen, motiviert sind, an sich zu arbeiten, Selbstbewusstsein erhalten und so weiter und so fort. Also, es hat extrem viele positive Seiten.

08:41:41

Moritz:

Was wollen so die Beatbox-Fans, was sehen die gerne, was gefällt ihnen nicht?

Madox:

Die Beatbox-Fans würde ich als krasse Nerds beschreiben, da gehöre ich auch dazu. Viele Beatbox-Fans sind halt sehr audiophil, also die mögen einfach Geräusche, die gehen durch die Welt und hören irgendwie, der Vogel hat aber einen krassen Zwitscher gerade gemacht irgendwie mäßig. Die mögen es halt auch Geräusche zu imitieren oder irgendwelche Songs zu imitieren, Baselines zu imitieren und dementsprechend lieben die das, wenn die jemand auf der Bühne sehen, der irgendeinen Sound macht, den sie vorher noch nie gehört haben. Und vor allem bei basslastigen Sounds rasten die komplett aus. Also, gestern zum Beispiel war die German Champs, da war ich auch da und jedes Mal wenn einer eine Heavy Bass raushaut, dann tanzen die Leute, die in den Moshpits und so. Das ist halt total absurd irgendwie, was ein Typ mit nur einem Mikrofon in der Hand und der erzeugt in den Moment ein Moshpit, der nicht mal irgendwie forciert ist, sondern einfach nur durch die Energy, die in der Crowd steckt, entsteht. Und das finde ich total faszinierend und dadurch, Dadurch, dass die meisten Fans super Nerds sind, sind auch die Reaktionen von den Fans super interessant, also die gehen halt komplett aus sich raus, die toben krass, singen die Lyrics mit, wenn der Beatboxer halt Lyrics hat. Und es ist schon immer extrem aufregend, vor so einer Beatbox Crowd auch zu spielen. Also ich merke es immer wieder, wenn ich mal irgendwo performe, wo halt Leute da sind, die für die Beatbox was Neues ist, ist es für mich viel, viel anstrengender, die Energie auf die Bühne zu bringen wie jetzt von der Beatbox Crowd, weil die Beatbox Crowd gibt dir so viel Energie. Es ist ultra krass.

08:54:20

Moritz:

vielleicht noch mal so kurz um es auf den Punkt zu bringen: Schweiß Battle die Family eher zusammen oder bringt das eher Streit rein?

Madox:

Also ich glaube battlen schweiß Battle in dem Sinne zusammen weil man zusammen fiebern kann für etwas, man trifft sich auf einen Event und dadurch dass man für jemanden ist oder einfach aufgeregt ist mit den Künstlern und das mit anderen Leuten teilt glaube ich kriert es also viel schneller eine Connection miteinander weil man miteinander etwas

Krasses erlebt hat. Das schweißt auf jeden Fall zusammen. Die Gefahr ist natürlich wenn es halt nur pur die kompetitive Ebene ist dass Künstler wenn die dann aufhören zu betteln dass sie sich von der Szene distanzieren habe ich es schon sehr oft erlebt, was dann ja wiederum wieder trennt voneinander. Genau aber ich glaube im ersten Schritt zieht es halt vor allem junge Leute an. (...) ich glaube in der Anfangsphase einer Beatbox-Karriere pusht und schweißt es schon sehr zusammen die Battleszene. Was die Battleszene gerade nicht so ganz bedienen kann ist quasi wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen will und sagt ich professionalisier mich, ich möchte das beruflich machen. Da fehlt dann noch irgendwie ein Gegenstück wo man sagt okay, ich kann jetzt davon leben. ich mach Auftritte, mach keinen Battle mehr und bleib trotzdem Part von der Szene. Genau das kann Beatbox Battles noch nicht erfüllen, was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass es deswegen nicht weniger zusammenschweißt.

09:01:03

Moritz:

Ja jetzt so als letzte Frage: Beatbox in drei Worten?

Madox:

(überlegt lange) Beatbox in drei Worten: Hardcore, ADHS, Energy! (lacht laut)

Miguel Camero

(Das Interview stammt aus einer früheren Arbeit zu dem musiktherapeutischen Potential von Beatbox bei ADHS.)

Dateiname: Miguel_Camero_Interview

00:00:49

Also zu deinen Fragen, ich versuche das Ganze hier so gut wie möglich zu beantworten, einfach aus dem Bauch und aus dem Herzen heraus und ich hoffe du kannst was damit anfangen. Also, erste Frage, glaubst du, in der Beatbox Community gibt es einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Menschen mit ADHS? Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ADHSler sehr kreativ sind, oft sehr unruhig sind, hyperaktiv sind und ja, aus diesem Grund kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich kenne ja die Beatbox Community, ich kenne die Leute, wie sie drauf sind, das sind alles sehr, sehr spezielle Menschen, muss man sagen, sehr inspirierend, sehr eigen und es kann

durchaus sein, dass es ganz viele ADHSler gibt. Also es würde mich nicht wundern, aber ich kann es natürlich nicht bestätigen anhand einer Statistik, aber ja, was ich so beobachtet habe, ja, absolute ADHSler auf jeden Fall. Also sicher ein großer Teil, ja, absolut.

Ta.

Dateiname: 2024_05_09_15_Shooting_7_Interview Tatiana

03:37:18

Moritz:

Was hält sich davon ab [zu beatboxen]? Ich denke mir so, ich glaube es sind viele Frauen, die so ... irgendwas hält sie vom Beatbox ab. Sie würden vielleicht gerne mal oder...

Ta.:

Das stimmt, ich glaube, also ich persönlich stehe einfach auch nicht so gerne im Zentrum, aber ich glaube auch, dass es viele davon abhält, weil sie einfach kein weiteres Vorbild haben. Es fehlt halt so jemand, wo sie sich dran orientieren können oder irgendwie sehen, wie es läuft, weil eigentlich haben Frauen keinen Nachteil im Beatbox. [...] ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich wie beim Fußball Zeit braucht. Also es braucht nochmal so ein paar Mädels, die sich trauen, sich durchzusetzen in so einer männerdominierten Welt. Es ist ja in vielen verschiedenen Berufen, ist es ja ähnlich. Also auch in so Führungspositionen und so.

T.

Dateiname: Interview Luna

23:55:15

T.:

Es sind halt viele Weirdos da so, weil das ist halt noch ein sehr spezifisches Kunst Ding. Man muss schon irgendwie komisch sein, um den ganzen Tag zu Hause (imitiert Beatbox parodistisch) zu machen und sich halt, ja, um das cool zu finden. Aber dadurch, dass halt so viele Weirdos auch mega isoliert sind, im sozialen Kontakt schon in der Schule und so, wenn die das früh anfangen und halt so Passion finden durch halt das, das isoliert Sein, dass sie halt auch gar keine Ahnung haben, wie gehe ich damit um, wenn

da jetzt in einer so krass männerdominierten Szene auf einmal Frauen dabei sind. Und dann sind die sofort so, also ich weiß das halt von jüngeren Leuten, die so, oh mein Gott, da ist eine Frau in meiner Szene. Aber das ist halt dann nicht so, wie geil, da ist ein weiblicher Mensch, endlich mal, weil es halt viel zu wenig Frauen gibt. Es ist halt, also, hab ich dir vorhin schon gesagt, das intimste Instrument, das du haben kannst und das therapierendste Instrument, das du mit dir selber spielen kannst so. Und stattdessen, dass die Leute sind geil, endlich kommen da mehr Frauen auch drauf, weil, wie wir gerade meinten, es ist halt einfach eine Lüge, dass du die Frequenzen nicht erzeugen kannst, aber jede Stimmfarbe ist anders und Frauen haben eine höhere Stimmfarbe, deswegen klingen die manchmal nicht ganz so tief, obwohl die selben Frequenzen mit Ober- und Untertönen ist halt ja voll ... jetzt hab ich den Faden verloren.

Vater

Dateiname: 2024_05_10 (75)

06:23:31

Moritz:

Wie findest du, hört sich Beatbox an?

Vater:

Ja als allererstes relativ laut. Man hört das ja oft zuhause. Wir wohnen in einem Haus und er wohnt zwar eine Etage tiefer, aber es ist natürlich, wenn er auftritt und auch die Loop Station oder wenn er seine Töne lernt, seine Aufnahmen macht. Das ist schon laut man muss also schon ein dickes Fell haben.

X.

Dateiname: 2024_05_10 (66)

06:13:06

Moritz:

Aber ihr selber macht das [Beatbox] nicht?

X.:

Ein paar Sounds mal probiert, aber... Wenn's keiner mitbekommt, dann macht man's vielleicht mal. Nur wenn ich möchte, dass die anderen mich auslachen, fang ich mal an, aber ansonsten eher nur zuschauen und genießen.

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass die Prüfungsleistung mit dem Thema

„Inside Beatbox: Aushandlungen von Wettbewerb und Geschlecht in der deutschen Beatbox-Subkultur“

von mir selbst und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie weder an einer anderen Hochschule noch an dieser Universität als Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch in Auszügen veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Prüfungsleistung – einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen usw. –, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht. Falls es sich bei der Prüfungsleistung um eine Bachelor- oder Masterarbeit handelt, bei der neben der dreifachen schriftlichen Ausfertigung die Einreichung einer digitalen Fassung zu erfolgen hat, versichere ich ferner, dass der Inhalt der Textdatei der digitalen Fassung identisch mit der eingereichten schriftlichen Ausfertigung ist.

Moritz Münstermann

Bonn, 05.12.2024

